

MUUTETTU PROFEETTAKIRJA
Mitä Jer. 25:1–14 tekstivarianttien erot paljastavat
Jeremian kirjan toimitustyöstä?

Ville Mäkipelto
Vanhan testamentin eksegetiikan pro gradu -tutkielma
Huhtikuu 2014

1. JOHDANTO.....	3
1.1. Tutkimuskohde ja -ongelmat.....	3
1.2. Tärkeimmät käsikirjoitukset ja lähteet.....	6
1.3. Metodisia lähtökohtia.....	8
1.4. Tutkimuksen kulku	10
2. JEREMIAN KIRJAN SYNTY- JA KEHITYSTEORIOITA	11
2.1. Jeremian kirjan tekstin synty	11
2.1.1. Maksimalistiset teorit ja niiden ongelmia	11
2.1.2. Ensimmäiset kirjallisuuskriittiset mallit.....	15
2.1.3. Tekstin evolutiivinen kehitys	16
2.1.4. Deuteronomistiset redaktiot	19
2.2. Septuagintan ja masoreettisen tekstin suhde.....	21
2.2.1. Septuagintan tekstitradiation ensisijaisuus	21
2.2.2. Masoreettisen tekstitradiation ensisijaisuus.....	25
2.3. Yhteenveto	28
3. TEKSTIJAKSON 25:1–14 TEKSTIVARIANTTIEN EROJEN ANALYYSI.....	29
3.1. Ensimmäinen osa (jakeet 1–7)	29
3.1.1. Ajoitus (jakeet 1–3a)	29
3.1.1.1. Teksti ja käännös.....	29
3.1.1.2. Nebukadnessar-synkronismi.....	30
3.1.1.3. Jeremian epiteetti: profeetta.....	34
3.1.1.4. Puuttuva כַל-substantiivi.....	36
3.1.1.5. εν-prepositio ׀ן-preposition vastineena	37
3.1.2. Profeetan puhe Israelia vastaan (Jakeet 3b–7).....	39
3.1.2.1. Teksti ja käännös.....	39
3.1.2.2. Eri subjekti	40
3.1.2.3. Kansa ei ole kuunnellut	43
3.1.2.4. Jakeen seitsemän Jahven sana ja pidempi toisto.....	44
3.1.3. Ensimmäisen osan yhteenveto	45
3.2. Toinen osa (jakeet 8–14)	46
3.2.1. Uhka pohjoisesta ja maan tuho (Jakeet 8–10)	46
3.2.1.1. Teksti ja käännös.....	46
3.2.1.2. Epiteetti ׀ןֶבֶךְ.....	47
3.2.1.3. Nebukadnessar, Jahven palvelija.....	49
3.2.1.4. Muita pieniä eroja jakeessa yhdeksän	53
3.2.1.5. Jauhinkivien ääni vai mirhan tuoksu?.....	54
3.2.2. Seitsemänkymmentä vuotta Babyloniassa (Jakeet 11–12).....	55
3.2.2.1. Teksti ja käännös.....	55
3.2.2.2. Babylonian kolminkertainen nimeäminen	56
3.2.2.3. Muita pieniä eroja	58
3.2.3. Muita kansoja vastaan (Jakeet 13–14)	59
3.2.3.1. Teksti ja käännös.....	59
3.2.3.2. Jakeen 13b asema varhaisemmassa lukutavassa.....	59
3.2.3.3. Babylonian rangaistus.....	60
3.2.4. Toisen osan yhteenveto	62

3.3. Tekstijakson toimitustyön ulottuvuuksia	63
3.3.1. Erojen luokittelu	63
3.3.2. Toimitustyön sisällöllisiä piirteitä	64
3.3.3. Toimitustyön kirjallisteknisiä piirteitä	66
3.3.4. Vertaileva tekstianalyysi toimitustyön tutkimuksessa.....	69
4. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET	71
LÄHDE- JA KIRJALLISUUSLUETTELO	74
Lyhenneluettelo.....	74
Lähteet	74
Apuneuvot.....	75
Kirjallisuus	75

1. Johdanto

1.1. Tutkimuskohde ja -ongelmat

Jeremian kirjan varhaisesta tekstihistoriasta on tutkimuksessa vallalla poikkeuksellisen vilkas keskustelu. On oikeastaan harhaanjohtavaa puhua Jeremian kirjasta yksikössä, sillä varhaisissa käsikirjoituksissa kirjasta on olemassa kaksi suuresti toisistaan poikkeavaa versiota. Jeremian kirjan varhaisin kreikankielinen käännös eli Septuaginta¹ on noin 3000 sanaa (≈15%) hepreankielistä masoreettista tekstiä lyhyempi. Kreikankielinen käännös poikkeaa merkittävästi myös järjestykseltään.² Tutkimuksessa ilmiötä on selitetty varsin eriävin tavoin.³ On ilmeistä, että Jeremian kirjan eri versiot valaisevat kirjaan tehtyjä muutoksia.

Tämän tutkimuksen pääkysymys on: miten Jeremian kirjan tekstiä on toimitettu? Huomio kiinnittyy erityisesti siihen toimitustyöhön, jota Jeremian kirjan kahden eri version (MT ja LXX) väliset erot heijastelevat. Yhtäältä tutkitaan niitä sisällöllisiä periaatteita, jotka ovat ohjanneet tekstin muutoksia. Toisaalta tarkastellaan niitä kielellisiä ja teknisiä piirteitä, joita versioiden välisistä eroista voi havainnoida. Oletus on, että tekstivarianttien eroja vertailevalla tutkimuksella on annettavaa paitsi eri lukutapojen suhteen arvioimiselle (tekstikritiikki) myös toimitustyössä käytettyjen tekniikoiden paljastamiselle (kirjallisuus- ja redaktiokritiikki). Tekstiversioiden erojen analyysin oletetaan siis tarjoavan dokumentoitua evidenssiä niistä tavoista, joilla toisen tempelin ajan toimittajat ovat muokanneet Jeremian kirjan tekstiä.

Tutkimuskysymykseen vastaamiseksi on selvitettävä, miten Jeremian kirjan kahden tekstin välinen suhde voidaan parhaiten selittää ts. kumpi edustaa varhaisempaa lukutapaa. Onko Jeremian kirjan Septuagintan käännöksen taustalla oleva hepreankielinen pohjateksti (*Vorlage*) varhaisempi kehitysvaihe kirjan tekstihistoriassa? Vaihtoehtoisesti: onko Septuagintan Jeremian kirjan kääntäjällä⁴ ollut hallussaan tuntemamme masoreettisen tekstin kaltainen pohjateksti, jota hän

¹ Käsitettä ”Septuaginta” käytetään tutkimuksessa monin tavoin. Viitataan tässä tutkimuksessa Septuagintalla samaan kuin englanninkielisessä tutkimuksessa viitataan käsitteellä *Old Greek* eli hepreankielisten juutalaisten kirjoitusten alkuperäisiin käännöksiin, jotka saavutetaan nykytutkimuksessa kriittisen rekonstruktiotyön avulla. Täsmennän erikseen, jos käsitelen myöhempiä revisioita ja muita kreikankielisiä käännöksiä.

² Tarkat luvut vaihtelevat hieman laskutavan mukaan. Tässä esitetyt luvut Petersen (2002, 99). Jeremian kirjan käsikirjoitusten eroista tarkemmin luvussa 1.2.

³ Tästä keskustelusta lisää luvussa 2.

⁴ Käytän tutkimuksessa termiä ”kääntäjä” väljästi. Yksikkömuoto on tekninen enkä sulje pois sitä mahdollisuutta, että Septuagintan Jeremian kirjalla olisi ollut useampia kääntäjiä.

on lyhentänyt merkittävästi ja järjestellyt uudelleen? Onko eroja mahdollista selittää muuten?

Metodisesti tarkasteltuna Septuagintan merkitys juutalaisten pyhien kirjoitusten ja erityisesti Jeremian kirjan tutkimuksessa on kasvanut jatkuvasti.⁵ Qumranin löytöjen jälkeisenä aikana tutkimuksessa on käynyt ilmeiseksi, että masoreettisella tekstillä ei ole enää etuoikeutettua asemaa, kun etsitään kirjoitusten varhaisinta lukutapaa. Nykyisin tutkimuksessa on vakiintunut käsitys, jonka mukaan toisen temppelein ajan juutalaisuudessa kirjoituksia muokattiin ja uudelleentulkittiin enemmän kuin aiemmin on luultu.⁶ Niinpä ei ole lainkaan itsestäänselvää, että masoreettinen teksti sisältäisi aina Jeremian kirjan varhaisimman muodon.⁷ Lisäksi käsikirjoitusten laaja huomioiminen on ainoa tapa päästä käsiksi niihin tapoihin, joilla tekstejä on muokattu.

Jeremian kirja on yksi Heprealaisen Raamatun laajimmista kirjoista. Siksi varsinainen tutkimuksessa analysoitava tekstimateriaali on syytä rajata. Tässä tutkimuksessa keskityn erityisesti tekstijaksoon Jer. 25:1–14.⁸ Tekstijakson valintaan on ainakin kolme syytä.

Ensinnäkin Jer. 25:1–14 merkitys kirjan kokonaisuudessa näyttää erilaiselta riippuen siitä, luetaanko Septuagintaa vai masoreettista tekstiä. Luvusta 25 eteenpäin erot Jeremian kirjan varhaisten tekstiversioiden järjestyksessä alkavat. Septuagintan kokonaisuudessa jaetta 13 seuraa masoreettisen tekstin luvut 46–51 (Septuagintassa 25:14–31:44), jotka tunnetaan nimellä ”oraakkelit kansoja vastaan” (*Oracles Against the Nations*). Septuagintassa tekstikohdan yhteys oraakkeleihin on siis läheinen. Sisällöllisesti jakso on salaperäisempi: esimerkiksi pohjoisesta tulevaa vihollista ei nimetä. Masoreettisessa Jeremian kirjassa oraakkelit sijaitsevat aivan kirjan lopussa ennen Jeremian kirjan päättävää lukua 52. Niinpä Jer. 25:1–14 ei ole tiiviisti yhteydessä oraakkeleihin, vaan sitä seuraa draamallinen kertomus, jossa kansat juovat Jahven vihan maljan (Septuagintassa luku 32). Sisällöllisesti jakso on Septuagintan versiota laajempi ja tarkempi. Siinä

⁵ Aejmelaeus 2002, 461.

⁶ Tov (2001, 2–12) argumentoi metodioppaansa johdannossa vakuuttavasti, miksi masoreettista tekstiä ei voi lähtökohtaisesti pitää luotettavimpana lähteenä, kun etsitään varhaisimpia lukutapoja. Qumranin jälkeisestä paradigman muutoksesta ja tekstien moninaisuudesta toisen temppelein aikana esim. Debel 2011, 65–91.

⁷ Nykykäännökset perustuvat lähes poikkeuksetta täysin masoreettiseen tekstiin. Näin myös suomalainen kirkkoraamattu vuodelta 1992.

⁸ Seuraan tutkimuksessa masoreettisen tekstin pohjalta tehtyä jaejakoa. Kun on tarpeen viitata Septuagintan jaejakoon, siitä mainitaan erikseen.

muun muassa pohjoisen viholliseksi nimetään useamman kerran Babylonia ja Jeremian rooli profeettana korostuu.

Toiseksi tekstikatkelman tulkinnasta on ollut tutkimuksessa suhteellisen paljon eri suuntiin käyvää keskustelua. Yleisesti ottaen jaksoa on luonnehdittu proosamuotoiseksi saarnaksi.⁹ Oraakkeliin aseteltu Septuagintan kokonaisuudessa johtuu Anneli Aejmelaeuksen mukaan siitä, että Jer. 25:1–13 on alun perin kirjoitettu johdannoksi oraakkeleille. Kun oraakkelit myöhemmin poistettiin kirjan keskeltä, tämä johdanto jäi edelleen paikalleen ilman selkeää funktiota, jolloin tekstikatkelmaa laajennettiin sopimaan paremmin nykyiseen paikkaansa masoreettisessa tekstissä.¹⁰ Kohdan tulkinnassa on kiinnitetty huomiota myös sen luonteeseen eräänlaisena päätöksenä Jeremian kirjan ensimmäiselle osalle. Tuolloin on muun muassa korostettu sen sisältöä, joka näyttäisi esittävän tiivistelmän Jeremian toiminnan ensimmäiseltä 23:lta vuodelta.¹¹ Ajatus on peräisin jo Bernhard Duhmilta, jonka tutkimuksessa 25:1–14 oli Baarukin kirjan yhteenveto.¹² Muita ehdotuksia tekstikatkelman merkityksestä ovat ehdotus, jonka mukaan luku 25 olisi toiminut johdantona luvussa 36 sijaitsevalle Baarukin kirjakäärölle¹³ ja käsitys, jonka mukaan Jer. 25:1–14 olisi deuteronomistinen puhe.¹⁴

Kolmanneksi Jer. 25:1–14 varhaiset tekstiversiot sisältävät lukuisia erityyppisiä eroja, aina pienistä sananmittaisista eroista laajempiin muutoksiin.¹⁵ Samankaltaisia eroja esiintyy halki Jeremian kirjan, minkä takia tekstikatkelman voi olettaa heijastelevan Jeremian kirjan muutosprosesseja laajemminkin. Eroja on selitetty paitsi masoreettisen tekstin lisäyksinä myös Septuagintan poistoina.¹⁶ Vaikka tekstikatkelman valinnalle on tässä tutkimuksessa ollut osittain motivaationa sen tutkimuksessa herättämä keskustelu, suoritan oman

⁹ Mowinckel (1914, 31–38) ehdotti, että Jeremian kirjasta löytyy C-lähde, joka sisältää useita tällaisia deuteronomistisia proosamuotoisia puheita.

¹⁰ Aejmelaeus 2002, 479. Tekstijakson 25:1–13 tulkitsi oraakkeliin johdannoksi jo Cornill (1895, 54). Hänen mukaansa Septuagintan lukutapa on kuitenkin syntynyt myöhään niin, että masoreettisen tekstin monitasoinen teksti on puhdistettu ja yksinkertaistettu.

¹¹ Carroll 1986, 490.

¹² Duhm 1901, 200.

¹³ Volz 1928, 252.

¹⁴ Stipp 1994, 104–105. Erityisesti 2000-luvulla moni tutkija on kohdistanut mielenkiintonsa Jer. 25:1–14 sisältämiin teksti- ja kirjallisuuskriittisiin haasteisiin. Ks. esim. Aejmelaeus (2002), Sharp (2003, 81–83), Thelle (2009, 195–197), Gesundheit (2012) ja Pakkala (2013).

¹⁵ Louis Stulman (1986, 82) on laskenut, että Septuagintan jaksosta 25:1–14 puuttuu 70 sanaa, jotka ovat masoreettisen tekstin vastaavassa jaksossa. Se on siis 29% lyhyempi.

¹⁶ Tekstijakson erot ovat nähneet lisäyksinä mm. Carroll (1986, 489–496), McKane (1986, 618–633), Aejmelaeus (2002, 462–478) ja Pakkala (2013, 104–112). Osan tai kaikki eroista Septuagintan kääntäjän tekeminä poistoina ovat nähneet mm. Rudolph (1958, 147–149), Thiel (1973, 262–275), Thompson (1980, 510–514) ja Gesundheit (2012, 37–55).

tekstianalyysini ”puhtaalta pöydältä”. Lähtökohtana on siis tutkimuksellinen positio, jonka esimerkiksi William McKane on esittänyt. Sen mukaan jokaista eroa on tarkasteltava erikseen ja kaikki selittävät mahdollisuudet on otettava huomioon.¹⁷ Tällainen Septuagintan ja masoreettisen tekstin eroja avoimesti vertaileva tutkimus ei ole itsestäänselvää edes viimeaikaisessa kriittisessä tutkimuksessa.¹⁸

1.2. Tärkeimmät käsikirjoitukset ja lähteet

Hepreankielisistä Jeremian kirjan lähteistä tunnetuimmat kuuluvat masoreettiseen tekstiryhmään. Emanuel Tovin mukaan näissä käsikirjoituksissa Jeremian kirjan luonne ei poikkea merkittävästi muiden Heprealaisen Raamatun kirjojen luonteesta. Kaikki ryhmään kuuluvat käsikirjoitukset edustavat samaa tekstiperhettä poiketen toisistaan vain pienissä yksityiskohdissa.¹⁹ Tämä käsikirjoitusten ryhmä sisältää Kairosta löytyneitä profeettakirjojen fragmentteja, jotka ajoittuvat 500–800 jaa. lukuja välille sekä myöhäisemmät masoreettista tekstiä edustavat koodeksit, joista varhaisimmat ovat 800-luvulta. Tärkein masoreettinen käsikirjoitus on vuonna 1008 jaa. kirjoitettu Codex Leningradensis.²⁰ Tässä tutkimuksessa käytetään masoreettista tekstiä siinä muodossa kuin se on *Biblia Hebraica Stuttgartensian* viidennessä laitoksessa.²¹ Jos tekstistä on syytä poiketa, siitä mainitaan erikseen.

Hepreankielisiin lähteisiin kuuluvat myös Qumranista löytyneet Jeremian kirjan käärot (2QJer, 4QJer^a, 4QJer^b, 4QJer^c, 4QJer^d ja 4QJer^e).²² Näistä valtaosa vastaa Jeremian kirjan masoreettista lukutapaa.²³ Mielenkiintoisen poikkeuksen muodostavat kuitenkin fragmentit 4QJer^b ja 4QJer^d, jotka sisältävät materiaalia

¹⁷ McKane 1986, XVII.

¹⁸ Esim. Fischer (2005, 42–43) jättää melko tuoreessa kommentaarissaan Septuagintan tekstin vähälle huomiolle. Se on hänen mukaansa ”lyhyt, kuiva ja tylsä” kannös, joka muuttelee masoreettisen tekstin sisältämää varhaisempaa tekstimuotoa. Näitä muutoksia ovat mm. tekstin soveltaminen uuteen aikakauteen (esim. Babylonia-viittausten jättäminen vähemmälle), yksinkertaistukset, katkot tekstin rakenteessa ja muutamat muut yleiset taipumukset muokata tekstiä. Fischerin väitteet vaatisivat parempaa niitä tukevan evidenssin esittelyä ja tulkintaa, mikä vaatisi – ironista kyllä – tarkempaa Septuagintan ja masoreettisen tekstin vertailevaa tutkimusta.

¹⁹ Tov 1981, 145.

²⁰ Würthwein 1995, 10–11.

²¹ Käytän tutkimuksessa käsitettä masoreettinen teksti myös silloin, kun viitataan toisen temppelein aikana liikkeellä olleeseen heprealaisten kirjoitusten proto-masoreettiseen tekstimuotoon. On varsin todennäköistä, että proto-masoreettinen teksti ei ole vastannut kaikilta osin BHS:n seuraamaa tekstiversiota. Masoreettisen tekstiperinteen tekstikriittinen rekonstruktio sinänsä ei kuitenkaan ole tämän tutkimuksen tavoite.

²² Aiemmassa tutkimuksessa nimityksellä 4QJer^b viitattiin itseasiassa kolmeen eri fragmenttiin. Seuraan tutkielmassa Tovin (1992, 531) johtopäätöstä, jonka mukaan 4QJer^b, 4QJer^d ja 4QJer^e ovat selvästi eri kirjurien käsistä lähteneitä.

²³ Tov 1981, 145–148; Tov 1992, 538–541.

neljästä luvusta. Rekonstruktion jälkeen ne pitävät yhtä Septuagintan lukutavan kanssa tekstin pituuden ja järjestyksen osalta. Vaikka ne sisältävät määrällisesti vähän tekstimassaa, nämä piirteet ovat Tovin mukaan tunnistettavissa epäilyksettä.²⁴ Tekstijaksosta 25:1–14 on säilynyt osittain kaksi jaetta fragmentissa 4QJer^c, johon palataan tässä työssä myöhemmin varsinaisen analyysin kohdalla.

Jeremian kirjan tärkeimmät varhaiset käännökset ovat Septuaginta, Vulgata, Peshitta ja Targumit. Septuagintaa lukuun ottamatta käännökset ovat pääosin linjassa masoreettisen tekstin kanssa.²⁵ Septuagintan Jeremian kirja eroaa monessa suhteessa masoreettisen tekstin Jeremian kirjasta, kuten jo aiemmin on mainittu. Suppeamman pituuden lisäksi konkreettisia eroja ovat mm. kansoja vastaan osoitettujen oraakkeliin eri sijainti ja järjestys.²⁶ Suhteessa masoreettiseen versioon Septuagintan Jeremian kirjasta puuttuu monenlaista materiaalia: otsikoita, jaksojen kahdennuksia, kokonaisia jakeita, nimien tarkennuksia ja erilaisia yksityiskohtia. Silloin tällöin tekstin merkitys vaihtelee versioiden välillä.²⁷ Paikoin Septuagintan Jeremian kirja sisältää myös sellaista materiaalia, jota masoreettisessa versiossa ei ole.²⁸

Septuagintan käännöstapa on erittäin kirjaimellinen. Useimmat tutkijat ovat tulleet siihen lopputulokseen, että kyseessä on yksi Septuagintan kirjaimellisimmista käännöksistä.²⁹ Käännöstä on luonnehdittu isomorfistiseksi eli yleisesti ottaen jokainen lähdekielen pieninkin yksikkö on edustettuna kohdekielellä. Kääntäjä ei silti ole aina sanastollisesti ja kieliopillisesti johdonmukainen, vaan saattaa esimerkiksi kääntää heprean preposition kreikankielen artikkelilla tai valita heprean lekseemeille vastineet kontekstin

²⁴ Tov 1992, 532. 4QJer^{b,d} eivät ole täysin identtisiä Septuagintan lukutavan kanssa. Tovin mukaan ne sisältävät viisi kohtaa, jotka antavat tukensa masoreettiselle lukutavalle ja muutaman kohdan, jotka poikkeavat sekä masoreettisesta tekstistä että Septuagintasta.

²⁵ Tov 1981, 147. McKanen (1986, XVI) mukaan Targumit nojaavat poikkeuksetta masoreettiseen tekstiin. Vulgatan ja Peshittan poikkeamat masoreettisesta tekstistä eivät ole pääosin merkityksellisiä. McKane esittelee kuitenkin muutaman mielenkiintoisen kohdan, joissa Septuaginta ja Peshitta pitävät yhtä masoreettista tekstiä vastaan.

²⁶ Masoreettisessa tekstissä järjestys on Egypti, Filisteala, Moab, Ammon, Edom, Damaskus, Kedar, Hasor, Elam ja Babylonia. Septuagintassa järjestys on Elam, Egypti, Babylonia, Filisteala, Edom, Ammon, Kedar, Hasor, Damaskus ja Moab.

²⁷ Tov 1981, 148–164. Esimerkiksi masoreettisen tekstin Jer. 38:9 muokkaa Tovin mukaan varhaisempaa kohtaa (LXX Jer. 45:9), joka syyttää kuningas Sidkiaa profeetan tappamisesta. Toimittaja lisää jakeeseen miehet, jotka ovat kuninkaan sijaan saattaneet profeetan kärsimään.

²⁸ Janzen (1973, 63–65) on listannut 39 tapausta, joissa Septuaginta lisää tekstiin materiaalia. Nämä erot ovat pääosin varsin pieniä. Esimerkiksi Jer. 21:9 loppuun Septuaginta lisää καὶ ζήσεται (”ja hän saa elää”), joka on ilmeisesti laajennus jakeen 38:2 pohjalta.

²⁹ Mm. Aejmelaeus 2002, 461 ja Janzen 1973, 88–91.

mukaan.³⁰ Käännös ei ole korkeatasoista kreikan kieltä, vaan on orjallinen hepreankielisille rakenteille.³¹

Septuagintan osalta seuraan tässä tutkimuksessa Joseph Zieglerin toimittamaa kriittistä Göttingenin editiota.³² Zieglerin kriittisen edition voidaan tämän tutkimuksen näkökulmasta riittävällä tavalla olettaa edustavan varhaisinta Septuagintan Jeremian kirjan käännöstä.³³

1.3. Metodisia lähtökohtia

Tutkimuksen ensisijainen työskentelytapa on tekstikriittinen. Tekstikriitikki tutkii muinaisten kirjoitusten tekstihistoriaa, ja pyrkii niiden eri lukutapojen välisen suhteen ja kronologian selvittämiseen. Tähtäimessä on tekstien varhaisimman muodon rekonstruointi.³⁴ Tässä tutkimuksessa tekstikriittinen työskentely etenee siten, että tekstijakson Jer. 25:1–14 eri lukutapojen eroja analysoidaan yksi kerrallaan. Paikoin esille nostetaan myös samankaltaisia eroja tekstikatkelman ulkopuolelta muualla Jeremian kirjassa. Näitä erilaisia lukutapoja arvioidaan siten, että parhaimmillaan selviää tekstin varhaisempi tekstimuoto ja uskottava selitys muiden lukutapojen synnylle.

Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti sellaisiin eroihin, joita J. Gerald Janzen kutsuu nollavarianteiksi (*zero variant*).³⁵ Nollavariantti on sellainen masoreettisen tekstin tai Septuagintan kohta, jolle ei löydy vastinetta toisesta tekstiperinteestä. Niinpä tutkimuksen ulkopuolelle jäävät sellaiset erot,

³⁰ Pietersma & Saunders 2007, 876.

³¹ Stipp 1994, 27. Yksi Jeremian kirjan käännöksen erityiskysymys liittyy havaintoon, jonka mukaan kirjan alkuosa (1–28/29) on käännösprofiililtaan varsin erilainen kuin sen loppuosa (29/30–51). Tovin (1973) mukaan Jeremian kirjan on ensin kääntänyt yksi kääntäjä, mutta sen loppuosan on revisioinut toinen kääntäjä. Tovin teoria on uskottava, ja se on saanut viimeaikoina vahvistusta esim. Tuckerin (2012) pro gradu -työssä. Tässä tutkimuksessa ei ole kuitenkaan tarpeen ottaa lopullista kantaa tähän kysymykseen.

³² Zieglerin editio ei tekstijakson 25:1–14 suhteen poikkea Rahlfsin edition seuraamasta Codex Vaticanuksen tekstistä kuin muutaman kreikankielen artikkelin kohdalla.

³³ Näin on, koska kyseessä ei ole Septuagintan tekstikriittikkiin kuuluva tutkimus, vaan heprealaisen ja kreikkalaisen tekstin eroja tarkasteleva tutkimus. Zieglerin edition kriittistä enemmän esim. Soderlund 1985, 97–152. Soderlundkin tosin pitää editiota onnistuneena, ja ehdottaakin vain muutamia kehitystoimenpiteitä.

³⁴ Ks. esim. Riekkinen & Veijola 1983, 8–10. Nykyisin raamatuntutkimuksessa suhtaudutaan kriittisesti mahdollisuuteen selvittää kirjoitusten alkuperäinen tekstimuoto eli niin sanottu ”alkuteksti” (*Urtext*). Hans Debelin (2011, 75–76) mukaan tekstikriitikissä on myönnettävä kirjoitusten tekstihistorian moninaisuus ja unohdettava ”alkuperäisyyden epäjumalan palvonta”. Debel ehdottaa, että tekstikritiikin tehtävä on tutkia eri lukutapoja ja hahmottaa niiden historiallinen kehitys sekä asettaa ne omiin historiallisiin konteksteihinsa. Eri lukutapojen paremmuutta ei pidä arvottaa niiden varhaisuuden mukaan. Debelin huomiot ovat tärkeitä. Edelleen tekstikritiikkiin parissa on silti perusteltua selvittää se varhaisin tekstimuoto (tai varhaisimmat tekstimuodot), joka käsikirjoitusmateriaalin perusteella on mahdollista löytää (Tov 2002, 289–290). Tuon tekstimuodon taustalla oleva kirjallinen ja suullinen kehitys ei ole enää tekstikritiikin tutkimuskohde.

³⁵ Janzen 1973, 8–9.

jotka syntyvät esimerkiksi kreikan kielen käännösvalinnoista. Tekstijakson 25:1–14 kohdalla nollavariantit koostuvat pääosin masoreettisen tekstiperinteen plussista.³⁶ Nollavarianttien lisäksi analysoitavassa tekstijaksossa ei ole muita merkittäviä eroja.³⁷

Yhden metodisen varauksen tässä työssä muodostaa varhaisten käännösten ja erityisesti Septuagintan käyttö tekstikriittisenä välineenä. Mitä oikeastaan voimme tietää Septuagintan taustalla olevasta hepreankielisestä pohjatekstistä? On pidettävä mielessä, että tutkimuksessa selvitettävä pohjateksti on aina tutkijan rekonstruktio. Jeremian kirjan kohdalla tilannetta helpottavat Qumranin löydöt, jotka ovat antaneet oikeutuksen tällaisen rekonstruktion tekemiselle.³⁸ Ne ovat todistaneet, että Septuagintan taustalla on ylipäänsä ollut hepreankielinen pohjateksti. Hepreankielisen pohjatekstin päättely ei kuitenkaan ole suoraviivainen prosessi, sillä nykytutkijalla on kokonaisena tekstinä käytössään ainoastaan masoreettinen hepreankielinen teksti.

Lopuksi on vielä syytä korostaa, että Jeremian kirjan tekstikriittistä tutkimusta ei ole tehty eikä voida tehdä irrallaan kirjallisuuskriittisestä tutkimuksesta. Jeremian kirjan tekstihistoria on siitä merkittävä, että käsikirjoitusmateriaalin perusteella voidaan havainnoida laajoja kirjallisia ja mahdollisesti redaktioon liittyviä muutoksia.³⁹ Esimerkiksi Carolyn J. Sharp on todennut viimeaikaisessa Jeremian kirjan tutkimuksessaan, että raamatullisten tekstien pitkän ja monimutkaisen syntyprosessin takia tutkijan on oltava herkkä tekstin moninaisuudelle ja sen herättämälle metodisen moninaisuuden tarpeelle. Metodit on tehty tekstejä varten eikä tekstejä metodeja varten.⁴⁰

Tämän tutkimuksen pääkysymykseen vastaaminen tuo lisäinformaatiota liittyen kirjallisuus- ja redaktiokriittisen metodiin. Tutkimuskysymyksen kannalta on oleellista kysyä, mikä on Jeremian kirjan tekstikriittikin anti Heprealaisen Raamatun toimitustyön tutkimukselle. Jos tekstivarianttien erot heijastelevat

³⁶ Käytän tutkimuksessa Septuagintan ja masoreettisen tekstien eroja kuvaamaan käsitteitä plussa ja miinus. Plussa tarkoittaa sellaista tekstiä, joka löytyy toisesta tekstiversiosta mutta ei toisesta. Miinus on vastaavasti sellainen teksti, joka puuttuu toisesta tekstiversiosta mutta toisessa on. Ennen lukutapojen arviointia ei ole vielä syytä puhua lisäyksistä ja poistoista, sillä ne sisältävät jo käsitteinä kannanoton siitä, mitä tekstile on tapahtunut.

³⁷ Jakeessa kymmenen oleva tekstikriittinen ongelma on poikkeus. Ks. luku 3.2.1.5.

³⁸ Tov 2001, 121–123. Tässä tutkimuksessa en rekonstruoisi sanatarkkaa Septuagintan hepreankielistä pohjatekstiä. Käyn kuitenkin analyysissä tarvittaessa läpi erilaisia mahdollisuuksia.

³⁹ Näin on todennäköisesti myös monien muiden Heprealaisen Raamatun kirjojen kohdalla (esim. Joosuan, Tuomarien, Samuelin ja Kuningasten kirjat), mutta ne kaipaivat huomattavasti lisää tutkimusta tästä näkökulmasta.

⁴⁰ Sharp 2003, XV.

tietoista toimituksellista työskentelyä, voidaanko niitä tutkimalla saada tietoa niistä tekniikoista, joilla tekstiä on toimitettu? Parhaimmillaan Jeremian kirjan tekstivariantteja vertaileva tekstikriittinen tutkimus tarjoaa siis evidenssiä kirjallisuus- ja redaktiokritiikin parissa – usein yhden tekstin pohjalta – tunnistetuista tekstin toimituksellisista jäljistä ja tekniikoista.

1.4. Tutkimuksen kulku

Tätä tutkimusta ohjaa kysymys Jeremian kirjan toimitustyön sisällöllisistä ja teknisistä muutosprosesseista. Näiden selvittämiseksi tutkimus etenee kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa (luku 2) selvitetään, mitä aiemmassa tutkimuksessa on kirjoitettu Jeremian kirjan synnystä ja kehityksestä. Luvussa esitellään ja arvioidaan kriittisesti tärkeimpiä Jeremian kirjan syntyyn ja tekstihistoriaan liittyviä teorioita. Tämä aiemman tutkimuskirjallisuuden läpikäynti on luonteeltaan temaattista⁴¹ ja valikoivaa. Esitän siis tutkimuksen kannalta tärkeimmät perusratkaisut, joihin peilaan tutkimuksen edetessä omaa tekstianalyysiäni.

Toisessa vaiheessa (luku 3) tutkin ja analysoin tekstijakson 25:1–14 eroja ja muutosprosesseja. Vertailu tapahtuu pääosin Septuagintan ja masoreettisen tekstin edustamien lukutapojen välillä. Joissain kohdissa tulee kysymykseen myös muiden lähteiden tarkastelu. Tämän vertailevan tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten Jeremian kirjan kahden eri version erot voidaan parhaiten selittää. Erityisesti selvitetään, kumpi tekstiperinteistä edustaa varhaisempaa Jeremian kirjan versiota. Näin selviää, kumpi tekstiversio edustaa toimitetumpaa ja muutetumpaa Jeremian kirjan lukutapaa.

Kolmannessa vaiheessa tekstikriittisen ja vertailevan analyysin jälkeen (luvussa 3.3.) voidaan vastata päätutkimuskysymykseen siitä, millaiset periaatteet ovat ohjanneet Jeremian kirjan toimitustyötä. Havainnot näistä tehdään tutkitun tekstijakson pohjalta, mutta myös peilaten muihin vastaavanlaisiin ilmiöihin Jeremian kirjassa. Tässä kappaleessa voidaan vastata kysymykseen siitä, minkälaista evidenssiä Jeremian kirjan tekstikritiikki antaa liittyen kirjallisuus- ja redaktiokriittisen tutkimuksen metodeihin.

Valittu kolmiosainen eteneminen tekee nähdäkseni parhaiten näkyväksi historiaan kadonneiden Jeremian kirjan toimittajien työn.

⁴¹ Temaattinen käsittely saa myös aikaan sen, että tutkijoita ei käsitellä kronologisessa järjestyksessä. Tämä huomio erityisesti niille, jotka ihmettelevät sitä, että Jeremian kirjan tutkimushistorian käsittely ei ala totuttuun tapaan Duhmista ja Mowinckelistä.

2. Jeremian kirjan synty- ja kehitysteorioita

2.1. Jeremian kirjan tekstin synty

2.1.1. Maksimalistiset teoriat ja niiden ongelmia

Yksi kiistellyimmistä kysymyksistä Jeremian kirjan tutkimuksen historiassa on, missä määrin Jeremian kirjan sisältö palautuu historiallisen Jeremian puheisiin ja toimintaan.⁴² Kutsun tässä yhteydessä maksimalistisiksi⁴³ sellaisia teorioita, jotka sisältävät kaksi väitettä. Ensinnäkin niiden mukaan nimeä ”Jeremia” kantava profeetta on ollut olemassa suurinpiirtein sellaisena kuin Jeremian kirja hänet esittää. Näiden teorioiden mukaan profetaan elämä voidaan rekonstruoida varsin luotettavasti Jeremian kirjan sisältämän informaation pohjalta. Toiseksi maksimalistiset teoriat esittävät, että valtaosa Jeremian kirjan sisällöstä palautuu suoraan tämän historiallisen Jeremian sanoihin ja tekoihin.

Laajan kommentaarinsa⁴⁴ johdannossa John Bright esittää yhden maksimalististen lähestymistavan. Bright esittelee profetian ilmiönä, joka kuuluu erottamattomasti muinaisen Israelin historiaan ja on noussut merkittäväksi erityisesti Israelin kuningasaikana. Vaikka profetialla ilmiönä saattaa olla ennakkotapauksia muinaisen Lähi-idän historiassa, ovat Israelin profetat Brightin mukaan ainutlaatuinen ilmiö.⁴⁵

Jeremia lukeutui Brightin mukaan Israelin ”klassisiin profettoihin”. Klassisilla profetoilla hän tarkoittaa Aamokseen palautuvaa uutta profettojen joukkoa, jotka eivät osallistuneet Israelin kansan moraaliseen rappioon ja vieraiden jumalten palvontaan, vaan välittivät Jahvelta saamaansa yhteiskunnan kritiikkiä. He tulkitsivat vanhaa perinnettä uudelleen ja sovelsivat sitä uusiin tilanteisiin Israelin kriisien eri vaiheissa.⁴⁶ Bright ajoittaa Jeremian tähän klassisten profettojen jatkumoon Jeremian kirjan sisältämän informaation avulla. Hänen mukaansa Jeremian ura alkoi 637 eaa. ja päättyi jokin aikaa Jerusalemin tuhon 587 eaa. jälkeen. Johdannossaan Bright rekonstruoi Jeremian aikaisen Israelin historian jakson käyttäen apunaan Kuningasten kirjojen ja Aikakirjojen

⁴² Ääripäitä edustavat Carroll (1986), jonka mukaan historiallisen Jeremian olemassaoloa ei ole ylipäänsä syytä olettaa ja Holladay (1986, 1989), jonka mukaan Jeremian kirja esittää historiallisen Jeremian elämän varsin luotettavasti.

⁴³ Käsitettä maksimalismi on profettaatutkimuksen yhteydessä käyttänyt esim. Nissinen (2009, 111) samansuuntaisella merkityksellä.

⁴⁴ Bright (1965) itse tosin kutsuu teostaan esipuheessa ennemmin käännökseksi kuin kommentaariksi.

⁴⁵ Bright 1965, XV–XXI.

⁴⁶ Bright 1965, XXII–XXIII.

narratiivisia. ”Aukkoja täyttämään” hän käyttää profeettakirjojen sisältämää informaatiota, arkeologisten löytöjen näkökulmia ja joitain babylonialaisia nuolenpääkirjoituksia.⁴⁷ Bright näyttää rakentavan historiallisen kuvansa siten, että raamatullinen aineisto on ensisijaista ja muu aineisto palvelee taustalla olevan poliittisen tilanteen hahmottamisessa.

Tärkein kappale Jeremian kirjan tekstin muutosprosessien kannalta on johdannon kolmas osa *The Book of Jeremiah: Its Structure, Composition, and Major Critical Problems*, joka perustuu Brightin toisaalla julkaisemaan artikkeliin.⁴⁸ Kappale on tärkeä, koska se paljastaa Brightin perusratkaisut suhteessa Jeremian kirjan tekstihistorian ongelmiin. Kappaleessaan hän myöntää, että Jeremian kirja on kokoelma profeetan sanontoja ja muuta materiaalia, joilla on pitkä ja monimutkainen historia takanaan. Tarkalleen ottaen kirja sisältää kolme erillistä kirjaa: 1–25:13a, 30–31 ja 46–51. Näiden välistä löytyy profeettaa kuvaavaa bibliografista materiaalia. Kirjan erityyppisten materiaalien synty ja yhteenliittymä on suullisen ja kirjallisen materiaalin yhteennivoutumisen prosessi, jonka alku on profeetta Jeremian tavassa sanella kirjurilleen Baarukille materiaalia. Bright varoittaa kuitenkin liioittelemasta prosessin monikerroksisuutta. Hänen mukaansa ei ole syytä olettaa, että Jeremian kirja olisi saanut muotonsa vasta eksiilin jälkeisellä ajalla.⁴⁹ Niinpä kirjan sisältö palautuu joko profeettaan itseensä tai hänen seuraajiinsa.

Bright ei ota yleistä kantaa Septuagintan tai masoreettisen tekstin ensisijaisuuteen. Kirjan rakennetta käsittelevästä kappaleesta käy kuitenkin ilmi, että hän pitää masoreettista tekstiä useassa kohdassa ensisijaisena.⁵⁰ Yleisesti ottaen Brightin käsitystä näyttää luonnehtivan vahva luottamus masoreettisen tekstin kuvaan Jeremian elämästä ja historiallisesta tilanteesta. Vaikka hän pitää paikoin Septuagintaa luotettavana todistajana, sillä ei näytä olevan suuria vaikutuksia hänen tutkimuksensa yleiseen kokonaiskuvaan.

Brightia uudemman maksimalistisen teorian on muotoillut 1980-luvun loppupuolella William Holladay, joka aloittaa laajan kaksiosaisen kommentaarinsa selventämällä omaa asemaansa tutkimuksen kentässä. Hänen

⁴⁷ Bright 1965, XXVIII–XXIX.

⁴⁸ Bright 1965, LV–LXXXV.

⁴⁹ Bright 1965, LXII–LXIII.

⁵⁰ Bright (1965, LVII) toteaa esimerkiksi, että Septuaginta on poistanut (”omitted”) viittaukset Babyloniaan kappaleesta 25. Perusratkaisu näyttää olevan, että Septuagintan kääntäjä on lyhentänyt masoreettista tekstiä. Ratkaisu on varsin tyypillinen vanhemmassa tutkimuksessa, jossa Qumranin tekstilöytöjen merkitystä tutkimuksessa ei vielä ymmärretty kaikessa laajuudessaan (näin esim. Nissinen 1989, 19; Petersen 2002, 100).

mukaansa on olemassa luotettavaa dataa Jeremian elämän melko yksityiskohtaista rekonstruktiota varten. Tällaisen rekonstruktion hän tarjoaa kommentaarinsa ensimmäisen osan kappaleessa *A Chronology of Jeremiah's Career*.⁵¹ Holladayn rekonstruktion yksityiskohtia ei ole tässä yhteydessä syytä käsitellä tarkemmin. Oleellisempaa on todeta, että Holladayn mukaan Jeremian kirjaan tehtiin ainoastaan kohtalaisia laajennuksia (*”modest expansions”*) eksiilin jälkeisenä aikana ja että hän ei usko teoriaan, jonka mukaan kirjan proosaosuudet olisivat deuteronomistisia, vaan esittää niiden palautuvan historialliseen Jeremiaan.⁵²

Mitä on sitten se ”luotettava data”, johon Holladayn historiallisesti optimistinen luenta perustuu? Martti Nissisen analyysin mukaan Holladay ”käyttää tarkkaan hyväkseen jokaisen Jeremian kirjasta löytyvän tiedonjyvän ja rakentaa niistä systeemin, joka on sisäisesti ehdottoman looginen, mutta jonka tukipylväät ovat huterasti kiinni maassa - -”.⁵³ Tämän analyysin mukaan Holladayn metodi edustaa siis varsin korkeaa luottamusta Jeremian kirjan ja Heprealaisen Raamatun omiin tiedonantoihin profeetta Jeremian elämänvaiheista ja historian kulusta. Rehellisyyden nimissä on todettava, että Nissinen esitti oman analyysinsä aikana, jolloin Holladay ei ollut vielä julkaissut kommentaarinsa toista osaa. Nimenomaan kommentaarinsa toisessa osassa Holladay lupaa tarkentaa sitä dataa, johon hänen rekonstruktionsa historiallisesta Jeremiasta perustuu.⁵⁴ Koska kommentaarin toisen osan johdantokappale sisältää myös Holladayn kannan Septuagintan ja masoreettisen tekstin välisiin eroihin, on hänen teoriansa käsittelyä syytä aavistuksen syventää.

Kommentaarinsa toisessa osassa Holladay vahvistaa oman maksimalistisen näkemyksensä toteamalla, että valtaosa Jeremian kirjan runollisesta aineistosta on niin omintakeista, että se täytyy kontribuoida Jeremialle. Myös kirjan proosaosat ovat luotettavia selostuksia niiden käsittelemistä tapahtumista. Kirja onkin pääosin kirjuri Baarukin toimesta kirjoitettu ja koottu.⁵⁵ Kirjan erityyppiset osat Holladay esittää syntyneiksi Jeremian elämän eri vaiheissa, ja eri osat on sitten koonnut yhteen Baaruk. Perusteluna Holladay käyttää kirjan eri osien halki

⁵¹ Holladay 1986, 1–10. Kappale perustuu hänen toisaalla julkaisemaan artikkeliinsa.

⁵² Holladayn (1986, 1–2) mukaan valtaosa kirjan proosaosuuksista on historiallisen Jeremian kannanottoja Deuteronomiumin julkiseen luentaan lehtimajajuhlien yhteydessä.

⁵³ Nissinen 1989, 23.

⁵⁴ Tämän Nissinenkin (1989, 16) myöntää analyysissään.

⁵⁵ Holladay 1989, 24.

kantavaa Jeremialle tyypillistä sanastoa ja Jeremian ”autenttisen äänen” löytymistä kirjan erityyppisenkin aineistonkin väliltä.⁵⁶

Jeremian varhaisen tekstiaineiston välistä suhdetta Holladay käsittelee suhteellisen laajasti.⁵⁷ Septuagintan ja masoreettisen tekstin lisäksi hän ottaa huomioon Vulgatan, Peshittan ja Targumit. Holladay kysyy, onko Septuaginta lyhennetty versio masoreettisesta tekstistä vai onko masoreettinen teksti laajennettu versio Septuagintasta, mutta ei näytä ottavan kysymykseen yksiselitteistä kantaa. Kommentaarinsa edetessä hän selittää eroja paitsi haplografialla myös Septuagintan kääntäjän tekemillä poistoilla. Paikoin Holladay myös myöntää Septuagintan sisältävän varhaisemman lukutavan.

Tässä esitellyt maksimalistiset teoriat pyrkivät rakentamaan mahdollisimman tarkan kuvan historiallisen profeetta Jeremian elämänvaiheista.⁵⁸ Nähdäkseni tässä pyrkimyksessään niiden suurin ongelma on, että historiantutkimuksen näkökulmasta ne eivät ota tarpeeksi vakavasti Jeremian kirjan luonnetta sekundäärisenä lähteenä. Ne luottavat kirjan omaan esitykseen, vaikka sen puolueellisuutta on syytä epäillä.⁵⁹ Historiantutkimuksen näkökulmasta mahdollisuudet ylipäänsä selvittää historiallisen Jeremian olemassaolo ovat varsin rajalliset.⁶⁰ Esitänkin, että tällainen pyrkimys estää näkemästä Jeremian kirjaa kirjallisena tuotoksena. Koska tutkijalla on käytössään laaja kirjo erilaista käsikirjoitusmateriaalia, mielekkäämpi lähtökohta on selvittää näiden tekstihistoriaa, ennenkuin voi edes tarttua historiallisuutta koskeviin kysymyksiin. Historiallisen Jeremian olemassaolo näyttäisikin olevan joidenkin tutkijoiden *a*

⁵⁶ Holladay 1989, 15–24. Holladayn luottamus siihen, että Jeremian kirja sisältää ”luotettavaa dataa” perustuu myös siihen huomioon, että Jeremian suhde muuhun raamatulliseen aineistoon on niin vahva. Tämä suhde jakautuu hänen käsittelyssään kolmeen osaan: aineistoon, (1) jota Jeremia muistelee, (2) josta Jeremia on riippuvainen ja (3) johon Jeremian kirjoituksilla on ollut vaikutus. Tätä ”dataa” Holladay esittelee varsin laajasti. Käsittelee sisältää aineistoa aina Genesiksestä Ilmestyskirjaan saakka. (Holladay 1989, 35–95.) Holladayn johtopäätökset tekstien välisistä suhteista tehtävistä huomioista ovat varsin yksipuoliset.

⁵⁷ Holladay 1989, 2–10.

⁵⁸ Valitsin tähän tutkimushistoriaan Brightin ja Holladayn, sillä niihin viitataan edelleen tutkimuksessa varsin usein. Myöhäisemmistä tutkijoista historiallisesti varsin maksimalistista kantaa edustavat mm. Thompson (1980, 9–10) ja Lundbom (2004, 92–93). Molemmat pitävät kommentaareissaan varsin usein masoreettista tekstiä varhaisimpana lukutapana, mikä saattaa nähdäkseni olla seurausta *a priori*-oletuksesta, jossa Jeremian kirjaa luetaan nimenomaan tiedonantona historiallisesta Jeremiasta.

⁵⁹ Esim. Grabben (2004, 14–16; 351) historiallisen metodin mukaan Raamatun tekstit eivät koskaan ole raportteja historian tapahtumista sellaisenaan. Ne saattavat olla käyttökelpoisia niiden puolueellisuuden ja kerrostuneisuuden selvittämisen jälkeen. Historiantutkimuksessa etusija on annettava ensikäden aikalaislähteille kuten arkeologisille löydöille tai Raamatun teksteille niiden kerroksellisuuden selvittämisen jälkeen.

⁶⁰ Jeremia -nimisestä profeetasta ei ole olemassa muita lähteitä kuin Jeremian kirja. Myöskään sinänsä mielenkiintoinen Baarukin sinetin löytö ei varmuudella kuvaa Jeremian kirjan kirjuria (Nissinen 1989, 25).

priori-oletus eikä dokumentoituun evidenssiin pohjautuva *a posteriori* johtopäätös.⁶¹

Toiseksi maksimalistisen tutkimuksen ongelma on, että se ei ota tarpeeksi vakavasti Jeremian kirjan varhaisten käsikirjoitusten moninaisuutta ja eroja. Varhaisissa tekstieditioissa tapahtuneet muutokset tarvitsevat selitykseen pidemmän tekstien välityksen historian kuin Jeremian elinaika ja välittömät vuosikymmenet sen jälkeen. Jotta tekstimateriaalin monimuotoisuudelle tehtäisiin oikeutta, tarkastelen seuraavaksi Jeremian kirjan synnyn klassisia kirjallisuus- ja redaktiokriittisiä malleja.

2.1.2. Ensimmäiset kirjallisuuskriittiset mallit

Duhm esitti vuoden 1901 kommentaarissaan Jeremian kirjan synnystä kirjallisuuskriittisen mallin, jonka vaikutukset näkyvät tutkimuksessa edelleen. Duhm erotteli kirjasta kolme eri lähdettä: Jeremian profetaalliset runot (*Die Prophetischen Gedichte Jeremias*), Baarukin kirjan, joka sisältää Jeremian biografian (*Das Buch der Baruch*) ja näihin myöhemmin tehdyt lisäykset (*Die Ergänzungen zu den Schriften Jeremias und Baruchs*).⁶² Duhmin mukaan Jeremian runot sisältävät 280, Baarukin kirja 220 ja lisäykset 850 jaetta. Merkittävin rooli Jeremian kirjan lopullisessa masoreettisessa muodossa on siis myöhäisillä lisäyksillä, jotka heijastelevat pikemminkin myöhäisempää teologiaa kuin historiankirjoitusta.⁶³ Robert P. Carrollin mukaan Duhmin vaikutus tutkimuksessa näkyy erityisesti tämän huomion kautta. Tutkimus on jo etääntynyt käsityksestä, jonka mukaan Jeremian kirja koostuisi kolmentyyppisestä materiaalista. Carroll esittää kuitenkin, että Duhmin huomiot myöhäisempien lisäysten luonteesta ja niiden suhteesta muuhun Heprealaisen Raamatun myöhäisempään materiaaliin (esim. Deuteronomiumiin, Hesekieliin, Deutero-Jesajaan ja Trito-Jesajaan) ovat edelleen ajankohtaisia.⁶⁴ Toisaalta Duhmin tutkimus loi pohjan tutkimuksessa myöhemmin toistuvalla erottelulla Jeremian kirjan runouden ja proosan välillä.

Duhmin jaottelua enemmän myöhempään tutkimukseen on vaikuttanut Sigmund Mowinckelin jaottelu kirjan sisältämästä materiaalista.⁶⁵ Mowinckel

⁶¹ Näin esim. Carroll 1986, 33–34 ja Nissinen 1989, 23–25.

⁶² Duhm 1901, XI–XX.

⁶³ Duhm 1901, XVI–XVIII.

⁶⁴ Carroll 1986, 39.

⁶⁵ Myös edellä käsitellyt maksimalistiset tutkijat Bright ja Holladay selventävät tutkimuksissaan omaa suhdettaan Mowinckelin jaotteluun.

erottelee Jeremian kirjasta neljä eri lähdettä (A, B, C ja D) ja ehdottaa kullekin omaa redaktoria. Jeremian kirjan luvut 1–45 edustavat varsinaista Jeremian kirjaa ja sisältävät materiaalia näistä kaikista. Luvut 46–52 puolestaan ovat myöhempää lisäystä.⁶⁶ Mowinckelin mukaan lähde A sisältää profeetta Jeremian alkuperäisiä runollisia oraakkeleita,⁶⁷ kun taas lähde B koostuu historiallisista kertomuksista, jotka liittyvät profeetan elämään.⁶⁸ Lähde C sisältää sellaisia puheita, jotka eivät sisälly kumpaankaan aiemmista lähteistä. C-lähteen materiaali sisältää kielellisesti ja sisällöllisesti deuteronomistista materiaalia.⁶⁹ Viimeinen D-lähde on kirjaan myöhemmin lisätty osa, joka koostuu lukujen 30–31 oraakkeleista.⁷⁰

Duhmin ja Mowinckelin perusjaottelu hallitsee Jeremian kirjan muutosten tutkimusta tähän päivään saakka. Myöhemmät tutkijat käsittelevät esimerkiksi runouden suhdetta proosaan, Mowinckelin lähteiden välisiä suhteita ja deuteronomistisen koulukunnan osuutta kirjan kokonaisuudessa. Seuraavissa kappaleissa käyn läpi tutkimuksen tärkeimpiä uusimpia teorioita, jonka jälkeen tarkennan keskustelua edelleen erityisesti viimeaikaiseen Septuagintan ja masoreettisen tekstin välistä suhdetta käsittelevään tutkimukseen.

2.1.3. Tekstin evolutiivinen kehitys

Viime vuosikymmenten merkittävimmät Jeremian kirjan kommentaarit ja syntyteoriat ovat luoneet McKane ja Carroll. Molemmat edustavat nähdäkseni tekstin kehitykseen liittyvää näkemystä, jota kutsun tässä yhteydessä evolutiiviseksi.⁷¹ Huomio siirtyy siis eri lähteiden erottelusta siihen pitkään ja monimuotoiseen prosessiin, jonka varrella Jeremian kirjan teksti on laajentunut ja muokkaantunut erilaisissa tilanteissa.

McKanen mukaan Jeremian kirjan kohdalla on kyse kirjasta, jolla on nykyisessä muodossaan taustalla pitkä ja monimutkainen kasvuhistoria. Tuo kasvuhistoria kattaa pitkän ajanjakson ja siihen ovat osallistuneet monet eri kirjoittajat ja toimittajat.⁷² Hän kuvaakin Jeremian kirjan kehitystä käsitteellä

⁶⁶ Mowinckel 1914, 14.

⁶⁷ Mowinckel 1914, 21.

⁶⁸ Mowinckel 1914, 24–25.

⁶⁹ Mowinckel 1914, 31–38. Tämän tutkimuksen tekstikatkelma edustaa Mowinckelin mallin mukaan lähes kokonaan (Jer. 25:1–11a) tätä C-lähteen materiaalia.

⁷⁰ Mowinckel 1914, 45–48.

⁷¹ Evolutiivisen kehityksen käsitettä juutalaiskristillisten kirjoitusten synnyn ja kehityksen kohdalla on käyttänyt viimeaikoina esim. Ulrich (2011, 49), jonka mukaan evoluution käsite kuvaa hyvin sitä prosessia, jonka kautta moni Raamatun kirjoista on syntynyt ja kehittynyt. Nähdäkseni käsite sopii erityisen hyvin Jeremian kirjaan, jonka evoluution eri vaiheista on olemassa dokumentoitua evidenssiä.

⁷² McKane 1986, xlviii.

rolling corpus eli vyöryvä korpus. Korpuksella McKane tarkoittaa sitä tekstimassaa, joka kirjoittajalla tai toimittajalla on kulloinkin ollut hallussaan, ja vyörymisellä hän viittaa siihen prosessiin, jossa tietyt elementit toimittajan hallussa olevassa korpuksessa ovat herättäneet eksegeesiä tai kommentaaria käsillä olevaan tekstiin.⁷³ Masoreettisen tekstin mukainen Jeremian kirja onkin ymmärrettävä kommentaareina, jotka ovat rakentuneet niitä ennen olemassa olleen Jeremian kirjan korpuksen elementtien ympärille. Septuagintan taustalla oleva hepreankielinen pohjateksti heijastelee siis masoreettista Jeremian kirjaa varhaisempaa korpusta.⁷⁴ Aivan kehityksen alkupisteessä on ollut ydin (*”kernel”*), jonka ympärille tekstiä on alkanut kertyä. Tuo ydin saattaa olla historialliselta Jeremialta peräisin, mutta sitä ei voi lähtökohtaisesti olettaa.⁷⁵ Ytimen ympärille teksti on kehittynyt noudattaen kolmea eri periaatetta. Ensinnäkin runomuotoinen teksti on synnyttänyt proosamuotoista tekstiä. Toiseksi runomuotoinen teksti on synnyttänyt lisää runomuotoista tekstiä. Kolmanneksi proosamuotoinen teksti on synnyttänyt lisää proosamuotoista tekstiä.⁷⁶

Lisäksi oleellista McKanen teoriassa on kehityksen sirpalemaisuuuden ja moniulotteisuuden korostaminen. Hänen mukaansa ei ole syytä ajatella, että Jeremian kirjan taustalla olisi ollut mitään laajempia kaikenkattavia toimituksellisia periaatteita. Niinpä McKanen mukaan halki kirjan ulottuva teologinen redaktio on enemmän tutkijan luoma kuin tekstin aidosta monimuotoisuudesta nouseva. Tämä koskee erityisesti Jeremian kirjan alkupuoliskoa (1–25).⁷⁷ Jeremian kirjan loppupään osalta McKane on valmis hyväksymään teologisen redaktion, joka yhdistelee Baarukin kirjan ydintä ja deuteronomistista ideologiaa. Tähänkin hän tosin suhtautuu varoen ilmaisemalla, että se ei ratkaise kaikkia kirjan kappaleisiin liittyviä karheuksia.⁷⁸

McKanen tavoin Carroll asettuu Jeremian kirjan kommentaarissaan koulukuntaan, joka ajattelee, että kirjan taustalla on pitkä kehityshistoria, jonka aikana monet toimittajat ovat käsitelleet sen sisältämää tekstiä. Carroll on erityisen skeptinen maksimalistista lähestymistapaa kohtaan, jossa historiallinen

⁷³ McKane 1986, xlvi–xlvii; lxxxiii.

⁷⁴ McKane 1986, l–lii; lxxxiii.

⁷⁵ McKane 1986, liv–lv.

⁷⁶ McKane 1986, lxii–lxxxiii. McKane ei ota huomioon sitä Nissisen (1989, 20) esittämää mahdollisuutta, että proosamuotoinen teksti olisi voinut synnyttää runomuotoista tekstiä.

⁷⁷ McKane 1986, lxxxiii.

⁷⁸ McKane 1996, cxxxiv.

Jeremia itse nähdään hänen nimeään kantavan kirjan tärkeimpänä toimittajana.⁷⁹ Hän liittyy McKanen ajatukseen, jonka mukaan kirjaa on toistuvasti laajennettu lisäämällä olemassa olevien korpusten ympärille tekstiä ja kommentteja.⁸⁰ Carroll kuitenkin korostaa, että mikään yksittäinen teoria ei ole vielä onnistunut selittämään Jeremian kirjan syntyä ja kehitystä kokonaisuudessaan. Niinpä kirjaa on lähestyttävä avoimesti ja useampi teoria apunaan.⁸¹ Toisin kuin McKane Carroll näkeekin joidenkin tekstijaksojen taustalla aavistuksen enemmän yhtenäistä tematiikkaa, vaikka mistään yhtenäisestä koko kirjan kattavasta redaktiosta ei voidakaan puhua.⁸²

Evoluutiivinen käsitys Jeremian kirjan synnystä (erityisesti McKanen ja Carrollin muotoilemana) on tärkeä lähtökohta, jos haluaa ottaa todesta sen, että Jeremian kirjasta näyttää olevan olemassa kaksi eri kehitysvaihetta edustavaa tekstiä, joita Septuaginta ja masoreettinen teksti heijastelevat. McKanen vierivän korpuksen idea on uskottava siinä mielessä, että se antaa Jeremian kirjan monimuotoisen materiaalin synnylle riittävästi aikaa ja että se selittää hyvin masoreettisen tekstin ja Septuagintan välistä suhdetta. Vierivää kehitystä voi monessa kohdassa havainnoida vertailemalla näitä kahta tekstiversiosta. On tärkeää huomata, että McKanen teoriassa Septuagintan hepreankielisen pohjatekstin ja masoreettisen tekstin välissä oleva kehitys heijastelee koko Jeremian kirjan vierivän korpuksen myöhäisintä kehitysvaihetta. Tekstin syntyhistoriassa on oletettavasti tapahtunut ennen Septuagintan kääntämistä paljon sellaista, josta ei ole säilynyt dokumentoitua evidenssiä. Niinpä näitä tekstiversioita vertaileva tutkimus tutkii Jeremian kirjan toimituksen myöhäisimpiä vaiheita.

Nähdäkseni myös Sharpin kriittinen huomio on tärkeä. Tekstin kehityksen sirpalemaisuuutta korostavat teoriat (erityisesti McKanen vierivä korpus) eivät selitä sitä, miksi selvästi erillisten proosakatkelmien välillä on usein huomattavasti yhdenmukaisuutta. Sharpin mukaan Jeremian kirjan kehityksessä on havaittavissa joitain yhtenäisiä redaktorisia teemoja.⁸³ Niinpä käsillä olevassa tutkimuksessa liitytään McKanen ja Carrollin teorioiden perusajatuksiin, mutta pidetään avoinna sitä mahdollisuutta, että esimerkiksi masoreettisen tekstin toimitustyön taustalla

⁷⁹ Carroll 1986, 33–37.

⁸⁰ Carroll 1986, 46.

⁸¹ Carroll 1986, 49–50; 86.

⁸² Carroll 1986, 86–88.

⁸³ Sharp 2003, 12–13.

on saattanut olla yhtenäisiä ideologisia ja teologisia teemoja. Seuraavaksi lyhyt katsaus yleisimpään redaktiolajiin, jota Jeremian kirjan kohdalla on ehdotettu.

2.1.4. Deuteronomistiset redaktiot

Kysymys Jeremian kirjan toimitustyön taustalla olevasta ideologiasta kulminoituu usein deuteronomistisen ajattelun ja Jeremian kirjan välisiin yhteyksiin. Jo Mowinckel näki Jeremian kirjan taustalla lähteen, joka sisälsi deuteronomistista materiaalia.⁸⁴ Vaikutusvaltaisen deuteronomistisen teesin on muotoillut J. Philip Hyatt, jonka mukaan Jeremian kirja on toimitettu, jotta profeetta Jeremia voitaisiin esittää Joosian reformin ja deuteronomististen periaatteiden kannattajana. Hyatt esittelee mahdollisuuden löytää Jeremian kirjasta deuteronomistista redaktiota positiivisessa valossa ja käsittää deuteronomistisen redaktiotyön varsin monoliittisenä kokonaisuutena. Deuteronomistisen redaktion vaiheita Jeremian kirjan toimitustyössä on hänen mukaansa ollut ainakin kaksi. Osa materiaalista on deuteronomistien muokkaamaan ja osa kokonaan näiden luomaa.⁸⁵

Deuteronomismia korostavista tutkijoista erityisen tärkeä on Winfried Thiel, joka on vienyt ajatuksen Jeremian kirjan deuteronomistisesta redaktiosta kenties kaikkien pisimmälle. Hänen mukaansa Jeremian kirja on käynyt kauttaaltaan läpi deuteronomistisen toimitustyön. Thielin argumentti rakentuu pitkälle Deuteronomiumin ja DtrH-lähteen sekä Jeremian kirjan kielellisten yhtäläisyyksien varaan. Jeremian kirjassa kokonaisuudessaan näkyy deuteronomistinen visio profetiasta, jonka mukaan profeetta on henkilö, joka kehottaa kääntymykseen ja Toorassa ilmoitettuun Jahven tahdon tottelemiseen, joka näkyy Deuteronomiumissa erityisesti Dekalogin oikeana tulkintana.⁸⁶

Yksi klassisten deuteronomistista redaktiota etsivien tutkimusten ongelma on, että ne eivät ota vakavasti Jeremian kirjan tekstikriittisiä huomioita eli kahta eri versiota. Louis Stulman on vastannut tähän haasteeseen väitöskirjassaan, jossa hän tarkastelee erityisesti Jeremian kirjan proosamuotoisia saarnoja. Stulman tutkii Mowinckelin C-lähteen tekstejä siten, että hän rekonstruoi ensin Septuagintan tekstin taustalla olevan hepreankielisen pohjatekstin, jonka jälkeen hän vertailee sitä masoreettisen tekstin edustamaan myöhäisempään versioon samasta tekstistä. Pyrkimyksenä on selvittää, missä määrin nämä Jeremian kirjan

⁸⁴ Mowinckel 1914, 31–38.

⁸⁵ Hyatt 1984, 247–267.

⁸⁶ Thiel 1981, 4; Sharp 2003, 5–6.

toimitustyön eri vaiheet liittyvät deuteronomistiseen ideologiaan.⁸⁷ Stulmanin tutkimuksen johtopäätös on, että masoreettisessa Jeremian kirjassa klassisesti nähdyt deuteronomistiset piirteet ovat pääosin nähtävillä jo Septuagintan Jeremian kirjassa. Masoreettisen tekstin tekemät lisäykset eivät itseasiassa ole niin deuteronomistisia kuin sen käyttämä pohjateksti. Tulokset eivät kuitenkaan ole mustavalkoisia, vaan teksteissä on varsin paljon eroja.⁸⁸ Stulmanin tutkimus osoittaa nähdäkseni, että deuteronomistisen redaktion erottelu Jeremian kirjasta ei voi olla niin suoraviivaista kuin se on perinteisesti tutkimuksessa ollut.

Kysymys deuteronomistisesta redaktiosta on aiheellinen tämän tutkimuksen kannalta, koska tekstijaksoa 25:1–14 on perinteisesti pidetty deuteronomististen piirien luomuksena.⁸⁹ Lähestyn tekstikatkelman deuteronomistisista piirteistä tehtäviä johtopäätöksiä kuitenkin varauksella. Aejmelaeus kysyy aiheellisesti artikkelissaan, miten pitkälle leiman ”deuteronomistinen” kanssa voidaan johtopäätöksissä mennä? Jer. 25:1–14 kokoaja on selvästi hyödyntänyt monia deuteronomismia muistuttavia fraaseja, joita löytyy muualta Jeremian kirjasta.⁹⁰ Kriittinen suhtautumiseni liittyykin erityisesti ajoittamiseen. Miten hyödyllinen deuteronomismin käsite oikeastaan on tekstin ajoittamisessa ja luokittelemisessa? Deuteronomistiseen ideologiaan, sen syntyyn ja esiintymiseen Heprealaisessa Raamatussa liittyy erittäin paljon avoimia kysymyksiä. Siksi tämän tutkimuksen kannalta riittää se huomio, että monissa Jeremian kirjan teksteissä ja deuteronomistisessa ideologiassa on paljon yhtäläisyyksiä. Tarkempien johtopäätösten tekeminen niiden pohjalta vaatisi sellaista yksityiskohtaista tarkastelua, joka rajautuu tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksen ulkopuolelle.

Jeremian kirjan toimitustyön tutkimus kulminoituu lopulta kysymykseen eri tekstiversioiden relevanssista varhaisinta tekstimuotoa etsittäessä. Tähän asti käsitellyt teoriat ovat osoittaneet, että tämän tekstikritiikin ohittaminen johtaa väistämättä tutkimusta väärään suuntaan. Tutkimushistorian lopuksi onkin syytä tarkastella tärkeimpiä ratkaisuja Jeremian kirjan tekstiversioiden suhteen.

⁸⁷ Stulman 1986, 4–6.

⁸⁸ Stulman 1986, 145–146.

⁸⁹ Mowinckel 1914, 31–38; Hyatt 1984, 258–259.

⁹⁰ Aejmelaeus 2002, 480–481. Aejmelaeus päätyy itse ajattelemaan, että tekstin kokoaja edustaa varsin myöhäistä deuteronomistista ajattelua, ja että koko Jeremian kirjassa on oltava useampia deuteronomistisia redaktioita.

2.2. Septuagintan ja masoreettisen tekstin suhde

2.2.1. Septuagintan tekstitradiation ensisijaisuus

Jeremian kirjan masoreettisen ja Septuagintan versioiden välistä suhdetta selittävät teoriat voidaan jakaa ainakin kolmeen eri kategoriaan. Lyhennysteorian (”*abbreviation theory*”) mukaan Septuagintan kääntäjä on muokannut ja lyhennellyt käyttämäänsä hepreankielistä pohjatekstiä, joka muistutti masoreettista tekstiä. Masoreettinen teksti sisältää siis varhaisemman version Jeremian kirjasta. Laajennusteorian (”*expansion theory*”) mukaan masoreettinen Jeremian kirja on Septuagintan hepreankielisen pohjatekstin pohjalta laajennettu Jeremian kirjan versio. Niinpä Septuaginta säilyttää pääosin varhaisemman lukutavan. Välittävän teorian (”*mediating theory*”) mukaan on mahdotonta yleistää väittämällä, että kumpikaan tekstiversio säilyttäisi varhaisemman lukutavan. Jokainen lukutapa arvioidaan erikseen. Toisinaan päädytään Septuagintan ja toisinaan masoreettisen tekstin ensisijaisuuteen.⁹¹

Teorian, jonka mukaan Septuaginta olisi käännetty masoreettista tekstiä varhaisemmasta hepreankielisestä tekstistä, esitti todennäköisesti ensimmäisen kerran Johann Gottfried Eichhorn.⁹² Laajennusteoria sai merkittävästi kannatusta erityisesti sen jälkeen, kun Qumranista löydettiin Jeremian kirjan fragmentteja, jotka tukevat oletetun Septuagintan hepreankielisen pohjatekstin lukutapaa.⁹³ Shimon Gesundheitin mukaan laajennusteoriasta onkin tullut Kuolleen meren käärröjen julkaisun jälkeen *communis opinio* eli tutkimuksen yleinen mielipide.⁹⁴ Viimeaikaiseen tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen kuitenkin osoittaa, että kysymys on edelleen kiistelty.

Viime vuosikymmenten vaikutusvaltaisimmin Septuagintan hepreankielisen pohjatekstin ensisijaisuuden puolesta argumentoinut tutkija on Emanuel Tov. Tov on esittänyt niin sanotun kahden tekstin teorian, jonka mukaan Septuaginta ja masoreettinen teksti heijastelevat Jeremian kirjan kahta eri editiota. Tovin mukaan ei ole todennäköistä, että Septuagintan kääntäjä olisi merkittävästi lyhentänyt käyttämäänsä hepreankielistä pohjatekstiä, minkä puolesta puhuu se, että Jeremian

⁹¹ Soderlund 1985, 11–13. Soderlund esittää myös neljännen kategorian eli toimitusteorian (”*editorial theory*”), jonka mukaan kaksi eri Jeremian kirjan muotoa perustuvat Jeremian itsensä toimittamaan kahteen eri versioon. En sisällytä tätä kategoriaa tähän katsaukseen, sillä se ei nähdäkseni poikkea metodisesti laajennusteorioista. Molemmissa masoreettinen teksti on laajennettu versio Septuagintan pohjatekstistä.

⁹² Eichhorn 1777, 141–168. Juuri Eichhorn esitti, että molemmat versiot palautuvat historiallisen profetta Jeremian omaan toimitustyöhön.

⁹³ Ks. esim. Janzen 1973, 1–2.

⁹⁴ Gesundheit 2012, 30.

kirjan käännöstekniikka on erittäin kirjaimellinen. Lyhyemmän hepreankielisen tekstin olemassaolon puolesta todistavat Tovin mukaan Qumranista löytyneet 4QJer^{b,d}, jotka vastaavat Septuagintan oletettua pohjatekstiä pituutensa ja järjestyksensä puolesta.⁹⁵

Oleellista kahden tekstin teoriassa on, että Septuagintan pohjateksti eli ensimmäinen editio ei edusta vain toisenlaista versiota kuin masoreettinen teksti, vaan masoreettinen teksti on Septuagintan pohjatekstin kaltaisesta tekstistä toimitettu ja laajennettu versio. Ensimmäinen eli aleksandrialainen editio (≈LXX Jer.) on Tovin mukaan laajennettu toiseksi eli palestiinalaiseksi editioksi (≈MT Jer.) yhdessä tekstin kirjallisen kasvun kanssa. Editioiden erot eivät siis selity pelkällä tekstikritiikillä, vaan kyseessä on redaktioon perustuva ekspansio.⁹⁶ Toisen edition piirteitä ovat järjestyksen vaihtelun lisäksi toistuvat lisäykset: esimerkiksi ensimmäisessä editiossa olevien kohtien toistot (esim. 8:10b–12, joka perustuu 6:13–15), täysin uudet jakeet (esim. 33:14–26), yksityiskohdat, lyhyet selitykset, kontekstiin perustuvat laajennukset ja erilaisten kaavojen laajennukset.⁹⁷

Vastaavanlaisen teorian puolesta on argumentoinut Janzen erityisesti teoksessaan *Studies in the Text of Jeremiah*. Analyysinsä pohjalta Janzen päätyy kritisoimaan vahvasti teoriaa, jonka mukaan Septuagintan miinukset olisivat kääntäjän tekemiä tietoisia poistoja. Hän toteaa, että tämänkaltaisen teoria pitäisi hylätä kokonaan.⁹⁸ Sen jälkeen kun muutamat Septuagintan kirjurien tekemät virheet on poistettu, on selvää, että Septuaginta heijastelee hepreankielistä tekstiä joka on paitsi lyhyempi myös alkuperäisempi kuin masoreettinen teksti.⁹⁹ Janzen keskittyy tutkimuksessaan erityisesti nollavariantteihin, jotka hän useimmiten tulkitsee masoreettisen tekstin lisäyksiksi. Sen lisäksi, että hän tulkitsee useamman eron lisäykseksi, Janzen perustelee teesiään muinaisen Lähi-idän kirjureiden yleisellä taipumuksella tehdä lisäyksiä teksteihin, ja toisaalta poistamiseen taipuvan tendenssin poissaololla Septuagintan käännöstyössä.¹⁰⁰ Janzenin tutkima aineisto on laaja ja se kattaa koko Jeremian kirjan.

⁹⁵ Tov 1999, 363–364. Septuagintan käännöstavasta ja Qumranista löytyneistä fragmenteista aiemmin ks. 1.2.

⁹⁶ Tov 1981, 149.

⁹⁷ Tov 2001, 321.

⁹⁸ Janzen 1973, 115.

⁹⁹ Janzen 1973, 128; 135.

¹⁰⁰ Janzen 1973, 8–9.

Yksi osa Tovin ja Janzenin edustamaa laajennusteoriaa on tekstitradiitioiden lokalisointi. Teorian mukaan heprealaisten kirjoitusten säilyttämisessä kolme maantieteellistä keskusta olivat keskeisessä roolissa: Babylonia, Palestiina ja Egypti. Tästä näkökulmasta masoreettinen teksti edustaa todennäköisesti palestiinalaista tekstitradiitiota, jolle on luonteenomaista lisäykset ja tekstin laajentaminen. Septuagintan hepreankielinen pohjateksti puolestaan edustaa egyptiläistä tekstitradiitiota, joka on säilynyt eristyksessä Egyptin Aleksandriassa ja ”pelastunut” monilta palestiinalaisen edition lisäyksiltä.¹⁰¹

Sven Soderlund kritisoi Janzenia teoksessaan *The Greek Text of Jeremiah*. Soderlund kutsuu näkemystään välittäväksi (”mediating”). Hänen mukaansa Septuagintan hepreankielisen pohjatekstin tai masoreettisen tradition alkuperäisyyttä ei voi kummankaan tapauksessa yleistää koskemaan koko tekstiä. Kun eroja käydään läpi tapaus kerrallaan, huomataan, että sekä Septuaginta että masoreettinen teksti sisältävät varhaisempia lukutapoja.¹⁰² Soderlund pitää ongelmallisena erityisesti retroversiota metodina. Hänen mukaansa pieni Qumranin fragmentti ei oikeuta Septuagintan pohjatekstin sanamuotojen päättelyä siinä mittakaavassa kuin Janzen sen tekee.¹⁰³ Kritiikki kohdistuu myös siihen, että Janzen rajaa tutkittavan materiaalin nollavariantteihin. Tämä rajaus antaa vääristyneen kuvan versioiden välisistä eroista.¹⁰⁴ Lisäksi Soderlundin mukaan Septuagintan ensisijaisuutta korostavilla tutkijoilla on taipumus olettaa lyhyempi hepreankielinen pohjateksti sen pohjalta, että todisteet Septuagintan kääntäjän lyhentämistoiminnasta puuttuvat. Tämä ei ole hänen mukaansa riittävä perustelu, vaan eroja selittäessä tulisi ottaa huomioon myös muut kääntämiseen liittyvät ilmiöt ja kääntäjän taipumus kontekstualisoida tekstiään.¹⁰⁵

Soderlundin argumentoinnin heikkous paljastuu artikkelissa, jossa Janzen vastaa hänelle esitettyyn kritiikkiin.¹⁰⁶ Ensinnäkin Janzen hyväksyy sen, että metodisen retroversion kanssa täytyy olla varovainen. Soderlundin huomautus laajan mittakaavan retroversion oikeutuksen puuttumisesta on kuitenkin epäoleellinen. Jos on mahdollista hyvin perusteiden päätellä edes osa Septuagintan hepreankielisestä pohjatekstistä, on perusteltua tehdä pohjatekstiä koskevia päätelmiä kaikilta osin. Qumranin Septuagintan lukutapaa noudattavien

¹⁰¹ Janzen 1973, 127–135.

¹⁰² Soderlund 1985, 193.

¹⁰³ Soderlund 1985, 197.

¹⁰⁴ Soderlund 1985, 195.

¹⁰⁵ Soderlund 1985, 247–248.

¹⁰⁶ Janzen 1989, 28–47.

fragmenttien huomiotta jättäminen poikkeuksina on epäselvää *ad hoc*-argumentaatiota.¹⁰⁷

Toiseksi Soderlundin kritiikki tutkimuksen rajaamisesta nollavariantteihin ja kääntämiseen liittyvien ilmiöiden huomiotta jättämisestä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Janzen huomauttaa, että hän käy tutkimuksessaan laajasti läpi hypoteesin, jonka mukaan eroja olisi syntynyt kääntäjän tietoisien valintojen kautta. Lukuisten tekstiesimerkkien valossa tämä näyttää Janzenin mukaan epätodennäköiseltä.¹⁰⁸

Kolmanneksi Janzen osoittaa yleistämistä koskevan kritiikin olevan huonosti perusteltua. Janzenin tutkimus perustuu tekstimateriaalille, joka on koottu kaikista Jeremian kirjan 52:sta luvusta. Koko kirjaan perustuvan evidenssin valossa on Janzenin mukaan selvää, että samankaltaisia eroja esiintyy halki kirjan. Niinpä Janzenin mukaan on ilmeistä, että erot on selitettävä kollektiivisesti ja ne ovat yleistettävissä.¹⁰⁹ Huomionarvoista on, että Soderlundin oma tutkimus on rajattu puhtaasti yhteen lukuun Jeremian kirjassa. On ymmärrettävää, että yhteen lukuun rajautuva data ohjaa varovaisuuteen yleistämisen suhteen.

Suomalaisista tutkijoista laajennusteorian puolesta on argumentoinut Aejmelaeus. Aejmelaeuksen tärkein argumentti palautuu nähdäkseni Septuagintan tapaan kääntää ja käsitellä pohjatekstiään. Kääntäjän on mahdotonta olettaa tehneen tietoisia toimituksellisia muutoksia käyttämäänsä pohjatekstiin, sillä tällainen toiminta ei käy yksin sen kanssa, mitä tiedämme Jeremian kirjan käännöstavasta. Siksi tutkimuksessa on kyseenalaista esittää, että kääntäjä olisi esimerkiksi kokenut pohjatekstin sisällön teologisista syistä arveluttavaksi ja siksi muokannut sitä. Ainoat kääntäjän luomat muutokset tekstissä liittyvät tapauksiin, joissa pohjatekstin hepreankielinen sanonta on ollut vaikeatulkintainen tai kreikan ilmaisutapa monimutkainen. Tällaiset erot tunnistaa kuitenkin suhteellisen helposti vertailemalla kreikan- ja hepreankielisiä tekstejä.¹¹⁰ Aejmelaeus on käynyt artikkeleissaan läpi systemaattisesti lukujen 25 ja 27 erot, joiden analyysi

¹⁰⁷ Janzen 1986, 29–30.

¹⁰⁸ Janzen 1986, 31–32.

¹⁰⁹ Janzen 1986, 35–37. Tässä Janzen tukeutuu myös Tovin (1979, 76) analyysin tuloksiin: ”- unlike other books of the LXX, the ‘omissions’ of Jer do not occur occasionally; rather, they characterize the LXX of this book as a whole. - - For since the same types of omissions recur throughout the book, they should be approached with the same method.”

¹¹⁰ Aejmelaeus 2002, 460–461.

on antanut vahvistusta laajennusteorialle.¹¹¹ Palaan joihinkin näistä huomioista varsinaisessa analyysikappaleessa.

Laajennusteoria saa vahvistusta myös kielellisestä näkökulmasta. Hermann-Josef Stipp on tutkinut systemaattisesti molempien versioiden kielellisiä eroja ja tullut siihen lopputulokseen, että Septuagintan hepreankielinen pohjateksti on kielellisesti ainutlaatuinen ja lukutavoiltaan ensisijainen.¹¹² Kielellistä argumenttia tukee myös Jan Joostenin analyysi, jossa hän löytää lukuisia esimerkkejä tapauksista, joissa myöhäistä Raamatun hepreaa ilmenee sellaisissa masoreettisen tekstin kohdissa, joille ei löydy vastinetta Septuagintasta. Tämä antaa viitettä siitä, että kohdat saattavat olla myöhäisiä lisäyksiä.¹¹³

2.2.2. Masoreettisen tekstitradiation ensisijaisuus

Myös lyhennysteoriat ovat saaneet tutkimuksessa kannatusta. Arie Van der Kooij pitää masoreettista Jeremian kirjaa alkuperäisenä. Septuagintan kääntäjä on hänen mukaansa lyhennellyt käyttämäänsä hepreankielistä tekstiä syistä, jotka ovat nousseet tekstin kontekstista ja sisällöstä. Yksi mekanismi, jolla konteksti on vaikuttanut Septuagintan kääntäjien lyhennystyöhön on assimilatio.¹¹⁴ Mitä Van der Kooij oikeastaan tarkoittaa assimilatiolla? Yksi esimerkki nousee jakeista 27:5–6. Jakeessa 27:6 masoreettinen teksti sisältää hepreankielisen ilmauksen ”אֶת־כָּל־הָאֲרָצוֹת”, joka on Septuagintassa ilmaistu yksinkertaisesti τὴν γῆν. Konteksti (jakeen 27:3 takia) vaatii Van der Kooijn mukaan monikollista viittausta “kaikkiin näihin maihin“. Septuagintan yksilöllinen viittaus onkin syntynyt siten, että kääntäjä on assimiloinut masoreettisen tekstin sisältämän varhaisemman ilmauksen edellistä jaetta 27:5 vastaavaan ilmaisuun.¹¹⁵

Van der Kooijn mukaan Septuagintan kääntäjät ovat siis muun muassa tämänkaltaisen assimilatiion avulla muokanneet käyttämäänsä hepreankielistä pohjatekstiä varsin radikaalisti. Hänen mukaansa ei ole lainkaan niin selvää, että

¹¹¹ Aejmelaeus 2002 & 2005.

¹¹² Stipp 1994, 92–144.

¹¹³ Joosten 2008, 93–108. Tällaisia myöhäisen hepreankielen piirteitä ovat mm. adverbien יומם käyttöä substantiivina, ל-preposition käyttöä liikkeessä kohti paikkaa, ilmaukset המלך רבי ja חרי יהודה sekä feminiininen demonstratiivipronomini זאתה.

¹¹⁴ Van der Kooij 1994, 59.

¹¹⁵ Van der Kooij 1994, 62–63. Aejmelaeuksen (2005, 16–17) mukaan Septuagintan pohjatekstissä oli yksiköllinen הארץ, joka muutettiin täsmällisemmäksi monikoksi samalla, kun Nebukadnessarin nimeen liitettiin ביד vastamaan paremmin sotakontekstia. Nähdäkseni Aejmelaeuksen selitys on todennäköisempi. On epäuskottavaa, että pitkä ”אֶת־כָּל־הָאֲרָצוֹת הָאֵלֶּה” muuttuisi yksinkertaistavaksi ilmaukseksi τὴν γῆν. Tuolloin jäisi myös selittämättä substantiivin ביד puuttuminen Nebukadnessarin yhteydestä.

Jeremian kirjan kääntäjä olisi ollut kirjaimellinen ja ”sanasanainen” kääntäjä.¹¹⁶ Kääntäjien toiminnan historiallista kontekstia etsiessään Van der Kooij ehdottaa, että Septuagintan Jeremian kirjan toimitus on osa toisen vuosisadan eaa. juutalaista kirjallista toimintaa. Tämä näkyy siinä, että Danielin kirjalla ja Septuagintan Jeremian kirjalla on teologisia yhteyksiä. Koska Septuagintan Jeremian kirja on Van der Kooijn mukaan Danielia myöhäisempi, monet Danielin kirjan tekemät ratkaisut ovat vaikuttaneet Septuagintan kääntäjien (tai ennemmin toimittajien) toimintaan.¹¹⁷

Lyhennysteoriaa puolustetaan myös kirjallisuuskriittisin argumentein. Gesundheit esittää vuonna 2012 julkaisemassaan artikkelissa, että Septuaginta siloittelee masoreettisen tekstin redaktiosta johtuvia ongelmia. Ainoastaan masoreettista tekstiä käyttäen on mahdollista päästä käsiksi vanhempiin redaktiokerroksiin. Septuagintan edustama tekstiperinne on myöhäisempi, koska se ei säilytä erikoisempaa ja ongelmallisempaa lukutapaa (*lectio difficilior*).¹¹⁸ Vastaavanlaisia malleja on esitetty paljon vanhemmassa saksankielisessä tutkimuksessa. Esimerkiksi Paul Volz, Wilhelm Rudolph ja Winfried Thiel etenevät tutkimuksissaan suorittamalla redaktiokriittisen analyysin pääosin masoreettisen tekstin pohjalta, jonka jälkeen he analysoivat Septuagintan yhteensopivuutta tämän redaktiokriittisesti saavutetun pohjatekstin kanssa.¹¹⁹ Ensisijassa ei tämäntyyppisissä tutkimuksissa ole dokumentoitu ja olemassa oleva käsikirjoitusevidenssi, vaan masoreettisen tekstin pohjalta tehdyt redaktioanalyysit, jotka saattavat viedä moneen eri suuntaan.

Masoreettisen Jeremian kirjan ensisijaisuutta toisenlaisin argumentein puolustaa Jack R. Lundbom, jonka mukaan Septuagintan miinukset on selitettävissä kääntäjän käyttämän tekstin huonolaatuisuuden avulla. Lundbom väittää siis lyhennysteorioita kohtaan esitetyn kritiikin esittämällä, että Septuagintan hepreankielinen pohjateksti on ollut korruptoitunut. Lundbom tiivistää oman versionsa teoriasta: ”What we have then in Jeremiah is not so much proto-MT expansion by busy scribes in Babylon, but proto LXX loss by careless and inattentive scribes in Egypt”.¹²⁰

¹¹⁶ Vertailu erittäin kirjaimelliseen Theodotionin Jeremian kirjan käännökseen osoittaa Van der Kooijn (1994, 75–76) mukaan, että Septuagintan Jeremian kirjan kääntäjä ei ole läheskään niin kirjaimellinen. Tästä Van der Kooij ei kuitenkaan anna tarkempia esimerkkejä.

¹¹⁷ Van der Kooij 1994, 76–77.

¹¹⁸ Gesundheit 2012, 56–57.

¹¹⁹ Ks. Volz 1920, Rudolph 1958 ja Thiel 1973.

¹²⁰ Lundbom 2005, 301.

Lundbomin käsitys nojautuu haplografiaan Jeremian kirjassa. Siinä missä myös Septuagintan ensisijaisuutta korostavat tutkijat myöntävät haplografian ja dittografian olevan Jeremian kirjan yleisin tekstivirhe, Lundbom antaa virheille huomattavasti isomman roolin. Hänen mukaansa Septuagintan Jeremian kirja sisältää 330 haplografiatapausta, minkä seurauksena haplografia selittää 64% masoreettisen tekstin ja Septuagintan eroista. Lundbomin mukaan nämä virheet tapahtuivat jo hepreankielisen pohjatekstin tasolla eli ne eivät ole pääasiassa kääntäjän tekemiä virheitä. Aleksandrian kääntäjillä oli siis käytössään huonolaatuinen hepreankielinen teksti.¹²¹ On ilmeistä, että näin laajana esiintyvän haplografian esiintyminen vaatisi poikkeuksellisen huonoa kirjuria. Kokonaisuudessaan Lundbomin argumentti onkin epätodennäköinen. Varsinaisessa analyysissä on silti syytä tarkastella Lundbomin tutkimaamme tekstijaksoon ehdottamia kirjurin virheitä.

Lopuksi myös Jeremian kirjan eri järjestystä masoreettisessa tekstissä ja Septuagintassa on käytetty argumenttina selittämään versioiden välistä suhdetta. Alexander Rofén mukaan oraakkeliin aseteltu Septuagintassa perustuu Jer. 25:1–13 vääränlaiseen tulkintaan. Tekstijakso on alun perin tarkoitettu tuomionjulistukseksi Juudaa ja Jerusalemia vastaan (1–9a), ja vasta myöhemmin sitä on laajennettu koskemaan muita kansoja (9, 11, 13). Jaksosta on siis vasta toissijaisesti tehty johdanto oraakkeleille muita kansoja vastaan. Oraakkeliin aseteltu kirjan puolivälissä vastaa myös oraakkeliin asettelua muissa profeettakirjoissa (Jesaja, Hesekiel ja Sefanja), mikä kielii Rofén mukaan siitä, että asettelu on myöhäisempien profeettakirjojen toimittajien työtä. Rofé päättelee, että Septuaginta edustaa usein myöhäisempää lukutapaa kuin masoreettinen teksti.¹²² Kokonaisuutena hänen tulkintansa sijoittuu välittävän teorian kategoriaan.

Christopher R. Seitz tulkitsee Septuagintan Jeremian kirjan rakennetta toisella tavalla. Seitz vertaa oraakkeliin asettelua Rofén tavoin muihin profeettakirjoihin. Sekä Jesajalla että Hesekielillä kirjan kokonaisrakenteen jakautuu kolmeen osaan: ensin julistetaan tuomio Israelille, välissä julistetaan tuomio muille kansoille ja lopuksi Isarelille luvataan pelastus. Tämän kolmiosaisen rakenteen takia Septuagintan sisältämä kokonaisjärjestys on Seitzin

¹²¹ Lundbom 2005, 306–307.

¹²² Rofé 2009, 396–397.

mukaan alkuperäinen, ja masoreettinen Jeremian kirja on järjestelty toimitustyön yhteydessä eri suuntaan.¹²³

2.3. Yhteenveto

Tämä pitkäkö Jeremian kirjan tutkimushistorian käsittely on tuonut esille tärkeimmät perusratkaisut, jotka on otettava huomioon tekstijakson 25:1–14 analyysissä. Ensinnäkin Jeremian kirjaa on syytä lähestyä kirjallisena tuotoksena, jolla on takanaan pitkä syntyhistoria. Maksimalistiset teoria eivät ottaneet tätä tarpeeksi hyvin huomioon ja niiden agenda saattaa paikoin vääristää tekstistä tehtäviä johtopäätöksiä. Evoluutiivinen käsitys Jeremian kirjan synnystä antaa tarpeeksi liikkumavaraa teksti- ja kirjallisuuskriittisille johtopäätöksille. McKanen teoria osoitti, että teksti on historiansa aikana laajentunut ja olemassa olevaa korpusta on toistuvasti kommentoitu ja tulkittu uudelleen.

Toiseksi kysymys Jeremian kirjan toimitustyön taustalla olevasta ideologiasta (usein deuteronomistisesta) jäi osittain auki. McKanen tavoin ei ole syytä hylätä laajempia toimituksellisia tendenssejä. Deuteronomistiseen redaktioon liittyvien johtopäätösten kanssa on kuitenkin oltava varovainen, sillä deuteronomistista kieltä on helppo tuottaa eri aikoina, erilaisissa historiallisissa tilanteissa. Tähän kysymykseen vastataan siinä määrin kuin analysoitavassa tekstijaksossa on eri tekstivarianttien suhteen mahdollisesti nähtävissä yhtenäistä toimitustyötä.

Kolmanneksi Septuagintan hepreankielisen pohjatekstin ja masoreettisen tekstin välistä suhdetta koskeva keskustelu osoitti, että laajennusteoriaa puoltavat argumentit ovat vahvimmilla. Vahvimmat perustelut ovat Qumranista löytyneet Septuagintan lukutapaa tukevat fragmentit, Septuagintan Jeremian kirjan käännöstekniikka ja eri versioiden rakenteellisista eroista sekä tekstien vertailusta tehdyt havainnot. Seuraavassa tekstijakson analyysissä lähestyn kuitenkin tekstijaksoa ilman ennako-oletuksia. Jokaisen eron kohdalla tekstikriittiset argumentit on punnittava mahdollisimman monipuolisesti. Palaankin tähän tutkimuksen kannalta oleelliseen kysymykseen, kun varsinainen tekstivarianttien erojen analyysi on kokonaisuudessaan suoritettu.

¹²³ Seitz 1990, 237–238.

3. Tekstijakson 25:1–14 tekstivarianttien erojen analyysi

3.1. Ensimmäinen osa (jakeet 1–7)

3.1.1. Ajoitus (jakeet 1–3a)

3.1.1.1. Teksti ja käännös¹²⁴

MT

LXX

הַדָּבָר אֲשֶׁר-הָיָה עַל-יְרֵמְיָהוּ
עַל-כָּל-עַם יְהוּדָה בְּשָׁנָה
הַרְבֵּעִית לַיהוֹיָקִים בְּן-יֹאשִׁיָּהוּ
מֶלֶךְ יְהוּדָה:
היא השנה הראשנית לנבוכדנאצר מלך בבל

Ὁ λόγος ὁ γενόμενος πρὸς Ἰερεμῖαν
ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν Ἰουδα ἐν τῷ ἔτει
τῷ τετάρτῳ τοῦ Ἰωακίμ υἱοῦ Ἰωσῖα
βασιλέως Ἰουδα,

1. Sana, joka tuli Jeremialle koskien koko Juudan kansaa Jojakimin, Joosian pojan, Juudan kuninkaan neljäntenä vuonna, – se on Nebukadnessarin, Babylonian kuninkaan ensimmäinen vuosi –.

1. Sana, joka tuli Jeremialle koskien koko Juudan kansaa Jojakimin, Joosian pojan, Juudan kuninkaan neljäntenä vuonna,

אֲשֶׁר דָּבַר יְרֵמְיָהוּ הַנְּבִיא
וְאֵל כָּל-יְשֻׁבֵי יְרוּשָׁלַם
לְאִמֹר

ὃν ἐλάλησεν πρὸς πάντα τὸν λαὸν Ἰουδα
καὶ πρὸς τοὺς κατοικοῦντας Ἱερουσαλημ
λέγων

2. jonka profeetta Jeremia puhui koko Juudan kansaa ja kaikkia Jerusalemin asukkaita koskien ja sanoi:

2. jonka hän puhui koko Juudan kansaa ja Jerusalemin asukkaita koskien ja sanoi:

מִדְּשֵׁלֶשׁ עָשָׂרָה שָׁנָה לַיֹּאשִׁיָּהוּ בְּן-אָמוֹן
מֶלֶךְ יְהוּדָה וְעַד הַיּוֹם הַזֶּה
שָׁלֹשׁ וְעֶשְׂרִים שָׁנָה ...

Ἐν τρισκαιδεκάτῳ ἔτει Ἰωσῖα υἱοῦ Ἀμωσ
βασιλέως Ἰουδα καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
εἴκοσι καὶ τρία ...

3a. ”Alkaen Joosian, Aamonin pojan, Juudan kuninkaan kolmannestatoista vuodesta tähän päivään saakka, nämä kaksikymmentäkolme vuotta ...

3a. ”Joosian, Aamonin pojan, Juudan kuninkaan kolmantenatoista vuonna, ja tähän päivään saakka, nämä kaksikymmentäkolme vuotta ...

¹²⁴ Analyysikohdissa molempien lukutapojen käännökset ovat allekirjoittaneen omia. Käännökset ovat varsin kirjaimellisia, sillä niiden avulla pyritään kiinnittämään huomiota nollavariantteihin, joita sujuvaan suomen kieleen tähtäävästä käännöksestä ei välttämättä samalla tavalla huomaa. Taulukossa heprealaisen ja kreikkalaisen tekstin rivitykset eivät ole käytettyjen tekstilaitosten mukaisia. Vertailua helpottamaan tekstit on rivitetty siten, että kreikan- ja hepreankielisen tekstin paralleelikohdat ovat rinnakkain.

Laatikoidut kohdat ilmaisevat tekstiä, joka puuttuu kokonaan toisesta lukutavasta (nollavariantit). Alleviivatut kohdat ovat kohtia, jotka on ilmaistu teksteissä eri tavalla. Septuagintan kääntäjän tekemiä, merkitystä muuttavia sanavalintoja ei tutkimuskysymyksen puitteissa ole tarpeen huomioida. Paikoin näitä saatetaan kommentoida erikseen alaviitteissä.

3.1.1.2. Nebukadnessar-synkronismi

Jeremian kirjan luvun 25 ensimmäisissä jakeissa on kaksoisajoitus, jonka sekä Septuaginta että masoreettinen teksti esittävät. Ensimmäisen jakeen aloitus vastaa jakeessa 36:1 esitettyä ajoitusta, mikä on yksi peruste monien tutkijoiden näkemykselle siitä, että lukujen 25 ja 36 välillä on kirjallinen yhteys.¹²⁵ Ajoituksella kirjoittaja sijoittaa luvun profetian vuoteen 605 eaa., jolloin Nebukadnessar kävi voitokkaan sotansa Egyptin ja Assyrian yhdistynyttä armeijaa vastaan Karkemisilla. Taistelu merkitsi käännekohtaa muinaisen Lähi-idän historiassa, ja sen myötä Babylonia varmisti oman valtansa alueella.¹²⁶ Jakeessa 25:3 puolestaan esitetään Jeremian toiminnan aloitusvuosi, joka on tässä sama kuin kirjan alkupuolella (Jer. 1:2).

Masoreettinen lukutapa sisältää ensimmäisessä jakeessa plussan, joka täsmentää, että kyseessä on nimenomaan Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin ensimmäinen toimintavuosi (הַיָּמִים הַשְּׁנֵי הָרִאשׁוֹנִים לְנְבוּכַדְרֶאֱצַר מֶלֶךְ בָּבֶל).¹²⁷ Plussan voi selittää ainakin kolmella tavalla. Ensinnäkin plussan puuttuminen Septuagintasta saattaa olla kirjurin tekemä tahaton virhe (esim. haplografia), joka on tapahtunut jossain hepreankielisen pohjatekstin välitysprosessin vaiheessa (selitysmalli I). Toiseksi Septuagintan kääntäjä on saattanut jostain syystä tahallisesti poistaa viittauksen (selitysmalli II). Kolmanneksi viittaus on saattanut puuttua Septuagintan hepreankielisestä pohjatekstistä, joka on edustanut toisenlaista tekstiä kuin masoreettinen teksti. Tuolloin kyseessä olisi masoreettisen tekstin

¹²⁵ Esim. Lundbom (2004, 238) ja Aejmelaeus (2002, 463). Lukujen 25 ja 36 välillä on selviä paralleeleja, kuten ajoitus Jojakimin neljänteen vuoteen (25:1 // 36:1), kirjakäärö (ספר) tuomioista (25:13 // 36:2), kehoitus kääntymykseen (25:5 // 36:3,7) ja profeetan pettymys kansan tottelemattomuudesta (25:3,7–8 // 36:24). Yhteys sinänsä vaikuttaa selvältä, mutta kirjallinen yhteys on kiistelty (esim. Mowinckel 1914, 13–14 ja Gesundheit 2012, 38) eikä kysymykseen ole tarvetta ottaa tässä yhteydessä kantaa. Lukujen merkityksestä kirjan kokonaisuudessa kertoo mm. se, että niitä on ehdotettu Septuagintan Jeremian kirjan redaktion tulkinnan avaimeksi (Gosse 1998, 80).

¹²⁶ McKane 1989, 629–630.

¹²⁷ Akkadinkielinen nimi *Nabû-kudurri-ušur* esiintyy Heprealaisessa Raamatussa kahdessa eri kirjainasussa: נְבוּכַדְרֶאֱצַר ja נְבוּכַדְרֶאֱצַר. Ensimmäinen on akkadinkielisen näkökulmasta todennäköisesti varhaisempi, ja jälkimmäinen on syntynyt kirjainten ך ja ן sekaannuksesta. Tekstikritiikin näkökulmasta on mielenkiintoista, että nimi esiintyy tekstijaksossa Jer. 27:6–29:3 kahdeksan kertaa sen myöhäisemmässä ortografisessa muodossaan, ja jokainen näistä esiintymistä puuttuu Septuagintasta. (Janzen 1973, 70.) Sekä ortografinen että tekstivariantteja vertaileva evidenssi puhuu siis vahvasti sen puolesta, että nämä esiintymät ovat myöhäisiä. Näin vahva evidenssi oikeuttaa ajattelemaan, että Nebukadnessarin maininnat saattavat olla myöhäisiä myös muualla Jeremian kirjassa. Luvun 25 kohdalla myöhäisyyden puolesta puhuva ortografinen argumentti ei kuitenkaan päde, sillä Nebukadnessar esiintyy luvussa sen varhaisemmassa muodossaan. Nähdäkseni ortografialla ei voi kuitenkaan perustella mainintojen varhaisuutta, kuten Thompson (1980, 511) tekee, sillä tekstivarianttien eroista tehtävät laajemmat havainnot ovat tekstikriittisenä argumenttina vahvempia.

toimittajan tahallinen lisäys (selitysmalli III).¹²⁸ Eroa tarkastellessa on myös syytä pitää mielessä, että Babylonia-viittausten korkea määrä on halki masoreettisen Jeremian kirjan käyvä ilmiö.¹²⁹

Viittaus Nebukadnessarin ensimmäiseen vuoteen on muuallakin Jeremian kirjassa ilmaisu, jonka tarkoitus on ilmeisesti synkronoida Juudan ja Babylonian ajanlaskut.¹³⁰ Masoreettinen teksti sisältää plussana vastaavanlaisen synkronismin jakeessa 52:12, mutta jakeessa 32:1 synkronismi löytyy sekä Septuagintasta että masoreettisesta tekstistä. Lundbom tukeutuu selitysmallien I ja II yhdistelmään,¹³¹ joiden nojalla synkronismi on saattanut hänen mukaansa kuulua jo alkuperäiseen hepreankieliseen tekstiin. Septuagintan miinus olisi siis tässä tapauksessa poisto. Todisteeksi Lundbom esittää paitsi synkronismin löytymisen jakeesta 32:1 myös sen, että synkronismi löytyy tässä kohtaa myös Akvilan käännöksestä (ἀυτός πρώτος τω ναβουχοδονόσορ βασιλεί βαβυλώνας). Vertailukohdaksi Lundbom ehdottaa viidennen vuosisadan eaa. Elefantinen papyruksia, joissa on kaksoisajoituksia, joissa synkronoidaan babylonialainen ja egyptiläinen ajanlasku.¹³² Juuri tälle poistolle Lundbom ei anna tarkempaa syytä. Hän selittää kyllä toisaalla usein miinuksia haplografialla, mutta tämä kohta ei anna mahdollisuuksia homoioteleutonille tai homoiioarktonille.

Kääntäjän tekemään poistoon nojaava selitys on kuitenkin historiallisesti varhaisempi. Jo Wilhelm Rudolph kannatti selitysmallia II. Hän esittää kääntäjän tekemän poiston syyn olevan Jeremian kirjan kääntäjän vihamielisyys Babyloniaa kohtaan.¹³³ Rudolph ei tarkenna, mistä vihamielisyys voisi kummuta ja miten se tarkalleen ottaen muuten näkyy tekstissä. Kääntäjän vihamielisyyteen Babyloniaa kohtaan tai muihin kääntäjän motiiveihin vetoavia argumentteja on esitetty tutkimuksessa muutenkin toistuvasti, kuten myöhempien kohtien kohdalla käy ilmi.

Muutoin kyseisen plussan kohdalla tutkimuksessa selitysmalli III on varsin tuettu. Jopa Jeremian kirjaan maksimalistisesti suhtautuva¹³⁴ Holladay pitää Septuagintan lukutapaa ensisijaisena ja näkee, että se heijastelee profeetta

¹²⁸ Nämä kolme selitysmallia ovat mahdollisia monessa muussakin tulevassa analyysikohdasta, minkä vuoksi käytän niistä lyhenteitä selitysmalli I, II ja III.

¹²⁹ Thelle 2009, 191.

¹³⁰ McKane 1989, 618.

¹³¹ Lundbomin (2004, 242) mukaan Septuaginta on ”köyhtynyt” käännös, sillä se kärsii suuresta määrästä haplografiaa (I), ja sillä on taipumus lyhentää ja yksinkertaistaa tekstiä esim. poistamalla toistoja (II).

¹³² Lundbom 2004, 242.

¹³³ Rudolph 1958, 147.

¹³⁴ Ks. 2.1.1.

Jeremian omaa taipumusta vältellä avointa viittaamista Babyloniaan, kaldealaisiin tai Nebukadnessariin. Tätä tukee hänen mukaansa muualla kirjassa runolliset viittaukset viholliseen (esim. 4:6; 5:15–16 ja 6:22–23), joissa pohjoisesta tulevaa vihollista ei identifioida.¹³⁵

Mahdollisen lisäyksen voi nähdä liittyvän laajempaan ilmiöön. Kyseessä saattaa olla masoreettiseen tekstiin tehty lisäys, joka on tehty yhdessä jakeiden 9, 11 ja 12 Babylonia-lisäysten kanssa. Näin argumentoi esim. Aejmelaeus, jonka mukaan viittaukset Babyloniaan tai Nebukadnessariin ovat Jeremian kirjan alkupuolella harvinaisia (vrt. Holladayn argumentti). Septuagintan Jeremian kirjassa Pashuria käsittelevä tekstijakso (20:1–6) onkin kirjan alkupuolella ainoa tekstijakso, jossa Babylonian kuningas mainitaan. Aejmelaeus käyttää perustelunaan myös muiden tutkijoiden tekemää huomiota, jonka mukaan ajoitus Nebukadnessarin ensimmäiseen hallintavuoteen istuu huonosti tekstin kontekstiin ja aiheuttaa kronologisen ongelman.¹³⁶ Jeremian kirjan tekstin kronologiassa Jojakimin hallitusvuosi ei nimittäin ole Nebukadnessarin valtaannousun vuosi, vaan vuosi, jolloin Nebukadnessar voitti taistelun Karkemisilla (Jer. 46:2). Valtaannousu tapahtui vasta seuraavana vuonna. Aejmelaeuksen mukaan masoreettisen tekstin redaktori onkin tuonut viittauksen Babylonian kuninkaaseen jakeesta 46:2 pilaten alkuperäisen Septuagintan hepreankielisen pohjatekstin tarkoituksen olla paljastamatta vielä tässä vaiheessa vihollisen identiteettiä.¹³⁷

McKanen mukaan synkronismi on oppinut lisäys (*”learned gloss”*), jolla masoreettisen tekstin redaktori on synkronoinut muuallakin Jeremian kirjassa Babylonian ja Juudan ajanlaskut.¹³⁸ Tätä selitystä edustaa myös Janzen, joka esittää, että tässä kohtaa (kuten jakeessa 52:12) kyseessä on kirjurin tekemä lisäys.¹³⁹ Janzenin argumentti perustuu laajempaan analyysiin kohdista, joiden on aikaisemmassa tutkimuksessa ehdotettu olevan kääntäjän tekemiä poistoja.

¹³⁵ Holladay 1986, 664.

¹³⁶ Myös McKane (1986, 619) tekee saman huomion, mutta huomauttaa, että synkronismin epätarkkuus ei voi olla ratkaiseva tekijä eri lukutapojen arvioinnissa. Nähdäkseni historiallinen tarkkuus ei olekaan hyvä tekstikriittinen argumentti mutta lisää tässä kohtaa tekstikriittisistä syistä hyvän argumentin painoarvoa.

¹³⁷ Aejmelaeus 2002, 464–465. Lundblom (2004, 242) selittää kronologisen ongelman sillä, että babylonialainen kalenteri piti kuninkaan ensimmäistä vuotta valtaannousun vuotena ja vasta seuraavaa ensimmäisenä hallintavuotena. Tämä selitys ei kuitenkaan poista jakeiden 46:2 (voiton vuosi) ja 25:1 (ensimmäinen hallintavuosi) ristiriitaa suhteessa Nebukadnessarin asemaan Jojakimin neljäntenä vuotena. Myös Carroll (1986, 490) pitää kohtaa lisäyksenä ja huomauttaa aivan oikein, että tämänkaltaisilta redaktioon liittyviltä ajoituksilta ei pidä odottaa historiallista tarkkuutta.

¹³⁸ McKane 1986, 619.

¹³⁹ Janzen 1973, 100.

Analyysillaan Janzen pyrkii osoittamaan, että kääntäjän tekemille poistoille ei juurikaan löydy näyttöä. Argumentit ovat usein sellaisia, joissa vedotaan ”kaukaa haettuihin” kääntäjien taipumuksiin. Tällaisena Janzen pitää muun muassa Rudolphin selitystä Septuagintan kääntäjän vihamielisyydestä Babyloniaa kohtaan.¹⁴⁰ Nähdäkseni tätä kritiikkiä voisi viedä vielä pidemmälle. Jos Septuagintan kääntäjää on motivoinut vihamielisyys Babyloniaa kohtaan, miksi hän on tyytynyt vain epäjohdonmukaiseen Babylonia-viittausten poistamiseen? Eikö tekstiä voisi muokata pidemmälle ja korostaa esimerkiksi Babylonian kohtaamaa tuomiota? On myös syytä kysyä, miksi Babyloniaa kohtaan vihamielinen kääntäjä olisi poistanut jakeen 25:14, jossa täsmennetään Babyloniaa kohtaan osuvaa tuomiota?¹⁴¹

Duhmin mukaan Nebukadnessariin viittaava synkronismi on todennäköisesti lisätty tähän kohtaan 2. Kun. 24:12 ja 25:8 pohjalta.¹⁴² Myös Tov esittää, että lisäyksen mallina ovat olleet sellaiset synkronismit, joita löytyy usein historiallisista kirjoista. Lisäys heijastelee Tovin mukaan palestiinalaisen tekstiversion (MT) taipumusta lisätä uusia yksityiskohtia.¹⁴³

Carrollin mukaan synkronismi on lisäys, mutta sen taustalla on enemmän kuin esimerkiksi McKanen huomio silkasta ”oppineesta lisäyksestä” antaa ymmärtää. Jojakimin neljännen hallintavuoden ja Nebukadnessarin ensimmäisen hallintavuoden yhdistäminen palvelee tekstin kokonaisuudessa siten, että Jeremian saarnan jatkuva torjunta saadaan liittymään Nebukadnessarin valtaannousuun. Synkronismi auttaa siis yhdistämään 25:3–7 ja 25:8–11 sisältämät ajatukset toisiinsa.¹⁴⁴ Carroll kykeneekin antamaan uskottavan motiivin lisäykselle. Masoreettisessa tekstissä katkelman alkupuolisko esittää nimenomaan tiivistelmän Jeremian profetaallisesta toiminnasta ja kansan taholta toistuvasta torjunnasta. Babylonian toimet Juudaa kohtaan ovat pakkosiirtolaisuuden jälkeisessä teologiassa Jahven reaktiota tähän. Niinpä Babylonia tuodaan lisäyksen avulla yhtälöön mukaan jo varhaisessa vaiheessa.

Ensimmäisen jakeen plussan kohdalla näyttääkin todennäköiseltä, että viittaus Babylonian kuninkaaseen Nebukadnessariin on puuttunut Septuagintan hepreankielisestä pohjatekstistä ja on masoreettiseen tekstiin myöhemmin tehty

¹⁴⁰ Janzen 1973, 114–115.

¹⁴¹ Ks. 3.2.3.3.

¹⁴² Duhm 1901, 200.

¹⁴³ Tov 1999, 368.

¹⁴⁴ Carroll 1986, 490–491.

lisäys. Lundbomin perustelut synkronismin varhaisen olemassaolon puolesta perustuvat tämän kohdan kannalta epärelevanttiin aineistoon. Akvilan sisältämä synkronismi selittyy kyseisen käännöksen pyrkimyksenä muokata tekstiä lähemmäksi hepreankielistä tekstiä.¹⁴⁵ Rudolphin käyttämä perustelu Septuagintan kääntäjän vihamielisyydestä on periaatteessa mahdollinen. Se jättää kuitenkin avoimeksi, miksi Babylonia-poistot eivät ole olleet systemaattisia (32:1), miksi osa vihamielisyyden kanssa yhteensopivista kohdista olisi poistettu ja miksei vihamielisyys ole saanut aikaan laajempaa toimitustyötä. On todennäköisempää, että tekstissä valmiiksi olemassa olevia viittauksia on laajennettu, muokattu ja kahdennettu, kuin että lukuisista viittauksista ainoastaan osa olisi vihamielisyyden (tai jonkun muun oletetun motiivin) takia poistettu.

Carroll on esittänyt lisäykselle uskottavan motiivin. Aejmelaeuksen ehdotus, jonka mukaan viittaus Nebukadnessariin olisi tuotu tähän kohtaan jakeesta 46:2 näyttää todennäköiseltä. Myös Duhmin ehdotus viittauksesta Toiseen Kuningasten kirjaan on mahdollinen. Synkronismi istuu huonosti tähän kontekstiin varsinkin, kun ottaa huomioon oraakkeliin sijainnin Septuagintassa jakeen 13 jälkeen. Poiketen Aejmelaeukselta tässä vaiheessa ei voi kuitenkaan lähtökohtaisesti olettaa, että myös jakeiden 9, 11 ja 12 Babylonia-plussat liittyisivät tähän lisäykseen. Siinä missä jakeen yksi lisäykselle on mahdotonta löytää haplografisia perusteluita, myöhempien Babylonia-viittausten kohdalla niitä on ehdotettu. Käsittelenkin tämän ja muiden jakeiden Babyloniaa käsittelevien plussien mahdollisia syitä lisää kappaleessa 3.2., jossa Babylonia ja Nebukadnessar nousevat uudelleen esiin.

3.1.1.3. Jeremian epiteetti: profeetta

Jakeessa kaksi esiintyy toinen tyypillinen ero masoreettisen tekstin ja Septuagintan välillä. Siinä missä masoreettinen teksti nimeää puhujan profeetta Jeremiaksi (יְרֵמְיָהוּ הַנְּבִיא) Septuaginta käyttää ainoastaan yksikön kolmannen persoonan ilmaisevaa verbimuotoa (ἐλάλησεν). Ero ei vaikuta puhujan tulkintaan, sillä molemmissa tapauksissa puhuja on Jeremia (ἐλάλησεν viittaa ensimmäisen jakeen subjektiin). Myös muualla Jeremian kirjassa masoreettinen teksti sisältää plussana Jeremian epiteetin ”profeetta” esimerkiksi kohdissa 28:12, 38:9–10 ja

¹⁴⁵ Würthwein 1995, 54–55. Lundbom käyttää muuallakin kommentaarissaan resensoituja kreikankielisiä tekstejä sellaisenaan tukemaan sitä ajatusta, että plussat ovat saattaneet kuulua varhaisempaan lukutapaan. Lundbom ei selvästikään tunne Akvilan käännöksen luonnetta.

14.¹⁴⁶ Voidaankin hyvällä syyllä puhua joko masoreettisen tekstin taipumuksesta lisätä Jeremian epiteettiä tai Septuagintan taipumuksesta jättää epiteetti mainitsematta.

Epiteetin sijainti vasta toisessa jakeessa, jossa Jeremia mainitaan toisen kerran on yllättävä. Esimerkiksi jakeet 29:1, 45:1 (tässä sekä Septuagintassa että masoreettisessa tekstissä) ja 47:1 sisältävät epiteetin jo ennen profetaan puhetta kohdassa, jossa Jeremia esitellään ensimmäisen kerran. Luontevinta olisikin mainita epiteetti jo ensimmäisessä jakeessa. Gesundheit esittääkin kirjallisuuskriittisessä analyysissään, että ensimmäinen jae ei ensimmäisen sanan jälkeen kuulu Jeremian kirjan luvun 25 pohjatekstiin lainkaan, vaan jae kaksi on alkuperäinen luvun otsikko.¹⁴⁷ Näin ollen masoreettinen teksti heijastelee sellaista varhaisempaa lukutapaa, joka sisältää kirjallisuuskriittiset jännitteet. Septuagintan pohjateksti on Gesundheitin mukaan karsittu versio, joka ei säilytä varhaisemman tekstin jännitteitä. Epiteetin poistaminen tästä kohdasta on siis hänen mukaansa tarkoitettu vaimentamaan eri lähteistä koottujen ajoitusten luomaa jännitettä.¹⁴⁸

Gesundheitin argumentti nojaa hänen luomaansa yleiseen kirjallisuuskriittisen rekonstruktioon Jeremian kirjan luvusta 25. Hän pyrkii osoittamaan, että Septuagintan systemaattinen taipumus poistaa Jeremian epiteetti ja muutamia muita formeileita heijastelee Septuagintan kääntäjän hermeneuttista toimintaa, jonka tavoitteena on tehdä masoreettisen tekstin vaikeammasta ja jännitteisemmästä (so. varhaisemmasta, *lectio difficilior*) tekstistä vähemmän jännitteinen.¹⁴⁹ Gesundheitin esittämä kirjallisuuskriittinen analyysi¹⁵⁰ on sinänsä mahdollinen. Sen ongelma on kuitenkin siinä, että se perustuu tekstin oletetusta sisäisestä ristiriitaisuudesta nousevaan monitulkintaiseen evidenssiin. Monet Gesundheitin esittämistä jännitteistä eivät ole niin ilmeisiä kuin hän esittää. Nähdäkseni Gesundheitin esittämä teoria epiteetin poistosta on turhan monimutkainen¹⁵¹ ja spekulatiivinen. Teorian selitysvaikutus ei myöskään ulotu

¹⁴⁶ Kaiken kaikkiaan kohtia on 23 kpl. Jeremia 20:2; 25:2; 28:5, 6, 10, 12, 15; 29:1, 29; 32:2, 34:6, 36:8, 26; 37:2, 3, 6, 13; 38:9, 10; 46:13; 47:1; 49:34; 50:1. Epiteetti mainitaan sekä Septuagintassa että masoreettisessa tekstissä vain neljässä kohdassa (MT 42:2 // LXX 49:1; 43:6 // 50:6; 45:1 // 51:31 ja 51:59 // 29:59). (Hill 2002, 33.)

¹⁴⁷ Oletettu pohjateksti: ”אֲשֶׁר דָּבַר ... רַמְיָהוּ הַנְּבִיא עַל-כָּל-עַם יְהוּדָה”. Gesundheit 2012, 49–50.

¹⁴⁸ Gesundheit 2012, 52–53.

¹⁴⁹ Gesundheit 2012, 55.

¹⁵⁰ Gesundheit 2012, 40.

¹⁵¹ Occamin partaveitsen periaate asettaa teorian kyseenalaiseen valoon. Lisäykselle on olemassa yksinkertaisempi selitys kuin monimutkainen redaktiokriittinen rakennelma, joka ei ota huomioon olemassa olevaa tekstievidenssiä.

luvun 25 ulkopuolelle, mikä olisi tarpeellista, kun on kyse niinkin yleisestä tendenssistä kahden tekstiversion välillä.

Tässä kohtaa voisi myös spekuloida sillä, että kääntäjä olisi saattanut jostain syystä poistaa Jeremialta profeetan nimityksen. Poistoteorioiden suhteen tässäkin kohtaa herää kuitenkin kysymys: miksi Septuagintan kääntäjä olisi poistanut 23 viittausta Jeremian epiteettiin, mutta säilyttänyt neljä? Näissä neljässä kohdassa ei ole mitään niin poikkeavan erilaista, että poisto olisi ollut niiden kohdalla perusteltua jättää tekemättä. Tahattomana kirjurin virheenä näin monen samankaltaisen viittauksen poistoa olisi vaikea selittää.

Yksinkertaisuudessaan vakuuttavin on selitysmalli III, sillä se kattaa kaikki masoreettisen tekstin plussat. John Hillin mukaan masoreettisen tekstin lisäyksi liittyy sen redaktorin taipumukseen korostaa Jeremian asemaa profeettana. Hillin hypoteesi nojautuu kolmeen huomioon Jeremian kirjan masoreettisen tekstin ja Septuagintan painotuksellisista eroista: (1) siinä missä masoreettisen Jeremian kirjan johdanto korostaa profeetta Jeremian asemaa Septuaginta antaa suuremman roolin Jahvelle,¹⁵² (2) erot tekstiversioiden tavassa esittää Baaruk ja Jeremia heijastelevat masoreettisen tekstin taipumusta korostaa profeettaa enemmän kuin Baarukia¹⁵³ ja (3) masoreettinen teksti käyttää epiteettiä ”profeetta” paljon useammin kuin Septuaginta.¹⁵⁴ Masoreettisen Jeremian kirjan taipumus korostaa profeettaa olemista muun muassa lisäämällä Jeremiasta puhuviin kohtiin määre הַנְּבִיאִי näyttäisi olevan melko systemaattinen. Jakeen 2 plussa liittyy todennäköisesti tähän masoreettisen tekstin lisäysten traditioon.¹⁵⁵

3.1.1.4. Puuttuva כל-substantiivi

Pienempi ero toisessa jakeessa on masoreettisen tekstin כל-substantiivin vastineen puuttuminen Septuagintan Jerusalemin asukkaita vastaan osoitetussa kohdassa. Juudan kohdalla on kreikankielen vastine πάντα, jonka taustalla on hepreankielisessä pohjatekstissä todennäköisesti כל-substantiivi. Jälkimmäisen kohdan puuttumisen saattaa selittää homoioteleuton, jolloin kahden ל- kirjaimen välissä oleva כל on jäänyt jossain kohtaa hepreankielisen tekstin välitysprosessia

¹⁵² Jer. 1:1 MT: ”Jeremian, Hilcian pojan, sanat...” / LXX: ”Jumalan sana, joka tuli Jeremialle...”.

¹⁵³ Esim. Jer. 36:6 MT kuvaa Baarukin kirjoittamien sanojen tulleen Jeremian kautta. Septuagintan paralleelikohta 43:6 ei puolestaan mainitse välittäjää lainkaan. Huomionarvoinen on myös 39:11–13, joka esittää Jeremian poikkeuksellisen hyvässä valossa mutta puuttuu kokonaan Septuagintasta.

¹⁵⁴ Hill 2002, 31–34.

¹⁵⁵ Masoreettisen tekstin toimitustyöllä näyttää laajemminkin olleen taipumus lisätä ja tarkentaa henkilöiden nimityksiä. Pakkala (2013, 110) antaa tästä esimerkkinä Esran, jota kutsutaan vanhimmissa teksteissä kirjuriksi mutta joka saa myöhäisemmissä editioissa nimityksen pappi.

puuttumaan.¹⁵⁶ Janzen huomauttaa kuitenkin, että ilmaus יְשָׁבִי יְרוּשָׁלַם esiintyy Jeremian kirjassa ilman כל-substantiivia kaksitoista kertaa, kun substantiivin כל kanssa se esiintyy vain kerran (Jer. 13:13). Koska ilmaus on niin harvinainen, se ei Janzenin mukaan tässäkään kohta kuulu varhaisempaan tekstiin. Janzenkin kuitenkin myöntää, että useimmissa tapauksissa on vaikea sanoa, kuuluuko כל-substantiivi varhaisempaan lukutapaan: se on yhtäläillä helppo poistaa kuin lisätä.¹⁵⁷

Kyseessä on niin pieni ero, että siihen ei ole tässä tarpeen ottaa lopullista kantaa. Kirjurin tekemä tahaton virhe on periaatteessa mahdollinen. Vaikkakin ilmaus on harvinainen, on mahdollista, että masoreettinen teksti heijastelee tässä kohta varhaisempaa lukutapaa. Tyylillisesti substantiivi sopisi tähän kohtaan toistona. Toisaalta כל-substantiivin esiintyminen plussana on masoreettisessa tekstissä niin yleistä,¹⁵⁸ että sen kohdalla toistuva haplografia on epätodennäköistä.

3.1.1.5. εν-prepositio מן-preposition vastineena

Ajoituskatkelman viimeinen ero on pieni, mutta sen synty saattaa olla monimutkainen. Kolmannessa jakeessa Septuaginta esittää מן-preposition vastineena kreikankielen εν-preposition. Preposition מן kääntäminen vastineella εν on erittäin harvinaista, mikä käy ilmi esimerkiksi Christian Seppäsen tutkimuksesta, jossa hän käy läpi preposition kääntämistä Septuagintan Pentateukissa.¹⁵⁹ Käsittelemämme luvun 25 myöhemmissä jakeissa מן-prepositio kääntyy systemaattisesti kreikan vastineella απο (jakeet 4 ja 10). Yleisimmin εν-prepositiota vastaakin hepreankielen ב. Niinpä Septuagintan lukutavan perusteella voisi esittää, että hepreankielisessä pohjatekstissä olisi ollut alun perin ilmaus בשלש.¹⁶⁰ Ongelma on, että jakeen jatko vaatii מן-preposition, sillä se ilmaisee aikavälin (”alkaen ... tähän asti”).

Jos masoreettinen teksti heijastelee varhaisempaa lukutapaa, Septuagintan tekemälle tietoiselle käännösratkaisulle on vaikea löytää hyvää selitystä.

Gesundheit esittää yhden mahdollisen hypoteesin. Hänen mukaansa Septuagintan kääntäjä pyrkii vaimentamaan sitä hepreankielisestä tekstistä tehtävää ikävää

¹⁵⁶ Lundbom 2005, 312. Hepreankielisessä pohjatekstissä lukisi siis ואל כל-ישבי ירושלם.

¹⁵⁷ Janzen 1973, 66.

¹⁵⁸ Janzenin mukaan se esiintyy masoreettisessa tekstissä plussana 61 kertaa.

¹⁵⁹ Seppänen 2006. Pentateukin käännöstekniikkaa tutkineen tutkimuksen johtopäätöksiä ei voi suoraan soveltaa Jeremian kirjaan. Tutkimus osoittaa kuitenkin, että εν on harvinainen vastine heprean prepositiolla. Tämän jakeen yhteydessä myös Gesundheit (2012, 52) toteaa saman.

¹⁶⁰ Näin on Jer 1:2 kohdalla.

johtopäätöstä, jonka mukaan Jahven puhe olisi rajoittunut 23 vuoden aikaväliin. Siinä missä מ- prepositio ilmaisee selvän alkamispisteen profetialle ev- prepositio ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että profetioita olisi tullut jo varhaisempina aikoina.¹⁶¹ Joka tapauksessa Septuagintan käännöstä ei ole otettu hyvin vastaan, sillä myöhemmin sekä Akvilan että Symmakhoksen käännökset ovat kääntäneet preposition paremmin masoreettisen tekstin kanssa yhteen sopivalla απο- prepositiolla.

Jäljelle jää kaksi mahdollisuutta. Ensimmäinen selitys perustuu samalta näyttävien kirjainten sekaantumiseen. On mahdollista, että on tapahtunut tahaton sekaannus מ ja כ kirjainten välillä.¹⁶² Tuolloin מ- prepositio olisi todennäköisesti kirjoitettu yhteen siihen liittyvän sanan kanssa (”משלש”). Varsinainen sekoittuminen on saattanut käydä kääntäjän silmissä nopean vilkaisun yhteydessä. On myös mahdollista, että kääntäjän käyttämässä pohjatekstissä on ollut tekstiä kopioineen kirjurin erheestä johtuen בשלש, joka on myöhemmin korjattu siten, että masoreettisessa tekstissä on oikea prepositio.

Toinen mahdollisuus on, että hepreankielisessä pohjatekstissä on ollut alun perin ilmaus בשלש. Tuolloin aikaväliä ilmaiseva lause sanojen ועד ja וְשָׁנָה välissä olisi lisäys, joka on tehty jossain kohtaa Septuagintan pohjatekstin välitysprosessia tarkentamaan jakeen sisältämää ajoitusta. Niinpä hepreankielisessä tekstissä olisi ennen lisäystä ollut täysin ymmärrettävä lause ”Joosian, Aamonin pojan, Juudan kuninkaan kolmantenatoista vuonna tämä Jahven sana tuli minulle”,¹⁶³ johon ajanmäärettä tarkentava lisäys olisi myöhemmin tehty mahdollisesti korostamaan kohdan merkitystä Jeremian toimintaa yhteenvetävänä tekstinä. Masoreettisen tekstin välityksen yhteydessä prepositio olisi korjattu paremmin lisäyksen kanssa yhteensopivaksi מ- prepositioksi. Tuota prepositiota myöhemmät kreikkalaiset käännökset eli Akvila ja Symmakhos ovat sitten seuranneet.¹⁶⁴ Tämän selitysmallin vahvuus on siinä, että se selittää hyvin, miten kaikki olemassaolevat lukutavat ovat syntyneet. On

¹⁶¹ Gesundheit 2012, 53.

¹⁶² Tovim (2002, 247–248) mukaan näiden kahden kirjaimet muodot ovat yllättävän samanlaisia monissa Qumranin teksteissä. Ne ovat myös foneettisesti lähellä toisiaan, joten välillä on vaikeaa erottaa, milloin niiden sekaannus on tekstiin liittyvä ja milloin lingvistinen ilmiö.

¹⁶³ ”בְּשָׁלֹשׁ שָׁנָה לְיִיאֲשִׁיָּהוּ בֶן אֲמֹן מֶלֶךְ יְהוּדָה הָיָה דְבַר יְהוָה אֵלַי”

¹⁶⁴ Tietääkseni tällaista selitystä ei ole ehdotettu tutkimuskirjallisuudessa. Moni tutkija on kylläkin aiheellisesti nähnyt kerroksellisuutta ja redaktiota ensimmäisten jakeiden moniulotteisessa ajoituksessa (esim. Volz 1920, 200; Gesundheit 2012, 40–41 ja Pakkala 2013, 111). Näiden redaktiokriittisten huomioiden vertailu ja arviointi jää kuitenkin tämän tutkimuksen rajauksen ulkopuolelle.

kuitenkin myönnettävä, että se on aavistuksen kirjainten sekaantumiseen nojaavaa selitystä monimutkaisempi.

Jakeessa 25:3 saattaa siis olla ikkuna siihen tekstin laajenemisprosessiin, joka on tapahtunut Septuagintan hepreankielisen pohjatekstin tasolla ennen käännoistyötä. Tovin malliin peilaten lisäys olisi tapahtunut todennäköisesti ennen ensimmäisen edition kääntämistä vaiheessa, jota hän kutsuu ensimmäisen edition kirjallisen kehityksen vaiheeksi (*Scribal development of edition I*).¹⁶⁵

3.1.2. Profeetan puhe Israelia vastaan (Jakeet 3b–7)

3.1.2.1. Teksti ja käännös

MT	LXX
<p>... הָיָה דְבַר־יְהוָה אֵלַי וְאָדָּבַר אֵלַיכֶם אֲשֶׁכֶּם וְדָבַר וְלֹא שָׁמַעְתֶּם</p>	<p>... και ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ὀρθρίζων και λέγων</p>
<p>3b. ... <u>Jahven sana on tullut minulle</u>, ja minä olen puhunut teille jo varhain puhuen, <u>mutta te ette ole kuunnelleet.</u></p>	<p>3b. ... minä olen puhunut teille jo varhain puhuen,</p>
<p>וְשָׁלַח יְהוָה אֵלַיכֶם אֶת־כָּל־עַבְדָּיו הַנְּבִיאִים הַשְּׂכֵם וְשָׁלַח וְלֹא שָׁמַעְתֶּם וְלֹא־הִטִּיתֶם אֶת־אָזְנוֹכֶם לְשָׁמֹעַ</p>	<p>και ἀπέστειλλον πρὸς ὑμᾶς τοὺς δούλους μου τοὺς προφήτας ὀρθρου ἀποστέλλων, και οὐκ εἰσηκούσατε και οὐ προσέσχετε τοῖς ὠσιν ὑμῶν</p>
<p>4. Ja <u>Jahve</u> on lähettänyt teidän luoksenne kaikki <u>hänen palvelijansa</u>, profheetat, jo varhain lähettäen, mutta te ette ole kuunnelleet, ette kääntäneet korvianne <u>kuulemaan</u>,</p>	<p>4. ja <u>minä olen</u> lähettänyt teidän luoksenne kaikki <u>minun palvelijani</u>, profheetat, jo varhain lähettäen, mutte te ette ole kuunnelleet, ette kääntäneet korvianne,</p>
<p>לְאמַר שׁוּבוּ־נָא אִישׁ מְדַרְכּוֹ הָרָעָה וּמֵרַע מַעַלְלֵיכֶם וּשְׁבוּ עַל־הָאָדָמָה אֲשֶׁר נָתַן יְהוָה לְכֶם וְלְאָבוֹתֵיכֶם לְמִן־עוֹלָם וְעַד־עוֹלָם</p>	<p>λέγων Ἀποστράφητε ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς και ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν και κατοικήσετε ἐπὶ τῆς γῆς ἧς ἔδωκα ὑμῖν και τοῖς πατράσιν ὑμῶν ἀπ’ αἰῶνος και ἕως αἰῶνος</p>
<p>5. kun <u>he sanoivat</u>: ”Kääntykää jokainen pahalta tieltänne ja tekojenne pahuudesta niin saatte asua siinä maassa, jonka <u>Jahve</u> on teille ja teidän isillenne</p>	<p>5. kun <u>minä sanoin</u>: ”Kääntykää jokainen pahalta tieltänne ja tekojenne pahuudesta niin te saatte asua siinä maassa, jonka <u>minä</u> olen teille ja teidän isillenne</p>

¹⁶⁵ Tov 1985, 216.

antanut, ikuisuudesta ikuisuuteen.

antanut, ikuisuudesta ikuisuuteen.

וְאֵלֵי־תִלְכוּ אַחֲרַי אֱלֹהִים אַחֲרַיִם	μη πορεύεσθε ὀπίσω θεῶν ἀλλοτριῶν
לְעִבְדָם וְלִהְשָׁתַחֲוֹת	τοῦ δουλεύειν αὐτοῖς καὶ τοῦ προσκυνεῖν
לָהֶם וְלֹא־תַכְעִיסוּ אוֹתַי	αὐτοῖς, ὅπως μὴ παροργίζητέ με ἐν τοῖς ἔργοις
בְּמַעֲשֵׂה יְדֵיכֶם	τῶν χειρῶν ὑμῶν
וְלֹא אָרַע לָכֶם	τοῦ κακῶσαι ὑμᾶς

6. Ja älkää seuratko toisia jumalia, älkää palvelko ja kumartako niitä älkäää suututtako minua kätenne teoilla, jotta en tekisi teille pahaa.

6. Älkää seuratko *vieraita*¹⁶⁷ jumalia, älkää palvelko ja kumartako niitä niin että te suututtaisitte minut kätenne teoilla, ja tekisitte itsellenne pahaa.’

וְלֹא־שָׂמַעְתֶּם אֵלַי	καὶ οὐκ ἠκούσατέ μου
נְאֻם־יְהוָה לְמַעַן הַכְּעִסוּנִי (הַכְּעִיסוּנִי) בְּמַעֲשֵׂה	
יְדֵיכֶם, לָרַע לָכֶם	

7. ’Mutta te ette ole kuulleet minua’, sanoo Jahve, ’ja niin te suututitte minut kätenne teoilla, omaksi vahingoksenne.’¹⁶⁶

7. Mutta te ette ole kuulleet minua.”

3.1.2.2. Eri subjekti

Septuagintan lukutavassa on ilmeistä, että kolmannesta jakeesta lähtien puhujana on Jahve. Aina seitsemänteen jakeeseen asti puhe on ymmärrettävä Jahven puheena kansalle. Masoreettinen teksti sisältää puheessa lukuisia plussia, jotka saavat aikaan sen, että puheen subjekti on profeetta Jeremia eikä Jahve. Kolmannessa jakeessa masoreettinen teksti sisältää lauseen ”הֲיִהְיֶה דְבַר־יְהוָה אֵלַי”, joka muuttaa sanoman vastaanottajaksi profeetta Jeremian. Tässä jakeessa masoreettisen tekstin ”minä” on siis Jeremia, kun taas Septuagintan vastaavassa jakeessa ”minä” on Jahve. Neljännessä jakeessa masoreettinen teksti ilmaisee auki, että Jahve on lähettänyt hänen palvelijansa (yks.3.mask. persoonasuffiksi) siinä missä Septuaginta käyttää yksinkertaista minämuotoa. Myös viidennessä jakeessa masoreettinen teksti sisältää plussana Jahven. Ainakin nämä kolme eroa liittyvät siihen ilmiöön, että puheessa on eri subjekti riippuen siitä, luetaanko masoreettista tekstiä vai Septuagintaa.

¹⁶⁶ 4QJer^c sisältää jakeen seitsemän neljä viimeistä sanaa masoreettisen tekstitradiation muodossa (kaksi sanaa voidaan melko varmasti rekonstruoida). Tämä tukee yleistä kuvaa siitä, että 4QJer^c edustaa samaa tekstitradiotiota kuin masoreettinen teksti.

¹⁶⁷ Septuagintan kääntäjä tekee kielellisen eron sen välille, palvotaanko vieraita jumalia omassa maassa (ἄλλοτριοὶ θεοὶ) vai vieraassa maassa (ἔτεροι θεοὶ). Hepreassa erottelua ei ole, vaan molempien käännösratkaisujen taustalla on sama sana. (Pietersma & Sanders 2007, 877.)

Useampi tutkija on esittänyt selitysmallin II mukaisesti, että erot olisivat Septuagintan kääntäjän tekemiä poistoja. Tätä selitystä tukemaan on mahdollista esittää useampia perusteluja, jotka nähdäkseni eivät kuitenkaan kestä kriittistä tarkastelua. Lundbomin mukaan Septuagintan lukutapa jakeissa 25:3–5 on ongelmallinen, koska se ei sisällä minkäänlaista jumalalliseen puheeseen johdattelevaa alkuliitettä (*messenger formula*).¹⁶⁸ Jakeet 1–2 esittelevät tilanteen, jossa Jeremia puhuu juudealaiselle yleisölle. Toisen jakeen päättävä λέγων antaa ymmärtää, että sitä seuraava puhe olisi Jeremian omaa puhetta. Niinpä Septuagintan ratkaisu esittää tällaisessa kohdassa Jahven puhetta on Lundbomin mukaan epäluonteva.¹⁶⁹ Lundbomin selitys jää puolitiehen. Ainoa selitystä tukeva argumentti on hänen esittämänsä tulkinnanvarainen ongelma.¹⁷⁰

Selitysmalli II on saanut kannatusta myös muilta tutkijoilta. Volzin mukaan Septuagintan kääntäjä on muuttanut puheen subjektin, koska kääntäjä pitää Baarukin kirjoittamistyyliä (Jer. 36) masoreettisessa tekstissä liian laveana. Muokattu kreikankielinen teksti on tyyliltään paljon napakampi.¹⁷¹ Volzin perustelua on vaikea hyväksyä, sillä se perustuu spekulatiiviseen kääntäjän motiivien ja viime kädessä mieltymysten pohtimiseen.¹⁷² Argumentin perustuminen kääntäjän mahdollisiin motiiveihin ei ole sinänsä ongelmallista, mutta tässä kohtaa motiiveista täytyisi löytyä esimerkiksi enemmän tekstievidenssiä.

Myös Thiel on esittänyt perusteluketjun, joka puoltaa kääntäjän tekemiä poistoja. Hänen mukaansa kääntäjän tekemien poistojen tarkoitus on ollut muuttaa jakso kauttaaltaan enemmän Jahven puheeksi. Jakeet 3b–7 ovat käyneet läpi tällaisen systemaattisen puhdistuksen. Thielin mukaan Septuagintan tekstin suurin ongelma on, että jakeiden kaksi ja neljä väliltä puuttuu yhteys. Jakeen kaksi sisällön perusteella olisi luontevaa, että jakeessa neljä esitettäisiin profeetan omaa puhetta. Thielin rekonstruoima tekstihistoria on puheen (3b–7) osalta varsin monimutkainen. Ensinnäkin masoreettinen lukutapa on hänen mukaansa myöhäisdeuteronomistinen mukaelma sen taustalla olevasta D-lähteen

¹⁶⁸ Esim. ”näin sanoo Herra”.

¹⁶⁹ Lundbom 2004, 243.

¹⁷⁰ Ei ole lainkaan yksiselitteistä, että Jahven puhe vaatisi aina edelleen johdattelevan formelin. Heprealaisen Raamatun profeettakirjallisuudessa esiintyy kyllä tekstikohtia, jotka ovat selvästi Jahven puhetta ilman Lundbomin peräänkuuluttamaa formelia (ks. esim. Jes. 3). Formelin puuttumisen lisäksi Lundbom vetoaa jälleen Akvilan ja Theodotionin lukutapoihin, joiden ongelmallisuus varhaisinta tekstia etsittäessä on jo aiemmin (3.1.1.2.) todettu.

¹⁷¹ Volz 1920, 200.

¹⁷² Näin myös Janzen 1973, 100.

pohjatekstistä, jossa puhujana oli Jahve. Toiseksi Septuagintan lukutapa jakeiden 4–5 osalta on tästä masoreettisesta lukutavasta sellainen lyhennelmä, joka on poistanut myöhäisdeuteronomistiset jännitteet ja saanut rekonstruoitua oikean D-lähteen mukaisen pohjatekstin. Kokonaisuutena Septuagintan lukutapa on kuitenkin Thielin mukaan epäjohdonmukainen.¹⁷³

Analyysissä sivuutetaan kuitenkin kaksi oleellista huomiota. Jakeen kuusi loppupuolen kohdalla masoreettisessa lukutavassa subjekti muuttuu Jahveksi. Profeettojen puheesta tuleekin yllättäen varoitus, jonka subjektina on Jahve. Niinpä masoreettinen teksti onkin itseasiassa epäjohdonmukainen. Jakeiden kaksi ja neljä väliltä puuttuva yhteys on kyseenalainen, sillä subjekti muuttuu luontevasti jo jakeessa kolme. Lisäksi Thielin analyysi nojaa mahdollisuuteen erottaa eri ajoilta peräisin olevia deuteronomistisia kirjallisia kerrostumia kielen perusteella, mikä on tutkimuksessa osoittautunut lähes mahdottomaksi tehtäväksi.¹⁷⁴ McKane osoittaa Thielin argumentin ongelmaksi myös sen, että systemaattisen Jahven roolin nostamiseen tähtäävän puhdistuksen ei olisi tarvinnut poistaa jakeen kolme lausetta “וְלֹא שָׁמַעְתִּים”¹⁷⁵. Lause tukisi hyvin juuri tällaista Jahven roolia korostavaa puheetta.¹⁷⁵

Selitysmalliin III nojaavat argumentit kääntävätkin oikeastaan Thielin esittämän perustelun pääläelleen. Masoreettisen tekstin toimittaja on tehnyt jaksoon lisäyksiä, koska hän on halunnut korostaa Jeremian roolia profeettana ja Jahven puheen välittäjänä. Toimituksellisen muutoksen taustalla olisi siis samantapainen ajatus kuin siinä, että jakeessa kaksi Jeremialle lisättiin profeetan epiteetti.¹⁷⁶ McKanen mukaan masoreettisen tekstin toimitustyön motiivina on esittää 25:1–7 profeetallisen julistuksen sijaan profeetaallisena muistelmana.¹⁷⁷ Carroll asettaa tämän tulkinnan laajempaan viitekehykseen. Pienten lisäysten avulla profeetta Jeremia asetetaan osaksi laajempaa historiakertomusta, jossa profeetat ovat välittäneet Jahven sanaa kansalle, joka on puolestaan hylännyt tuon sanoman. Näin Jeremian 23 vuoden ajan toiminta tiivistetään myöhäistä deuteronomismia muistuttavaksi ”kääntymisen“ teologiaksi, jonka ydin on kääntymystä korostavassa jakeessa viisi. Jeremiasta tehdään osa profeettojen

¹⁷³ Thiel 1973, 264–266.

¹⁷⁴ Aejmelaes 2002, 462. Deuteronomistista kieltä on helppo imitoida ja tuottaa eri aikoina. Ks. myös Stulmanin (1986, 85–86) analyysi siitä, miten deuteronomistista kieltä on hyödynnetty tekstin toimittamisen eri vaiheissa.

¹⁷⁵ McKane 1986, 621.

¹⁷⁶ Ks. luku 3.1.1.3 ja Hill 2002, 31–34.

¹⁷⁷ McKane 1986, 621–622.

jatkumoon kuuluvia julistajia, joiden puheessa korostuu mahdollisuus kääntymykseen eikä tuhon välttämättömyys (vrt. Aamos 5:2 tai Jeremian kirjan alkupään runous, joissa tuho on välttämätön).¹⁷⁸

Lisäksi jaksossa on kaksi ilmausta, joiden paralleelikohdat muualla Jeremian kirjassa puhuvat sen puolesta, että Septuagintan subjektivalinta on varhaisempi. Jae 7:13 sisältää sanatarkasti saman elementin kuin jae 25:3, mutta siinä puhujana on sekä Septuagintassa että masoreettisessa tekstissä Jahve.¹⁷⁹ Toisen ilmauksen mukaan Jahve on lähettänyt palvelijansa jo varhain (25:4). Samankaltainen ilmaus esiintyy Jeremian kirjassa useamman kerran, ja aina yksiselitteisesti Jahven minämuotoisena puheena (Jer. 7:25, 26:5, 29:19, 35:15 ja 44:4).¹⁸⁰ Nämä paralleelikohdat osoittavat, että jaksossa käytettävät ilmaukset toimivat parhaiten Jahven ollessa subjektina. Tällainen hepreankielinen teksti Septuagintan kääntäjällä on todennäköisesti ollut käytössään. Subjektin vaihdos on saatu aikaan pienillä lisäyksillä tekstin myöhemmässä toimitusvaiheessa, jonka jäljet ovat masoreettisessa tekstissä.

3.1.2.3. Kansa ei ole kuunnellut

Kolmannen jakeen lopussa oleva masoreettisen tekstin plussa ”לֹא שָׁמְעוּם” ei liity suoranaisesti jakeen subjektiiin. Vastaavanlainen huomio toimii neljännen jakeen lopussa olipa subjektina sitten Jahve tai Jeremia. Neljännen jakeen lopussa masoreettinen teksti sisältää niin ikään plussana tarkentavan huomion ”לֹא שָׁמְעוּ”. Sisällöllisesti molemmat tarkentavat ja korostavat edelleen kansan tottelemattomuutta.

Nollavariantit ovat varsin lyhyitä. Niiden onkin mahdollista esittää kadonneen Septuagintasta pohjatekstissä tai kääntäjän toiminnan yhteydessä tapahtuneen haplografian seurauksena. Näin kohdat selittyisivät tahattomana virheenä. Jakeessa kolme olisi tuolloin tapahtunut homoioarkton ו- kirjainten välillä. Jakeessa neljä peräkkäisten sanojen ל- kirjaimet olivat saaneet aikaan poiston.¹⁸¹

Janzenin mukaan molempien kohdalla on kuitenkin kyse paralleelisen kohdan tai kontekstin pohjalta tehdystä masoreettisen tekstin lisäyksestä. Lisäyksiä ja laajennuksia tapahtuu helposti sellaisen tekstin kohdalla, josta on

¹⁷⁸ Carroll 1986, 490–491.

¹⁷⁹ ”... וְאֵלֶיךָ הַשָּׁמַע דְּבַר לֹא שָׁמְעוּם ...” (Jer. 7:13)

¹⁸⁰ Gesundheit (2012, 41–42) tunnistaa paralleelit, mutta ei niiden ongelmallisuutta hänen omaa teesiään kohtaan.

¹⁸¹ Lundbom 2004, 244; 2005, 312.

olemasta kaksi tai enemmän sanamuodoltaan samantyyppistä kohtaa. Jos kirjuri tuntee käsittelemänsä tekstin hyvin, tällainen lisäys voi tapahtua huomaamatta muistinvaraisesti. Kyseessä voi olla myös tahallinen lisäys, jossa tekstiä on syystä tai toisesta laajennettu paralleelikohdan perusteella.¹⁸² Janzenin mukaan jaetta kolme on laajennettu jakeiden 7:13, 25:4 ja 35:14 pohjalta. Jakeen neljä tarkennus on puolestaan tehty välittömän kontekstin perusteella.¹⁸³

Lopulta kohdat liittyvät laajemmin samankaltaisiin plussiin. Janzen on argumentoinut uskottavasti, miten lisäykset ovat syntyneet ja esitellyt lukuisasti vastaavia ilmiöitä myös Jeremian kirjan ulkopuolelta. Janzenin ehdotus näyttää siksi kokonaisuudessaan uskottavalta. Tässä kohtaa molemmilla plussilla on samantyyppinen merkitys ja ne sijaitsevat molemmat täydennyksenä jakeiden lopussa, mikä puhuu enemmän tietoisesta toiminnasta kuin kirjurin virheen puolesta. Jakeissa kolme ja neljä näyttäisi siis olevan esimerkki siitä, kuinka masoreettisessa toimitustyössä on tehty pieniä laajennuksia paralleelien kohtien ja kontekstin perusteella.

3.1.2.4. Jakeen seitsemän Jahven sana ja pidempi toisto

Jakeen seitsemän loppuosaa on masoreettisessa lukutavassa kokonaan plussaa. Ennen pidempää yhtenäistä plussaa jakeessa on kuitenkin formeli, jonka mukaan kyseessä on Jahven sana (יהוה־שם). Vastaava ilmaus esiintyy plussana myöhemmin jakeissa yhdeksän ja kaksitoista. Septuagintan kääntäjän tekemä tahallinen poisto vaikuttaa epätodennäköiseltä, sillä halki Jeremian kirjan Septuaginta kääntää ilmauksen vastaavanlaisissa tilanteissa vastineella λέγει κύριος (esim. 2:9; 3:14; 4:9). Myöskään kirjurin virhe ei tekstin perustella näytä mahdolliselta. Jakeiden 7, 9 ja 12 kohdalla kyseessä on todennäköisesti myöhemmin lisätty ilmaus, jonka tarkoitus on korostaa Jeremiaa jumalallisen sanan vastaanottajana ja välittäjänä.¹⁸⁴ On myös mahdollista, että יהוה־שם palveli tekstin toimittajia kielellisenä liitännästekniikkana, jonka avulla oli mahdollista laajentaa Jahven repliikkejä. Näin tapahtuu kaikkien kolmen jakeen kohdalla, ja kaava on tuttu myös toisaalla Jeremian kirjassa (esim. 1:15, 2:9 ja 3:14).

Jakso päättyy Septuagintassa jakeen 7 huomioon, jonka mukaan kansa ei ole totellut Jahvea. Masoreettinen teksti sisältää laajan huomion, jossa Jahve korostaa,

¹⁸² Janzen 1973, 34. Mielenkiintoinen esimerkki ilmiöstä on laaja määrä ”lainauksia” Deuteronomiumista, jotka ovat Samarialaisen Pentateukin ja 4QNum^b:n edustamassa tekstitradiitiossa selvästi lisätty kirjurin toimesta Numeriin. (Cross 1964, 287.)

¹⁸³ Janzen 1973, 44. Näin esitti myös jo Volz 1920, 200.

¹⁸⁴ Näin myös Pakkala 2013, 111.

että tämä on tapahtunut kansan omaksi vahingoksi. Välitön huomio on, että tämä masoreettisen tekstin plussa (= jae 7b) on muodoltaan lähes samanlainen kuin edellisen jakeen kuusi loppuosa. Iso osa tutkijoista näkeekin jakeen 7b masoreettiseen tekstiin edellisen jakeen pohjalta tehtynä laajennuksena.¹⁸⁵ Aejmelaeus tekee tärkeän huomion, jonka mukaan masoreettisen tekstin jae 7 on heprean muotoilultaan varsin ongelmallinen ja tarpeettoman täysi. Kyseessä saattaa hyvinkin olla marginaaliin tehty tarkennus, joka imitoi deuteronomistista kielenkäyttöä.¹⁸⁶ Sisällöllisesti laajennus heijasteleekin sellaista toimituksellista toimintaa, jossa nähdään tarpeelliseksi osoittaa kansalle profetoidun rangaistuksen toteutumisen.

Selitysmalleihin I ja II nojautuvat teoriat ovat tässä kohtaa poikkeuksellisen monimutkaisia. Lundbomin mukaan kyseessä on homoioarkton ל- kirjainten välillä (sanojen לְמַעַן ja לְכֹן välillä). Jotta selitys toimisi, Lundbom kuitenkin esittää, että Septuagintan heprealaisesta pohjatekstistä on jostain syystä puuttunut ensin lähettiformula ”נָאֵם-יְהוָה”.¹⁸⁷ Tämä oletus tekee selityksestä nähdäkseni turhan monimutkaisen.¹⁸⁸ Gesundheitin mukaan jae 7b ei ole toistoa jakeeseen kuusi nähden, vaan sillä kirjoittaja haluaa oikeuttaa profetoidun rangaistuksen toteutumisen ja haluaa korostaa, että kansakunta on tieteen tahtoen tehnyt syntiä omilla käsillään, vaikka heitä on aiheesta varoitettu.¹⁸⁹ Vaikka Gesundheitin tulkinta jakeiden merkityksestä kuulostaa uskottavalta, on vaikea ymmärtää, miksi tarkentava toisto olisi varhaisempi eikä masoreettisen toimittajan tekemä. Jos toisto olisi varhaisempi, olisi edelleen vaikea argumentoida, miksi myöhäinen toimittaja haluaisi poistaa tekstistä profetian aktualisoivan elementin. Dokumentoitu evidenssi painaa tässä kohtaa enemmän kuin Gesundheitin redaktiokriittinen spekulatio.¹⁹⁰

3.1.3. Ensimmäisen osan yhteenveto

Jakeiden 25:1–7 varhaisempi lukutapa on todennäköisesti edustettuna Septuagintassa. Septuagintassa tekstijakso muodostaa eräänlaisen yhteenvedon Jeremian 23 vuoden toiminnan ajalta. Tulkinnallisesti Septuagintan lukutapa on melko suoraviivainen: kaksi ensimmäistä jaetta esittelevät tilanteen, jossa Jeremia

¹⁸⁵ Ainakin Bright 1965, 157; Janzen 1973, 13; Carroll 1986, 489–490; McKane 1986, 620 ja Aejmelaeus 2002, 468.

¹⁸⁶ Aejmelaeus 2002, 468.

¹⁸⁷ Lundbom 2004, 245.

¹⁸⁸ Occamin partaveitsi leikkaa tässäkin kohtaa monimutkaisemman selityksen pois.

¹⁸⁹ Gesundheit 2012, 46.

¹⁹⁰ Ks. 3.1.1.3.

saa Jahvelta sanoman koskien Juudan kansaa ja jakeet 3–7 esittelevät tuon sanoman puheen muodossa. Puheen subjektina on Jahve. Seitsemännen ja kahdeksannen jakeen välillä on selvä sisällöllinen yhteys siinä muodossa kuin ne ovat Septuagintassa. Lisäksi jakeen kaksi ajoituksen käännösratkaisussa saattaa olla ikkuna sellaiseen tekstin kirjallisen kehityksen vaiheeseen, jossa jakson merkitys ei ole vielä ollut Jeremian toimintaa yhteenvetävä.¹⁹¹

Masoreettisen tekstin toimittajat tekevät tekstijaksoon kolme merkittävää lisäyskokonaisuutta. Ensinnäkin tekstijakson tapahtumat synkronoidaan Babylonian ajanlaskuun, minkä seurauksena Jeremian saarna ja kansan tottelemattomuus saadaan liittymään pakkosiirtolaisuuteen johtaviin tapahtumiin. Toiseksi Jeremian roolia profeettana korostetaan. Tämä näkyy siinä, että Jeremian kohdalle lisätään epiteetti ”profeetta” ja jakeiden 3–7 puheen subjekti vaihdetaan Jahvesta Jeremiaan. Kolmanneksi masoreettinen teksti sisältää pieniä lisäyksiä ja tarkennuksia välittömän kontekstin ja tekstijakson paralleelisten kohtien perusteella. Tarkennukset korostavat kansan tottelemattomuutta, mikä käy hyvin yksiin sen kanssa, että tekstijakso liitetään entistä voimakkaammin Babylonian pakkosiirtolaisuuteen johtaviin tapahtumiin.

3.2. Toinen osa (jakeet 8–14)

3.2.1. Uhka pohjoisesta ja maan tuho (Jakeet 8–10)

3.2.1.1. Teksti ja käännös

MT

LXX

<p>לְכֹן כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת: יֵעַן אֲשֶׁר לֹא־שָׁמַעְתֶּם אֶת־דְּבָרֵי</p>	<p>διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἐπειδὴ οὐκ ἐπίστεύσατε τοῖς λόγοις μου</p>
---	--

8. Sentähden näin sanoo Jahve Sebaot:
 ”Koska te ette ole kuunnelleet minun sanojani,

8. Sentähden näin sanoo Herra:
 ”Koska te ette ole kuunnelleet minun sanojani,

<p>הֲנִי שָׁלַח וְלָקַחְתִּי אֶת־כָּל־מְשַׁפְּחוֹת צָפוֹן נְאֻם־יְהוָה וְאֶל־נְבוּכַדְרֶאֱצַר מֶלֶךְ־בָּבֶל עֲבָדָי וְהִבְאֵתִים עַל־הָאָרֶץ הַזֹּאת וְעַל־יֹשְׁבֵיהָ וְעַל כָּל־הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה סָבִיב</p>	<p>ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω καὶ λήμψομαι τὴν πατριὰν ἀπὸ βορρᾶ καὶ ἄξω αὐτοὺς ἐπὶ τὴν γῆν ταύτην καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας αὐτὴν καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ αὐτῆς</p>
---	---

¹⁹¹ Ks. 3.1.1.5.

וְהִקְרַמְתִּים וְשַׁמְתִּים και ἐξερημώσω αὐτούς και δώσω αὐτούς
 לְשָׁמָה וְלִשְׂרָקָה εἰς ἀφανισμόν και εἰς συριγμόν
 וְלִקְרֹבוֹת עוֹלָם και εἰς ὄνειδισμόν αἰώνιον·

9. katso, minä lähetän ja tuon
 kaikki pohjoisen heimot,
 sanoo Jahve, ja Babylonian kuninkaan
 Nebukadnessarin, minun palvelijani,
 ja minä saatan heidät tätä maata vastaan,
 sen asukkaita vastaan
 ja kaikkia näitä ympäröiviä kansoja
 vastaan, ja minä tuhoan heidät ja teen
 heistä kauhun, ivan vihellyksen kohteen ja
 ikuiset rauniot.

9. katso, minä lähetän ja tuon
 heimon pohjoisesta,
 ja minä saatan heidät tätä maata vastaan,
 sen asukkaita vastaan
 ja kaikkia sitä ympäröiviä kansoja
 vastaan, ja minä tuhoan heidät ja teen
 heistä kauhun, ivan vihellyksen kohteen ja
 ikuiset rauniot.

וְהִאֲבֹדְתִי מֵהֶם קוֹל שִׁשׁוֹן και ἀπολωῶ ἀπ' αὐτῶν φωνὴν χαρᾶς
 וְקוֹל שְׂמֵחָה קוֹל חֲתָן και φωνὴν εὐφροσύνης φωνὴν νυμφίου
 וְקוֹל כְּלָה קוֹל רַחִים και φωνὴν νύμφης ὁσμὴν μύρου
 וְאִוִּר נָר και φῶς λύχνου

10. Ja minä hävitän heidän keskuudestaan
 riemun äänen ja ilon äänen, sulhasen äänen
 ja morsiamen äänen, jauhinkivien äänen ja
 lampun valon.

10. Ja minä hävitän heidän keskuudestaan
 riemun äänen ja ilon äänen, sulhasen äänen
 ja morsiamien äänen, mirhan tuoksun ja
 lampun valon.

3.2.1.2. Epiteetti עֲבֹתִים

Jakeessa kahdeksan masoreettinen lukutapa sisältää plussana Jahven nimeen liitetyn epiteetin עֲבֹתִים. Tarkalleen ottaen Jeremian kirjan masoreettinen versio sisältää epiteetin 82 kertaa. Septuagintassa sille esiintyy kreikankielinen vastine (”παντοκράτωρ”) vain kymmenessä kohdassa. Vastaavanlainen ilmiö liittyy Jumalan nimeä tarkentavaan määreeseen אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, joka esiintyy masoreettisessa tekstissä 49 kertaa mutta Septuagintassa vain 14 kertaa.¹⁹² Varsin moni tutkija jättää eron huomioimatta, mikä on sääli, kun ottaa huomioon erojen laajan esiintymän Jeremian kirjassa. Selitysmallia I eli tahatonta poistoa on vaikea perustella. Jos epiteetti puuttuisi Septuagintasta silloin tällöin, kirjurin satunnainen virhe olisi mahdollinen. Tässä tapauksessa kyse on kuitenkin niin usein toistuvasta erosta, että eron on pakko olla systemaattinen ja tahallinen. Joko Septuagintan kääntäjä on toistamiseen poistanut epiteettejä tai sitten niitä on järjestelmällisesti lisäilty masoreettiseen tekstiin.

¹⁹² Janzen 1973, 75.

Friedrich Baumgärtel ehdottaa selitysmallin II mukaista syytä eli erot liittyvät hänen mukaansa Septuagintan kääntäjän tekemiin tietoisiihin valintoihin. Hän esittää, että epiteetti ”יהוה צבאות” on historiallisesti varhaisimpia nimityksiä Israelin jumaluudesta, mitä Septuagintan kääntäjät eivät ole omassa historiallisessa kontekstissaan ymmärtäneet. Niinpä nimitys on käännetty järjestäen vastineella κύριος.¹⁹³ Baumgärtelin argumentoinnin keskeisin ongelma on nähdäkseni, että se ei perustu niinkään tekstievidenssiin, vaan historiallisilla syillä spekulointiin.¹⁹⁴ Kääntäjän tekemiin poistoihin vetoaminen ei ole myöskään epiteetin kohdalla johdonmukaista: kymmenessä kohdassa Septuagintan Jeremian kirja kääntää epiteetin vastineella “παντοκράτωρ”.

Kahdeksannen jakeen plussan tekee parhaiten ymmärrettäväksi selitysmalli III, jonka puolesta Janzen on argumentoinut vakuuttavasti. Kreikankielisen lukutavan τάδε λέγει κύριος taustalla on hepreankielisessä pohjatekstissä fraasi “כֹּה אָמַר יְהוָה”. Tämä lukutapa on varhaisempi. Epiteettiä on sitten lisätty tekstiin myöhemmin osana laajempaa toimustyötä, jossa ilmausta on korjattu lähemmäksi sen erityistä käyttötapaa myöhäisemmissä teksteissä Heprealaisessa Raamatussa. Kyseinen lause “כֹּה אָמַר יְהוָה צבאות” esiintyy nimittäin erittäin harvoin Jeremian kirjan ulkopuolisissa vanhemmissa teksteissä.¹⁹⁵ Myöhäisemmissä profeettakirjoissa (Haggai, Sakarja ja Malakia) ilmaus esiintyy kokonaisuudessaan jopa 23 kertaa. Lisäksi epiteetin ilmenemisen määrällistä eroa Septuagintan ja masoreettisen tekstin välillä on vaikea selittää muuten kuin ekspansiivisen kirjallisen toiminnan vaikutuksena. Vastaavanlaista muihin teksteihin perustuvaa

¹⁹³ Baumgärtelin (1961, 1–29) argumentin taustalla on epiteetin יהוה צבאות historiallisesta taustasta kumpuava selitys, jonka esitän tässä tiivistettynä. Baumgärtel argumentoi ensin, että יהוה צבאות on muinaisessa Israelissa yksi varhaisimmista jumaluudesta käytetyistä nimistä. Heprealaisen Raamatun tekstimateriaalin kvantitatiivisen tarkastelun pohjalta hän päättelee, että nimi liittyi alun perin liitonarkkuun ja erityisesti formeliin כֹּה אָמַר. Niinpä formeli ”כֹּה אָמַר יְהוָה צבאות” on hänen mukaansa historiallisesti yksi varhaisimmista tavoista johdatella jumalalliseen puheeseen. Aleksandrian juutalaiset eivät ole kuitenkaan enää ymmärtäneet epiteettiin liittyvää merkitystä. Tämän osoittaa Septuagintan käännöksessä epiteetin oikean kreikankielen vastineen löytämisen vaikeus: sanaa on käännetty vastineilla σαβαώθ, δυνάμεων ja παντοκράτωρ. Niinpä yksinkertaisinta on ollut halki Jeremian kirjan kääntää יהוה צבאות yksinkertaisesti vastineella κύριος.

¹⁹⁴ Jotta Baumgärtelin päättelyn voi hyväksyä, täytyy hyväksyä paitsi ehdotus epiteetin läheisestä yhteydestä liitonarkkuun ja כֹּה אָמַר -formeliin myös oletukset aleksandrialaisen yhteisön historiallisesta ymmärryksestä. Edelleen täytyisi selittää, miksi kymmenessä kohtaa epiteetti onkin päätetty kääntää kreikankielen vastineella παντοκράτωρ. Baumgärtelin (1961, 1–29) mukaan παντοκράτωρ-sanan kymmenen esiintymää ovat kreikkalaiseen tekstiin hepreankielisen tekstin pohjalta tehtyjä myöhäisiä lisäyksiä. Janzen (1973, 169) argumentoi kuitenkin vakuuttavasti Zieglerin kriittisen edition ratkaisua tukien, että παντοκράτωρ on varhaisin käännösvastine epiteetille. Käsitteet σαβαώθ ja δυνάμεων ovatkin itseasiassa Septuagintan myöhäisemmissä resensioissa syntyneitä.

¹⁹⁵ Janzen 1973, 77. Deuteronomistisessa historiateoksessa ilmaus esiintyy kaksi kertaa (1. Sam. 15:2, 2. Sam. 7:8), Proto-Jesajassa kerran (Jes. 22:15) ja Aamoksen kirjassa kerran (Aamos 5:16).

laajennustyötä on ollut nähtävissä tekstijaksossa jo aiemmin erityisesti jakeessa yksi Nebukadnessar-synkronismin kohdalla.

3.2.1.3. Nebukadnessar, Jahven palvelija

Masoreettinen Jeremian kirja sisältää paitsi jakeessa 25:9 myös jakeissa 27:6 ja 43:10 plussana ilmauksen, jossa Jahve kutsuu Babylonian kuningasta Nebukadnessaria palvelijakseen. Niinpä Nebukadnessarin nähdään valloittaessaan Juudan toteuttavan Jahven tahdon. Masoreettisen lukutavan jakeessa yhdeksän Jahve lähettää Juudan tuhoksi kaikki pohjoisen kansat sekä palvelijansa Nebukadnessarin. Septuagintan lukutavassa Juudan ylle lähetetään ainoastaan yksi pohjoisen kansa.

Moni tutkija on huomionnut ilmeisen heprean syntaktisen ongelman, joka masoreettisen version Nebukadnessar-viittaukseen liittyy.¹⁹⁶ Jakeen lauseessa ilmaus ”נְבוּכַדְרֶאֱצַר מֶלֶךְ-בָּבֶל” ei ole verbin לְקַחְתִּי, vaan verbin שָׁלַח objekti.¹⁹⁷ Tämä johtuu siitä, että Nebukadnessariin liitettyyn לְ- prepositioon viittaa tässä yhteydessä nimenomaan verbi שָׁלַח eikä verbi לְקַח. Plussan aiheuttama syntaktinen ongelma yhdessä Septuagintan eriävän lukutavan kanssa antaa jo riittävästi aihetta olettaa, että kyseessä on toissijainen lisäys. Tämänkin plussan kohdalla on kuitenkin ehdotettu toisenlaisia selityksiä.

Lundbomin mukaan viittaus Nebukadnessariin on kuulunut alkuperäiseen tekstiin ja jäänyt Septuagintasta pois ו- kirjainten välissä tapahtuneen homoioarktonin seurauksena (sanojen וְאֶל ja וְהַבְּאֵתִים välillä). Tämä on edelleen mahdollista vain, jos נְאֻם-יְהוָה on puuttunut Septuagintan pohjatekstistä. Syntaktisesti heikolta vaikuttava rakenne on Lundbomin mukaan tarkemmin tarkasteltuna kiastisesti rakennettu lause, jossa kaksi verbiä ja kaksi objektiä muodostavat ristikkäisen ilmaisun: ensimmäinen verbi viittaa jälkimmäiseen objektiin ja jälkimmäinen verbi ensimmäiseen objektiin. Tällainen syntaktinen ratkaisu korostaa Lundbomin mukaan lauserakenteen tasolla sitä, että pohjoisen kansat saapuvat maahan ennen Nebukadnessaria. Historiallisesti tarkasteltuna juuri näin tapahtuikin.¹⁹⁸

¹⁹⁶ Janzen 1973, 44; Thompson 1980, 512; McKane 1986, 624; Lundbom 2004, 247 ja Gesundheit 2012, 46.

¹⁹⁷ Vrt. Jer. 43:10, jossa objekti on ilmaistu oikein (”... וְלִקְחֹתִי אֶת נְבוּכַדְרֶאֱצַר מֶלֶךְ בָּבֶל עִבְדִּי ...”).

¹⁹⁸ Lundbom 2004, 247.

”Katso, minä lähetän
ja tuon
kaikki pohjoisen heimot
Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin, minun palvelijani.”

Selitysmallin I ongelma on tässäkin kohtaa kuitenkin, että Nebukadnessarin nimeäminen ja erityisesti tämän kutsuminen Jahven palvelijaksi puuttuu systemaattisesti Septuagintasta. Niinpä jokaisen kolmen viittauksen puuttuminen olisi erittäin epätodennäköinen tahaton virhe. Ehdotetun kiastisen rakenteen alkuperäisyyden osalta Lundbom itsekin toteaa, että tällainen kieliopillinen ratkaisu olisi luonteeltaan epätavallinen.¹⁹⁹ Ehdotus vaikuttaakin pikemmin hätäratkaisulta, joka saattaa kummuta Lundbomin pyrkimyksestä säilyttää masoreettisen tekstin ensisijaisuus.

Myös toisenlainen kirjurin virhe on nimityksen kohdalla mahdollinen. Werner E. Lemken mukaan nimitys on saattanut syntyä jakeen 27:6 kohdalla, jonka Septuagintan pohjatekstissä olisi lukenut alun perin ”לעבדו” eli ”palvelemaan häntä”. Tämä lukutapa on säilynyt Codex Aleksandrinuksessa, joka sisältää tässä kohdassa ilmauksen ”δουλεύειν αὐτῷ”. Masoreettisen tekstin sisältämä muoto ”עבדו” olisi Lemken mukaan syntynyt ך ja ם kirjainten sekoittumisen ja ך-kirjaimelle tapahtuneen haplografian seurauksena. Tätä Septuagintan pohjatekstissä virheen kautta syntyneitä lukutapaa olisi sitten sovellettu jakeisiin 25:9 ja 43:10.²⁰⁰ Ilmauksen ”לעבדו” alkuperäisyyden oletaminen on kuitenkin ongelmallista. Ensinnäkin ilmauksen toistaminen samassa jakeessa lähes peräkkäin (erityisesti Septuagintan lyhyemmässä muodossa) olisi syntaktisesti heikko ratkaisu. Toiseksi muualla Heprealaisessa Raamatussa ei tunneta ilmausta, jossa ”maat” (הַעֲרִיצוֹת) palvelisivat Jahvea. Onkin todennäköisempää, että Aleksandrinuksen heijastelema ”לעבדו” on korruptoitunut muoto masoreettisen tekstin ilmauksesta ”עבדו”.²⁰¹

Jos Septuagintan poisto ei ole tahaton, on kuitenkin vielä mahdollista, että se on tahallinen (selitysmalli II). Useampi tutkija on ehdottanut mahdollisia motiiveja kääntäjän tekemälle poistolle. Volzin mukaan poisto on tehty opillisista syistä (*dogmatischen Gründen*).²⁰² Näitä mahdollisia opillisia syitä syventää Bright, jonka mukaan Nebukadnessarin nimeäminen Jahven palvelijaksi olisi

¹⁹⁹ Lundbom 2004, 247.

²⁰⁰ Lemke 1966, 47–49.

²⁰¹ Tov 1979, 324–325.

²⁰² Volz 1920, 212.

koettu joissain piireissä loukkaavaksi.²⁰³ Näin esittää myös Thompson, jonka mukaan ongelma on nimenomaan teologinen. Kääntäjä on vastustanut sitä, että tällainen erityinen kunniamaininta annetaan pakanalliselle kuninkaalle. Thompsonin mukaan masoreettisessa lukutavassa olevan nimityksen עֲבָדֵי varhaisuutta tukee se, että muinaisen Lähi-idän vasallisuhteissa käytettiin nimitystä ”palvelija” osana tavallista sopimusterminologiaa. Nebukadnessar olisi tässä tapauksessa Jahven vasalli, jonka on yhdessä pohjoisen kansojen kanssa annettava omat sotilaalliset voimavaransa herransa käyttöön.²⁰⁴ Myöhäinen aleksandrialainen kääntäjä ei ole ymmärtänyt tätä sopimusterminologiaa ja on siksi nähnyt tarpeellisenä jättää käännöksestään systemaattisesti pois kaikki viittaukset Nebukadnessariin Jahven palvelijana.

Kokonaisuudessaan selitysmalli II ei kuitenkaan ole uskottava. Kääntäjän tekemän poiston motiivi on jälleen kyseenalainen, sillä kaiken kaikkiaan Septuagintan Jeremian kirjassa ei näy systemaattista vihamielisyyttä Babyloniaa ja sen hallitsijaa kohtaan.²⁰⁵ Selitysmalli II ontuu myös periaatteellisella tasolla, koska se johdattaa jälleen spekulointiin aleksandrialaisen kääntäjän ymmärryksellä ja motiiveilla. Tämä ei ole hyvää tekstikriittistä argumentointia. Aejmelaeus muistuttaa plussan kohdalla Jeremian kirjan kääntäjän kirjaimellisuudesta. Kääntäjä ei olisi poistanut mitään sellaista, jonka hän olisi helposti voinut kääntää. Toiseksi Aejmelaeus esittää, että alkuperäisessä tekstissä ei olisi varmaankaan ensin nimetty profeettoja Jahven palvelijoiksi (25:4) ja heti perään kutsuttu Nebukadnessaria Jahven palvelijaksi. On kyseenalaista, että kirjoittaja olisi asettanut profeetat ja pakanakuninkaan samalle jatkumolle. Kolmanneksi positiivisen nimityksen käyttäminen Babylonian hallitsijasta edellyttää merkittävää ajallista etäisyyttä Jerusalemin tuhoon. Ainoa uskottava *Sitz im Leben* nimityksen syntymiselle on aika, jolloin omaan maahan on palattu yhden suopean hallitsijan johdolla ja oman kansakunnan historiaa on alettu tulkita retrospektiivisesti.²⁰⁶ Nähdäkseni on myös aiheellista kysyä: miksi Aleksandrian juutalaiset kääntäjät, joita pakkosiirtolaisuus ei niinkään koskettanut, olisivat niin vihamielisiä Babylonian kunigasta kohtaan?

²⁰³ Bright 1965, 200.

²⁰⁴ Thompson 1980, 512–513.

²⁰⁵ Ks. 3.1.1.2.

²⁰⁶ Aejmelaeus 2002, 471. On hyvä huomata, että alkuperäisenkään teksti ei välttämättä ole kirjoitettu historiallisesti kovin lähellä Jerusalemin tuhoa. Niinpä tässä kohtaa saatetaan puhua varsin myöhäisestä lisäyksestä.

Aejmelaeus kannattaakin selitysmallia III. Nebukadnessarin nimittäminen Jahven palvelijaksi on hänen mukaansa syntynyt luvun 27 toimitustyön yhteydessä. Sen kontekstissa Nebukadnessarista puhutaan yleisesti ottaen varsin positiiviseen sävyyn. Nimityksen lukuun 25 lisänneellä toimittajalla on ollut luvussa 27 syntynyt tulkinta mielessään. Nimityksen synnyn on mahdollistanut tulkinta, jonka mukaan Jesajan kirjan nimetön palvelija nähdään Persian kuninkaana Kyyroksena. Myöhemmässä vaiheessa sekä Kyyros että Nebukadnessar on saatettu nähdä päähenkilöinä samassa Jahven johtamassa historian suunnitelmassa. Tätä myöhäisempää tulkintaa heijastelee myös Danielin kirjan Nebukadnessaria ylistävät jakeet (Dan. 2:37–38). Aejmelaeuksen mukaan onkin todennäköistä, että Danielin kirjan kirjoittaja on tuntenut Jeremian kirjan palestiinalaisen edition.²⁰⁷

Aejmelaeuksen muotoilema malli (selitysmallin III mukainen) on uskottava ja sen vahvuus on, että se tarjoaa laajemman viitekehyksen arvioida Nebukadnessarista puhuvia tekstikohtia. On kuitenkin syytä korostaa, että masoreettisen tekstin lisäyksen voi selittää vedoten puhtaasti kielellisiin ja tekstistä nouseviin seikkoihin. Janzen pitää masoreettisen lukutavan Nebukadnessar-viittausta toissijaisena kahdesta syystä. Ensinnäkin masoreettisella tekstillä on laajasti ottaen taipumus eksplisiittisesti ilmaista ja tarkentaa Juudaa kohtaavan vihollisen identiteetti (erityisesti luvuissa 21–22 ja 25). Tämä on huomattu analyysissä jo aiempien erojen kohdalla. Toiseksi tekstikohdan syntaktista ongelmaa ei ole pystytty ratkaisemaan muuten kuin pitämällä mainintaa toissijaisena.²⁰⁸

Edelleen selitysmallia III tukee huomio, jonka mukaan ilmaus ”עֲבָדִי” liittyy masoreettisen Jeremian kirjan sisältämien laajennusten sanastoon myös Daavidin yhteydessä. Nimitys liitetään Daavidiin Jeremian kirjan luvun 33 jakeissa 21, 22 ja 26, joille ei löydy vastinetta Septuagintan Jeremian kirjassa. Kyseessä on pitkä plussa, jota on vaikea selittää muuten kuin masoreettiseen tekstiin tehtynä laajenuksena. Tovin mukaan ilmauksen ”עֲבָדִי” käyttö liittyy erityisesti myöhäisen deuteronomistisen C-lähteen kieleen.²⁰⁹ Vaikka tätä lähdeteoriaa ei hyväksyisikään, on selvää, että kyseessä on masoreettiselle Jeremian kirjalle ominainen ilmaisu.

²⁰⁷ Aejmelaeus 2002, 470–472.

²⁰⁸ Janzen 1973, 44; 54. Näin myös McKane 1986, 624–625.

²⁰⁹ Tov 1979, 324–325.

3.2.1.4. Muita pieniä eroja jakeessa yhdeksän

Jakeessa yhdeksän on vielä neljä pienempää eroa masoreettisen tekstin ja Septuagintan lukutapojen välillä. Ensinnäkin kaikkien kansojen kohdalla on masoreettisessa Jeremiassa plussana לָ- substantiivi. Jos substantiivi olisi ollut jo Septuagintan hepreankielisessä pohjatekstissä, se olisi tarkoittanut, että kohta on luettava väärin kirjoitettuna monikkona eikä yksikkönä, kuten se on Septuagintassa tarkoitettu. Substantiivi on lisätty todennäköisesti jakeen 1:15 mallin pohjalta, kun tekstijaksoon on tarkennettu ja laajennettu Juudan tuhoajia.²¹⁰

Toiseksi masoreettisessa lukutavassa Nebukadnessar-viittausta edeltää formeli, jonka mukaan kyseessä on Jahven sana (נְאֻם־יְהוָה). Formeli on tässäkin kohtaa todennäköisesti masoreettisen tekstin lisäys (tarkemmat argumentit kappaleessa 3.1.2.4.).

Kolmanneksi Juudaa ympäröiviä kansoja vastaan osoitettuja tuhonsanoja korostaa masoreettisessa lukutavassa אֲלֶהֱ- demonstratiivipronomini. Osa tutkijoista pitää koko lausetta ”וַיַּעַל כָּל־הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה סְבִיב” myöhäisenä lisäyksenä, sillä tekstijaksossa on kyse tuomionjulistuksesta nimenomaan Juudaa (ks. jae 25:8) ei muita kansoja kohtaan.²¹¹ Ehdotus on mahdollinen. Septuagintan taustalla olevasta hepreankielisestä pohjatekstistä tarkentava pronomini אֲלֶהֱ on kuitenkin todennäköisesti puuttunut, sillä Septuagintan kääntäjä kääntää muuten heprean yksityiskohdat varsin tarkasti. Mahdolliselle poistolle on vaikea keksiä tahallisia syitä eikä teksti anna mahdollisuutta haplografiallekaan.²¹²

Neljänneksi Septuagintan lukutapa sisältää samassa lauseessa plussana αὐτόν-pronominin. Kyseessä on tekstijakson ainoa Septuagintan plussa. Hepreankielisessä pohjatekstissä mahdollisesti ollut ilmaus "וַיַּעַל כָּל־הַגּוֹיִם סְבִיב" ei sinänsä vaadi tällaista tarkennusta. Pronomini saattaakin olla kääntäjän kreikankieliseen käännökseen edeltävän lauseen pohjalta tekemä tyylillinen lisäys. On toki mahdollista, että pronominilla on ollut hepreankielisessä pohjatekstissä vastine, jonka masoreettisen tekstin toimittaja on poistanut. Tämän kysymyksen ratkaisu vaatisi kuitenkin useamman vastaavanlaisen Septuagintan plussan tarkastelemista, mikä ei ole tutkimuskysymyksen valossa tarpeen.

²¹⁰ Janzen 1973, 66. Tarkempaa keskustelua substantiiviin liittyen ks. 3.1.1.4.

²¹¹ Duhm 1901, 201; Gesundheit 2012, 46.

²¹² Gesundheit (2012, 54) huomioi, että demonstratiivipronominin liittäminen käsitteisiin, joita ei ole aiemmin mainittu, on yleinen redaktion liitännätetekniikka. Niinpä hän esittää, että Septuagintan kääntäjä on siloitellut lausetta poistamalla lisäyksen demonstratiivipronominin. Gesundheit ei kuitenkaan huomioi, että yleinen ja tarkentava demonstratiivipronominin lisäys saattaa olla myös masoreettisen tekstin redaktorin tekemä.

3.2.1.5. Jauhinkivien ääni vai mirhan tuoksu?

Jakeessa kymmenen ei ole nollavariantteja. Silmiinpistävä ero on kuitenkin kohdassa, jossa Jeremian kirjalle tyypillistä hävittämisen kohteiden luetteloa laajennetaan konkreettisilla kielikuvilla. Masoreettisessa lukutavassa Jahve sanoo hävittävänsä kansan keskuudesta jauhinkivien äänen (קִיל רִחִימַ), kun taas Septuagintan lukutavassa hävitetään mirhan tuoksu (ὄσμῆν μύρου).

Ero on syntynyt todennäköisesti joko heprean tai kreikan sanojen sekaannuksen kautta. Klassinen selitys on peräisin Annesley William Streanelta, jonka mukaan Septuagintan kreikka ei heijastele varhaisempaa lukutapaa, vaan sekaannusta. Streanen mukaan kääntäjän on täytynyt tuntea sana רִחִימַ esimerkiksi kohtien Ex. 11:5 ja Deut. 24:6 kautta, joissa on käytetty aivan oikein kreikan vastinetta μύλον. Sekaannuksen ovatkin aiheuttaneet kaksi seikkaa. Ensinnäkin heprean רִחִימַ on sekoittunut joko kääntäjällä tai pohjatekstissä sanaan רִיחַ (tuoksu), joka käännettiin tavallisimmin juuri kreikan sanalla ὄσμη. Toiseksi kreikan μύλον sekaantuu helposti sanaan μύρου erityisesti, jos kääntäjällä on mielessään sana tuoksu.²¹³ Jauhinkivien äänen varhaisuutta tukee edelleen tekstin sisällöllinen konteksti, jossa on luontevaa käyttää tavallista kotitalouselämää kuvaavia mielikuvia. Tämä tavallinen arkielämä lakkaa tuhon kohdatessa Juudeaa. Lisäksi jauhinkivien ääni ja lampun valo ovat rakenteellisesti luontevia vastapareja, sillä toinen liittyy aamuun ja toinen yöhön. Ulkoisesta evidenssistä sanan alkuperäisyyttä tukevat muinaiset vasallisopimukset, joissa jauhinkivien äänen lakkaamista käytetään tuhon vertauskuvana.²¹⁴

Aejmelaeus pitää kuitenkin Septuagintan lukutapaa todennäköisemmin varhaisempana. Hänen mukaansa lukutapoja ei tule viime kädessä arvioida ulkoisen evidenssin pohjalta, vaan tekstikriittisin perustein. Vasallisopimusten pohjalta voidaan nimittäin päätyä myös toisenlaiseen lopputulokseen: vaikeampi alkuperäinen lukutapa on saatettu myöhemmin muuttaa kirjan ulkopuolisesta materiaalista tunnettuun helpompaan muotoon. Aejmelaeuksen mukaan masoreettisen lukutavan רִחִימַ on korruptoitunut muoto kreikan ὄσμῆν μύρου ilmaisen taustalla hepreankielisessä pohjatekstissä olevasta ilmaisusta רִיחַ מַר. Sana קִיל on puolestaan lisätty kontekstin perusteella. Aejmelaeuksen mukaan

²¹³ Streane 1896, 181–182. Kreikan sisäiseen sekaannukseen sanojen μύλον ja μύρου välillä tukeutuvat myös Carroll (1986, 492) ja Lundbom (2004, 249).

²¹⁴ Lundbom 2004, 249. Esim. eräässä Asarhaddonin vasallisopimuksessa sopimuksen rikkomisen seuraukseksi todetaan: ”- - let there be no *sound of the grinding stone* or the oven in your houses, let barley rations to be ground disappear for you - -” (ANET 538, kurssiivi tutkijan).

mirhan tuoksu sopii sisällöllisesti paremmin kohtaan, sillä listan muut kohdat liittyvät juhlintaan ja sen lakkaamisen eikä niinkään jokapäiväisiin asioihin. Lopuksi Aejmelaeus toteaa, että kumpi tahansa lukutapa voi periaatteessa olla varhaisempi.²¹⁵

Sekä Aejmelaeuksen että Streanen ehdotukset ovat tekstikriittisesti hyviä, sillä ne selittävät, miten kohdan eriävät lukutavat ovat syntyneet. Molemmat ovatkin periaatteessa mahdollisia. Pidän kuitenkin Streanen ehdotusta kreikan sisäisestä sekaannuksesta aavistuksen todennäköisempänä. Aejmelaeuksen malli vaatisi kokonaisen sanan (קול) lisäystä ja varsin monimutkaista sekaannusta kirjainasusta מר ריה kirjainasuun רהים. Streanen mallissa muutos selittyy pienellä heprean kirjainten väärinymmärryksellä ja sisällön näkökulmasta ymmärrettävällä kreikan sisäisellä sekaannuksella. Lisäksi ulkoinen evidenssi antaa tukensa tälle mallille. Jakeessa kymmenen masoreettinen teksti sisältää siis todennäköisemmin varhaisemman lukutavan.

3.2.2. Seitsemänkymmentä vuotta Babyioniassa (Jakeet 11–12)

3.2.2.1. Teksti ja käännös

MT	LXX
וְהִיְתָה כָּל־הָאָרֶץ הַזֹּאת לְחֶרֶב לְשָׂמָה וְעָבְדוּ הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה אֶת־מֶלֶךְ בָּבֶל שִׁבְעִים שָׁנָה	και ἔσται πᾶσα ἡ γῆ εἰς ἀφανισμόν και δουλεύουσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἑβδομήκοντα ἔτη
11. Ja koko tämä maa raunioituu ja tulee hävitetyksi, ja nämä kansat palvelevat <u>Babylonian kuningasta</u> seitsemänkymmentä vuotta.	11. Ja koko maa tulee hävitetyksi, ja he palvelevat <u>kansojen keskellä</u> seitsemänkymmentä vuotta.
וְהָיָה כְּמֵלֵאוֹת שִׁבְעִים שָׁנָה אֶפְקֹד עַל־מֶלֶךְ־בָּבֶל וְעַל־הַגּוֹי הַהוּא וְנָאִם־יְהוָה אֶת־עֹנָם וְעַל־אָרֶץ כְּשָׂדִים וְשִׁמְתִי אֶת־וְלִשְׁמֹת עוֹלָם	και ἐν τῷ πληρωθῆναι ἑβδομήκοντα ἔτη ἐκδικήσω τὸ ἔθνος ἐκεῖνο και θήσομαι αὐτοὺς εἰς ἀφανισμόν αἰώνιον
12. Ja kun seitsemänkymmentä vuotta on täyttynyt, minä kostan <u>Babylonian kuninkaalle ja sille kansalle,</u> sanoo Jahve, heidän väärät tekonsa, ja	12. Ja kun seitsemänkymmentä vuotta on täyttynyt, minä kostan sille kansalle

²¹⁵ Aejmelaeus 2002, 473–474. Vaikka tekstikritiikissä pääpaino on hyvä pitää sisäisellä evidenssillä, ulkoisella evidenssillä voi nähdäkseni olla isompi rooli kuin Aejmelaeus esittää. Tekstejä on muokattu osana yhteisön historiallista todellisuutta, jonka voidaan olettaa vaikuttaneen muutosvalintoihin. Tärkeää on edelleen arvioida muutokset tapaus ja argumentti kerrallaan.

kaldealaisten maalle

ja teen sen ikuiseksi erämaaksi.

ja teen sen ikuiseksi erämaaksi.

3.2.2.2. Babylonian kolminkertainen nimeäminen

Sekä masoreettisen tekstin että Septuagintan lukutapa nimeävät tulevan palveluksen ajaksi seitsemänkymmentä vuotta.²¹⁶ Ero ilmenee siinä, missä palvellaan. Masoreettisen lukutavan mukaan Juuda ja hävitetyt kansat palvelevat Babylonian kuningasta seitsemänkymmentä vuotta. Septuagintan lukutavan mukaan Juuda ja hävitetyt kansat palvelevat kansojen keskellä seitsemänkymmentä vuotta. Masoreettisen tekstin Babylonian nimeävät plussat ovat kaksi kertaa ”מִלְחָמָה־בְּכַל־” jakeissa 10 ja 11 sekä ”וְעַל־אֶרֶץ כְּשָׂדִים” jakeessa 11. Historiallisesti kaldealaiset olivat yksi Babyloniassa asunut heimo, mutta Jeremian kirjassa kaldealaisilla viitataan yleisesti Babyloniaan.²¹⁷

Näiden plussien kohdalla on syytä nostaa viimeistä kertaa esiin se mahdollisuus, että Septuagintan kääntäjä olisi vastustanut Babylonian nimeämistä ja siksi poistanut tietoisesti viittaukset.²¹⁸ Tässä yhteydessä nimittäin näkyy erityisen hyvin, miksi aleksandrialainen kääntäjä ei ollut vihamielinen Babyloniaa kohtaan tai miksi tuo vihamielisyys ei ainakaan vaikuttanut kääntämiseen. Juudaa kohtaava tuomionjulistusta seuraa Babyloniaa kohtaava tuomionjulistus, jonka Babyloniaa kohtaan vihamielinen kääntäjä olisi varmasti säilyttänyt. On toki mahdollista argumentoida, että jakeet 11–14 eivät ole olleet Septuagintan kääntäjällä käytössään, vaan hepreankielisessä pohjatekstissä olivat jakeet 1–10

²¹⁶ Ilmauksen ”seitsemänkymmentä vuotta” merkitys on kiistelty. Seitsemänkymmenen vuoden palvelus Babyloniassa mainitaan myös kohdassa Jer. 29:10. Osa tutkijoista tulkitsee aikajakson kirjaimellisena ajanjaksona, jonka laskeminen alkaa jo siitä, kun Babyloniasta tuli suuri maailmanvalta (esim. Duhm 1901, 230 & Volz 1920, 265). Kirjaimellinen tulkinta sopii hyvin luvun 25 kontekstiin, mutta ongelmaksi historiasta kumpuavassa tulkinnassa nousee tekstijakson toimituksen tasojen moneus. Todennäköisemmältä vaikuttaakin typologinen tulkinta, jonka Carrol (1986, 494–495) esittelee ja joka toimii riippumatta kronologisista laskelmista tilanteessa kuin tilanteessa. Tulkinnan mukaan luku on ymmärrettävä samalla tavalla kuin Hesekielin neljäkymmentä vuotta (Hes. 4:6), jossa luvun kirjaimellinen tulkinta on ongelmallinen ja on luultavampaa, että luku on kiertoilmaus sukupolvelle. Jeremian kirjan seitsemänkymmentä vuotta saattaa pitää sisällään ajatuksen kolmesta sukupolvesta (Jer. 27:7, yksi sukupolvi olisi reilu kaksikymmentä vuotta). Lisäksi numerolla seitsemän on erityinen merkitys Heprealaisessa Raamatussa. Niinpä seitsemänkymmentä vuotta ilmaisisi kiertäen sen, että maa on tuhoutunut ja autio kokonaiset kolme sukupolvea. Sukupolvi sukupolven jälkeen vaihtuu, mutta maa pysyy tuhon oman.

Luvun seitsemänkymmentä tulkinnalla ei ole tässä väliä tutkimuskysymyksen kannalta. Tässä yhteydessä on oleellista, että luku korostaa Juudaa kohtaavan tuomion täydellisyyttä ja laajuutta. Kyseessä ei ole tilapäinen takaisku, vaan tuhon syynä oleva pitkä kansan kapinallisuuden historia vaatii pitkää tuomiota (Carrol 1986, 495).

²¹⁷ Gesenius 2005, 576–577.

²¹⁸ Tämän mahdollisuuden on esittänyt esim. Volz 1920, 212; Rudolph 1958, 147 ja Thompson 1980, 512.

Babylonia-viittauksineen. Tällainen perusteluketju johtaisi kuitenkin tarpeettoman monimutkaiseen teoreettisiin rakennelmiin.

Myös toistuviin kirjurin virheisiin vetoavan tekstikriittisen argumentaation heikkous paljastuu tässä kohdassa. Olisi epäuskottavaa, että sama kirjuri poistaisi tahattomasti lyhyestä tekstistä kolme viittausta Babyloniaan. Tutkijoista Lundbom esittää kuitenkin näin. Hän tunnistaa kaikki kolme masoreettisen tekstin Babyloniaan liittyvää plussaa, mutta selittää niistä ainoastaan yhden. Jakeen 12 לעל-sanojen väliin jäävä ”מְלִיךְ-בְּרֶל” selittyy hänen mukaansa Septuagintan hepreankielisessä pohjatekstissä tapahtuneena haplografiana. Jos kyseessä olisi ainoa viittaus Babylonian kuninkaaseen, kirjurin virhe olisi toki mahdollinen. Haplografian selitysvoima ei kuitenkaan enää tässä kohtaa riitä. Tämän tunnistaa ilmeisesti Lundbomkin, sillä hän ei anna kahdelle muulle Babylonia -plussalle mitään selitystä.²¹⁹

Yksi mahdollisuus tässä kohdassa on, että Septuagintan kääntäjä siloittelee vaikeamman tekstin kirjallisuuskriittisiä jännitteitä. Yhden argumentin tämän puolesta esittää Gesundheit, jonka mukaan Septuagintan lukutavan taustalla hypoteettisesti oleva hepreankielinen pohjateksti olisi tässä kohdassa erityisen ongelmallinen. Jakeen 11 ilmaus ”δουλεύουσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν” olisi käännösvastine pohjatekstin ilmaukselle ”וְעָבְדוּ בְּגוֹיִם”, joka olisi huonotasoista heprean kieltä. Myös jakeiden 11 ja 12 välinen yhteys olisi hänen mukaansa heikko, koska jakeen 12 ”הַגּוֹי הַזֶּה” on alun perin viitannut jakeen 11 Babyloniaan, joka puuttuu Septuagintasta. Gesundheitin mukaan näyttää siis siltä, että Septuagintan kääntäjä on luodessaan siloitellun lukutavan tehnytkin jakeista oletetun heprean osalta ongelmallisemman.²²⁰

Tällaisessa perusteluketjussa esitetyt ongelmat eivät kuitenkaan tarkemman tarkastelun jälkeen ole välttämättä ongelmia. Miksi ”וְעָבְדוּ בְּגוֹיִם” olisi ongelmallinen? Gesundheit ei perustele ilmauksen ongelmallisuutta muuten kuin, että A. B. Ehrlich on hänen mukaansa todennut sen olevan ”unhebräisch”. On kuitenkin täysin ymmärrettävää, että verbin וְעָבְדוּ subjektina olisi jakeessa yhdeksän mainittu maa ja sen asukkaat. Verbin objektina בְּגוֹיִם on tässä yhdeydessä ymmärrettävä.²²¹ Sisällöllisesti Septuagintan lukutavassa ei ole syytä viitata tiettyihin kansoihin, sillä se jättää muutenkin mainitsematta

²¹⁹ Lundbom 2004, 250–251.

²²⁰ Gesundheit 2012, 55.

²²¹ Ilmaus on toimivaa hepreaa. Toisaalla Heprealaisessa Raamatussa ilmausta käytetään samaan tyyliin esim. Hes. 36:30: ”לֹא תִקְחוּ עוֹד הַרְפַּת רֶעֶב בְּגוֹיִם”.

viholliskansojen identiteetin. On myös totta, että masoreettisen lukutavan jakeessa 12 oleva ”הַגִּי הַהוּא” viittaa Babyloniaan. Septuagintassa tässä on kuitenkin toimiva viittaussuhde jakeen yhdeksän pohjoiseen kansaan. Tämä kohta osoittaaakin hyvin monien kirjallisuuskriittisten hypoteesien ongelmien monitulkintaisuuden ja erityisesti sen, että tekstiin saatetaan lukea ongelmia, jos lähtökohtaisesti suositaan masoreettista tekstiä.

Johdonmukaisinta on todeta, että jakeiden viittaukset Babyloniaan kuuluvat yhteen jo aiemmin käsiteltyjen Babylonia-lisäysten kanssa. Septuagintan lukutapa ilman Babylonia-viittauksia on ymmärrettävä.²²² Juudaa rangaistaan sen tottelemattomuudesta (jake 8) tuomalla sen ylle pohjoisen kansa, joka jättää jälkeensä tuhoa ja kauhua (jake 9). Jakeet 11–12 jatkavat tapahtumien kulkua kertomalla, että Juuda joutuu tuhon seurauksena palvelemaan vieraiden kansojen keskellä, kunnes Jahve kostaa sille kansalle, joka Juudan alun perin tuhosi. Septuagintan lukutapa on yhtenäinen sen suhteen, että vieraita kansoja ei vielä tässä vaiheessa nimetä, vaan lukijaa johdatellaan sen kirjan ääreen, jossa kansoista puhutaan tarkemmin (jake 13). Septuagintan kokonaisuudessa jaetta seuraakin oraakkelit kansoja vastaan. Masoreettiseen lukutapaan on lisätty systemaattisesti ”lihaa luiden ympärille”, ja näin paljastetaan pohjoisen vihollisen olevan Babylonia, kuten oli aiemminkin jakeissa yksi ja yhdeksän. Systemaattisille ja sisällöllisesti yhtenäisille nollavarianteille on vaikea löytää muuta uskottavaa selitystä kuin masoreettisen tekstin taustalla oleva laajentava toimitustyö.²²³

3.2.2.3. Muita pieniä eroja

Masoreettinen teksti sisältää jakeessa 11 plussana sanat הַהוּא ja לְהַרְבֵּה.²²⁴ Jakeen pienten tarkennusten kohdalla on todennäköistä, että tekstijakson välitön konteksti on vaikuttanut niiden syntymiseen. Tarkennus הַהוּא on lisätty jakeen 25:9 pohjalta. Tarkennus לְהַרְבֵּה on puolestaan lisätty myöhäisemmän jakeen 25:18 vaikutuksesta. Tarkennuksen motiivina on mahdollista pitää sitä, että uudessa sijainnissa jakeen 14 jälkeen tuleva Jahven vihan maljojen jakso liitetään yhteen tekstijakson kanssa. Kyseessä on samanlainen ilmiö kuin jakeissa kolme ja neljä,

²²² Se läpäisee ns. vastakokeen (*Gegenprobe*) eli toimii sellaisenaan ilman Babylonia-viittauksiakin.

²²³ Näin myös esim. McKane 1986, 627 ja Aejmelaeus 2004, 474–476.

²²⁴ Nämä kuuluvat Lundbomin (2001, 249) mukaan alkuperäiseen tekstimuotoon. Tämä siksi, että molemmat on käännetty Akvilassa, Symmakhoksessa, Theodotionissa ja Vulgatassa. Myöhäisten ja masoreettisesta tekstistä riippuvaisten käännösten käyttäminen tekstikriittisenä argumenttina on tässäkin kohtaa ongelmallista.

joissa tekstiä laajennettaessa ja toimitettaessa sitä samalla yhdenmukaistetaan sopimaan paremmin kontekstiinsa.²²⁵

Jae kaksitoista sisältää masoreettisessa tekstissä plussana formelin וְנִסְמְיָהוּהָ. Kyseessä on samankaltainen lisäys kuin aiemmin jakeissa seitsemän ja yhdeksän (ks. 3.1.2.4. ja 3.2.1.4.). Tässäkin וְנִסְמְיָהוּהָ saattaa palvella liitântätekniikkana, joka auttaa jatkamaan Jahven repliikkiä.

3.2.3. Muita kansoja vastaan (Jakeet 13–14)

3.2.3.1. Teksti ja käännös

MT	LXX
והבאותי (והבאתי) על־הָאָרֶץ הַזֶּה	καὶ ἐπάξω ἐπὶ τὴν γῆν ἐκείνην
אֶת־כָּל־דְּבָרֵי אֲשֶׁר־דִּבַּרְתִּי	πάντας τοὺς λόγους μου οὓς ἐλάλησα
עָלֶיךָ אֵת כָּל־הַכְּתוּב	κατ'αὐτῆς πάντα τὰ γεγραμμένα
בְּסֵפֶר הַזֶּה	ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ
אֲשֶׁר־נִבְאָ יְרֵמְיָהוּ עַל־כָּל־הַגּוֹיִם	([25:14] "A ἐπροφήτευσεν Ἰερεμίας ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ Αἰλαμ)
13. Ja minä saatan sen maan ylle kaikki sanani, jotka minä olen puhunut sitä vastaan, kaiken tähän kirjaan kirjoitetun, jonka Jeremia profetoi kaikkia kansoja vastaan.	13. Ja minä saatan sen maan ylle kaikki sanani, jotka minä olen puhunut sitä vastaan, kaiken tähän kirjaan kirjoitetun.” ([LXX 25:14] Mitä Jeremia profetoi Elamin kansaa vastaan.)
כִּי עֲבָדוּבְכֶם גַּם־הֵמָּה גּוֹיִם רַבִּים וּמְלָכִים גְּדוֹלִים	-
וְשָׁלַמְתִּי לָהֶם כְּפַעֲלָם וּכְמַעֲשֵׂה יְדֵיהֶם	-
14. Sillä myös he joutuvat palvelemaan monia kansoja ja mahtavia kuninkaita, ja minä maksan heille heidän tekojensa ja kättensä töiden mukaan.”	14. -

3.2.3.2. Jakeen 13b asema varhaisemmassa lukutavassa

Jakeen 13 alkuosa on samanlainen sekä Septuagintassa että masoreettisessa tekstissä. Sen loppuosa (”אֲשֶׁר־נִבְאָ יְרֵמְיָהוּ עַל־כָּל־הַגּוֹיִם”) on masoreettisessa lukutavassa plussaa. Jaetta 13b vastaava lause löytyy Septuagintasta kansoja vastaan osoitettujen oraakkeliin alkupuolelta (”A ἐπροφήτευσεν Ἰερεμίας ἐπὶ τὰ

²²⁵ Janzen 1973, 45.

ἔθνη [τὰ Αἰλαμ]”, LXX Jer. 25:14).²²⁶ Tilanne liitty laajemmin oraakkeliin asemaan Jeremian kirjan toimitustyössä, mikä jää valitun tekstikatkelman analyysin ulkopuolelle. On kuitenkin todennäköisintä, että Septuaginta säilyttää jakeessa 13 varhaisemman lukutavan, sillä sen kokonaisuudessa kirjaan johdattelevaa lausetta (”...πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ”) seuraa luontevasti kirja, joka sisältää oraakkelit kansoja vastaan.

Jos Septuagintan oraakkeliin asetelua pidetään varhaisempana, masoreettisen tekstin lisäykselle löytyy mahdollinen selitys. Oraakkelit kansoja vastaan on siirretty masoreettisessa tekstissä pois alkuperäiseltä paikaltaan Jeremian kirjan loppuun. Masoreettisen tekstin jae 25:13b on tämän siirron yhteydessä Septuagintan pohjatekstin oraakkeliin alkujakeen pohjalta luotu kahdennus. Kahdennus on tehty, jotta vihan maljojen jakso saadaan sisällöllisesti sopimaan paremmin uuteen paikkaansa tekstijakson 25:1–13 jälkeen.²²⁷

Varhaisemmassa Jeremian kirjan versiossa ”אֲשֶׁר-נִבְּאָ יְרֵמְיָהוּ עַל-הַגּוֹיִם” on ollut todennäköisesti ainoastaan kerran oraakkeliin alussa ennen Elamiin kohdistuvaa profetiaa. Alun perin lause on siis johdatellut Elamiin kohdistuvaan profetiaan ja oraakkeleihin kansoja vastaan.²²⁸ Septuaginta siis säilyttää lauseen varhaisemman sijainnin ja funktion toimiessaan johdantona oraakkeleille kansoja vastaan.

3.2.3.3. Babylonian rangaistus

Masoreettisen Jeremian kirjan jae 25:14 on kokonaisuudessaan plussaa eikä sille löydy vastinetta Septuagintasta. Sisällöllisesti se jatkaa ajatusta Babylonian kohtaamasta tuomiosta. Juudan tavoin myös Babylonia joutuu palvelemaan muiden kansojen keskellä kostoksi heidän kättensä pahoista teoista.

Jakeen kohdalla on vaikea perustella Septuagintan kääntäjän tekemää tietoista poistoa. Tällaiselle poistolle ei löydy motiivia eikä sitä olekaan

²²⁶ Septuagintan lukiaanisessa resensiossa sille löytyy mahdollinen vastine ”Ὅσα ἐπροφήτευσεν Ἰερεμίας ἐπὶ τὰ ἔθνη” jakeesta 32:13, jossa se toimii johdantona vihan maljan juontia koskevalle perikoopille. Rahflsin Septuaginta-editiossa lause on päässyt päätteksi. Ehkä juuri siksi tutkijoista esim. Lundbom (2004, 251) ja Pakkala (2013, 112) olettavat virheellisesti tekstin kuuluneen alkuperäiseen Septuagintan käännökseen. Todennäköisesti kyseessä on kuitenkin masoreettisen tekstin pohjalta kreikkalaiseen tekstiin syntynyt revisio.

²²⁷ Myös Rudolph (1958, 148) pitää masoreettisen tekstin lausetta tekstin redaktioon liittyvänä lisäyksenä.

²²⁸ Carroll 1986, 496; Holladay 1986, 663. Nähdäkseni McKane (1986, 631–633) ”halkoo hiuksia” tehdessään eron sen välille, onko lause oraakkeleihin johdatteleva lause vai orakkeliin otsikko. Joka tapauksessa lause luo alkuperäisessä asetelussaan sillan tekstijakson 25:1–13 ja oraakkeliin välille. McKanen ja Aejmelaeuksen (2004, 476) ehdotus, jonka mukaan Elamiin tarkentava sanapari ”τὰ Αἰλαμ” ei kuulunut alkuperäiseen tekstiin, on silti uskottava. Näin lause johdattelee kokonaisuudessaan oraakkeleihin kansoja vastaan. Tarkennus on saattanut puuttua jo Septuagintan hepreakielisestä pohjatekstistä.

tutkimuksessa ehdotettu. On mahdollista esittää, että jae olisi jäänyt pois joko homoiarktonin seurauksena kahden ם-kirjaimen välistä tai homoioteleutonin seurauksena kahden ך-kirjaimen välistä.²²⁹ Tätä vastaan kuitenkin puhuu se, että tekstijakso on varsin pitkä ja sillä on selvä sisällöllinen yhteys jakeeseen 27:7, joka myös puuttuu Septuagintan Jeremian kirjasta.

Jae onkin mitä ilmeisimmin toimitustyöhön perustuva lisäys. Näin on mahdollista selittää sekä jakeen 25:14 että jakeen 27:7 esiintyminen plussana masoreettisessa tekstissä. Lisäksi kyseessä on hyvä esimerkki lisäyksestä, joka on periaatteessa mahdollista tunnistaa ilman tekstiversioiden vertailua silkalla masoreettisesta tekstistä nousevalla päättelyllä. Tämä näkyy Gesundheitin masoreettiseen tekstiin perustuvassa kirjallisuuskriittisessä analyysissä, joka päättyy siihen lopputulokseen, että varhaisin teksti päättyi jo jakeeseen 13. Jae 14 ei sovi aiemman profetian tyyliin ja on lisätty jatkamaan ajatusta valloittajakansaa kohtaavasta tuhosta.²³⁰ Masoreettisen tekstin pohjalta voidaan myös päätellä, että jakeen alkupuolisko on muotoiltu 27:7 pohjalta. Jakeen loppupuoliskon suhteen on ehdotettu riippuvuutta jakeeseen 50:29.²³¹ Vastaava ilmaus löytyy kuitenkin edellä jakeesta 25:6. Lainaus on nähdäkseni todennäköisemmin peräisin sieltä.

Lopuksi on syytä huomioida, että masoreettisen tekstin jakeen 14 laajennus on jo toinen kohta, jossa luvulla 27 näyttäisi olevan vaikutus tekstijaksoon. Aiemman jakeen yhdeksän Nebukadnessar-lisäys oli todennäköisesti syntynyt jakeen 27:6 vaikutuksesta ja nyt Babyloniaa kohtaava tuomio näyttäisi olevan riippuvainen jakeesta 27:7. Aejmelaeuksen mukaan vaikutuksen suunta on ollut juuri se, että 27:6–7 on vaikuttanut tekstijakson 25:1–14 toimitustyöhön. Aejmelaeuksen argumentti on, että luvun 27 kontekstissa puhutaan ylipäänsä positiiviseen sävyyn Nebukadnessarista, jolloin ”palvelijani” -nimityksen synty on ymmärrettävämpää.²³² Tämän argumentin heikkous on kuitenkin siinä, että viittauksen syntyminen ei välttämättä vaadi kontekstia, jossa Babyloniasta puhutaan positiiviseen sävyyn. Babylonia ja Nebukadnessar toimivat nimittäin

²²⁹ Näin Lundbom (2004, 251–252), joka vetoaa haplografian lisäksi jälleen siihen, että jae löytyy Akvilan, Theodotionin ja Vulgatan käännöksistä, minkä ongelmallisuus on jo useamman kerran todettu. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että Symmakhoksesta löytyy jakeen alkupuolisko. Tämän Lundbom toteaa, mutta se ei vaikuta hänen argumenttiinsa eikä hän anna sille syytä. Lundbom näyttää siis tuovan antiikin käännökset esiin silloin, kun ne sopivat hänen masoreettisen tekstin ensisijaisuutta puoltavaan argumenttiinsa.

²³⁰ Gesundheitin (2012, 47) mukaan myös aivan jakeen 13 loppu ”עַל־כָּל־הַגּוֹיִם” kuuluu tähän redaktioon perustuvaan lisäykseen.

²³¹ Rudolph 1958, 148; Carroll 1986, 493. On huomionarvoista, että myös Babylonia-poistoja kannattanut Rudolph pitää jaetta myöhäisempään lukutapaan kuuluvana.

²³² Aejmelaeus 2002, 478; 471.

molemmissa luvuissa ennemmin Jahven instrumenttina, ja lopulta heidänkin kohtalonsa on tuho ja palveleminen muiden kansojen keskellä. On siis periaatteessa mahdollista, että esimerkiksi oraakkeliin poisto luvusta 25 on synnyttänyt ajatuksen siitä, että Babylonia toimii Jahven palvelijana, jonka jälkeen sekin tuhoetaan. Kun oraakkelit poistettiin, poistui nimittäin myös Babyloniaa kohtaan osoitettu oraakkeli. Kolmas vaihtoehto toki on, että tekstijaksoja on toimitettu samoihin aikoihin ja niiden vaikutus toisiinsa on ollut vastavuoroinen.²³³

3.2.4. Toisen osan yhteenveto

Jakeiden 25:8–14 varhaisempi lukutapa näyttää suurten linjojensa suhteen olevan paremmin edustettuna Septuagintan Jeremian kirjassa. Näin on erityisesti nollavarianttien kohdalla, joille ei löydy selitystä Septuagintan kääntäjän tekeminä tietoisina poistoina tai kirjurin virheinä pohjatekstin tasolla. Poikkeuksena on mahdollisesti jakeen yhdeksän tyylillinen pronominin lisäys Septuagintassa ja jakeen kymmenen kreikan sisäinen sekaannus, jonka johdosta masoreettinen teksti saattaa edustaa varhaisempaa lukutapaa.

Septuagintan heijastelema varhaisempi versio jakeista 8–14 tuntee ainoastaan nimettömän pohjoisesta tulevan vihollisen, joka valloittaa Juudan ja alistaa sen valtaansa. Tämän seurauksena maa ja sitä ympäröivät kansat autioituvat, ja niistä lakkaa kaikki arkinen elämä. Juudassa asuvat ihmiset joutuvat hajaannukseen muiden kansojen keskelle pitkäksi ajaksi, kunnes pohjoisen kansalle kostetaan ja kaikki ”tähän kirjaan” kirjoitettu toteutuu. Viittausta kirjaan seuraa luontevasti oraakkelit kansoja vastaan, jossa muihin kansoihin kohdistuvia tuomioita tarkennetaan.

Masoreettinen teksti heijastelee jakeiden 8–14 toimitettua versiota, jonka toimitustyöstä on huomattavissa ainakin kolme piirrettä. Ensimmäinen jakeiden yhteys oraakkeleihin kansoja vastaan on jäänyt pois, ja se liittyy vahvemmin vihan maljojen jaksoon. Tämä näkyy erityisesti jakeen 13b lisäyksenä, joka tarvittiin liittämään tekstijakso tulevaan perikooppiin, kun oraakkelit siirrettiin tästä kohdasta pois. Myös pieni lisäys ”לְהַרְבֵּה” liittää jakeet sanastollisesti tiiviimmin tulevaan Jahven vihan maljojen jaksoon. Toiseksi toimitustyö korostaa selvästi Babyloniaa pohjoisesta tulevana kansana. Babylonian kuninkaan

²³³ Lukujen 25 ja 27 riippuvuuden suuntaa ei ole tämän työn puitteissa tarpeellista selvittää. Todennäköisintä on joka tapauksessa, että Septuaginta säilyttää molempien osalta varhaisemman lukutavan.

Nebukadnessarin sanotaan jopa toimivan Jahven palvelijana. Toisaalta Babylonian roolin korostaminen näyttää vaativan välitöntä Babyloniaa kohtaavan tuomion aktualisoimista (jae 14), kun oraakkelitkaan eivät enää seuraa välittömästi tekstijaksoa. Tätä tulkintaa tukee se, että masoreettisen tekstin oraakkeleissa Babyloniaa kohtaan julistetaan tuomio vasta viimeisenä. Kolmanneksi tekstijaksoon on lisätty pieniä yksityiskohtia, jotka nousevat paralleelikohdista, kontekstista ja liittyvät myös muihin masoreettisessa Jeremian kirjassa nähtäviin toimituksellisiin taipumuksiin.

3.3. Tekstijakson toimitustyön ulottuvuuksia

3.3.1. Erojen luokittelu

Tekstijakson 25:1–14 tekstivarianttien erojen analyysi on tuonut esiin lukuisia eroja, joista lähes kaikki selittyvät masoreettisen tekstimuodon taustalla olevan toimitustyön kautta. Alla olevassa taulukossa on esitetty kokoavasti tekstivarianttien erojen analyysin tulokset. Taulukko kuvaa tapauksia, joissa masoreettinen teksti edustaa laajennettua tekstiä. Näissä tapauksissa Septuaginta siis säilyttää varhaisemman lukutavan, joka voidaan saavuttaa retrospektiivisesti rekonstruoimalla sen hepreankielinen pohjateksti.

TAULUKKO: Masoreettisen tekstin laajennukset

Luokka	Määrä	Kohdat	Mahdolliset lähteet
Babylonia-laajennus	6	25:1 25:9 25:10 25:11a 25:11b 25:14	Jer. 46:2, 2. Kun. 24:12; 25:8 Jer. 27:6 - - - Jer. 27:7, 50:29
Jeremiaa profeettana korostava laajennus	4	25:2 25:3 25:4 25:5	- - - -
Jahven epiteetin laajennus	1	25:8	-
Laajennus kontekstin tai paralleelisen kohdan perusteella	5	25:3 25:4 25:7 25:11a 25:11b	Jer. 7:13, 25:4, 35:14 - Jer. 25:6 Jer. 25:9 Jer. 25:18
Jahven sana -laajennus	3	25:7 25:9 25:12	- - -
Pieni tyylillinen lisäys	4	25:2 25:3 25:8 25:9	- - - -

Taulukoitujen erojen lisäksi tekstikappaleessa oli kaksi sellaista eroa, joissa masoreettisen tekstin lukutapa saattaa heijastella tekstikappaleen varhaisempaa lukutapaa. On kuitenkin erittäin todennäköistä, että kaikki tekstijakson masoreettisen tekstin plussat ovat syntyneet tietoisien laajentavan toimitustyön tuloksena sen jälkeen, kun Septuagintan pohjatekstin ja masoreettisen version tekstitraditiot erosivat toisistaan. Näiltä osin tutkimustulokset antavat vahvistuksen mm. Aejmelaeuksen, Carrollin, Janzenin, McKanen ja Tovinin kannattamalle laajennusteorialle.

Seuraavaksi voidaan palata alun tutkimuskysymykseen ja analysoida näiden lisäysten ja laajennusten luonnetta. Toisin sanoen tehtyjen havaintojen pohjalta voidaan päätellä, millaiset sisällölliset ja tekniset periaatteet ovat ohjanneet Jeremian kirjan toimitustyötä.

3.3.2. Toimitustyön sisällöllisiä piirteitä

Tekstijakson ilmeisin sisällöllinen laajennus liittyy siihen, että tekstin toimittaja on halunnut eksplisiittisesti nimetä pohjoisesta tulevan vihollisen Babyloniaksi. Varhaisemmassa tekstimuodossaan jaksossa vihollisen identiteetti on jäänyt epäselväksi. Pienten lisäysten avulla tekstijakso on muutettu ennen kaikkea profeettalliseksi muistelmaksi, joka selittää myöhemmästä näkökulmasta, miksi Juuda tuhoutui ja vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Teksti menee kuitenkin vielä yksiin selittämistä pidemmälle: ”palvelijani”-nimityksen liittäminen Babylonian kuninkaaseen viittaa varsin myöhäiseen tekstin toimitusajankohtaan.

Tekstikappaleen sisältämä ajoitus (Jer. 25:1–3a) on monitasoinen eikä siinä ole nähtävästi pyritty historialliseen tarkkuuteen, vaan Juudan ajanlaskun liittämiseen Babylonian historiaan, mikä on osa tätä myöhäistä historian selittämisen teologista toimintaa.

Vastaavanlaisia Babylonia-viittausten laajentamisia on Jeremian kirjan masoreettisessa tekstiversiossa muuallakin. Konkordanssilaskelmat osoittavat, että masoreettisessa Jeremian kirjassa on kaiken kaikkiaan 76 sellaista Babylonia-viittausta, joita Septuagintan Jeremian kirjassa ei ole (ks. taulukko alla).

Masoreettisessa Jeremian kirjassa viittaukset Babyloniaan alkavat luvuissa 20–25, jonka jälkeen niistä on suuri osa luvuissa 27–29. Myös luvuissa 32–44 on useampi viittaus. Näiden lisäksi oraakkeleissa kansoja vastaan (46–51) on lukuisia Babylonia-viittausta. Kirjan loppupuolella viittausten määrä tihenee merkittävästi (luvuissa 50–52).

Babyloniaan viittaava sana	LXX Jer.	MT Jer.
Βαβυλωνος / בָּבֶל	132	169
Ναβουχοδονοσορ / נְבוּכַדְרֶצַּר	14	38
Χαλδαῖοι / כְּדִיִּים	41	46
Yhteensä	187	263

Babylonia-viittausten laajennukset ja niiden tihevä esiintyminen kohti masoreettisen tekstiversion loppua kertoo nähdäkseni kahdesta toimituksellisesta taipumuksesta. Ensinnäkin masoreettinen Jeremian kirja korostaa Jahven keskeisyyttä Israelin historian kulussa. Tämä näkyy siinä, että Babyloniasta ja Nebukadnessarista tehdään Jahven palvelija, ja tämän tahdosta käsin toimiva toimija. Historiassa kaikki tapahtuu Jahven käskystä. Toinen taipumus on profeettojen julistuksen toteutumisen korostaminen. Profeetan puhe aktualisoidaan Babylonian kohdalla erityisesti jakeissa 25:14 ja 27:7.²³⁴ Lopulta Babylonian merkityksen ja kohtalon korostamiseen tähtäävä toimituksellinen toiminta heijastelee näitä kahta teologista intressiä.

Tämän lisäksi toimitustyötä on ohjannut sisällöllinen intressi korostaa yhä enemmän Jeremian roolia profeettana. Tämä näkyi ilmeisimmin tekstijakson puheen subjektin vaihtamisessa. Halki Jeremian kirjan tekstivariantteja vertaileva tutkimus osoittaa, että masoreettinen Jeremian kirja korostaa profeetan roolia huomattavasti Septuagintaa enemmän.²³⁵ Jeremian kirjasta tehdään siis yhä enemmän Jeremian kirja. Miksi toimitustyössä on päädytty korostamaan profeetan roolia entisestään? Tätä voi selittää ainakin kahdella toimitustyön taustalla olevalla periaatteella. Ensinnäkin profeetan roolin korostus liittyy edellä mainittuun taipumukseen korostaa profeettojen julistuksen täyttymistä. Profetoille halutaan antaa yhä suurempi rooli Jahven ohjaamassa Israelin historiassa. Profeettojen toiminta ja Jahven puhe heille ei ole ollut turhaa, vaan sen nähdään toteutuneen tarkasti. Kysymys on siis myös Jahven sanan luotettavuudesta.

Toiseksi pyrkimyksen tehdä kirjasta yhä enemmän profetta Jeremian kirja voidaan nähdä liittyvän toisen temppelin ajan juutalaisuuden sosiaaliseen

²³⁴ Nämä tendenssit esittää myös Tov 1999, 382.

²³⁵ Aihetta käsiteltiin tarkemmin luvussa 3.1.1.3. Masoreettisessa tekstissä Jeremian kirjan aloittavan jakeen mukaan (Jer. 1:1) tulevat sanat ovat Jeremian sanoja. Septuagintan vastaava jae ilmaisee sanojen olevan Jahven sanoja. Masoreettisen tekstin jakeessa 36:6 Baaruk kirjoittaa ylös sanat Jeremian suusta. Septuagintan vastaavassa jakeessa (LXX 43:6) Jeremiaa ei esiinny tässä yhteydessä lainkaan. Lisää Jeremiaa korostavia eroja ks. esim. Hill 2002.

todellisuuteen, jossa profetiasta on tullut yhä enemmän kirjallinen ilmiö. Profetian jatkumiseen yhteiskunnassa suhtaudutaan kriittisesti (ks. esim. Sak. 13:2–6), mutta muinaisten profeettojen sanomaa voidaan päivittää kirjallisen toimitustyön kautta vallitsevaan aikaan.²³⁶ Tämänkaltaisen hypoteesin varmistaminen vaatisi kuitenkin tarkempaa sosiotieteellistä tutkimusta. Selvää on kuitenkin, että masoreettisen Jeremian kirjan toimitustyön taipumus korostaa muinaisen profeetan roolia voidaan nähdä osana toisen temppelin ajan suhtautumista profetiaan ilmiönä. Tässä liikutaankin lisää tutkimusta kaipaavalla alueella, jossa tarkastellaan sosiaalisten tekijöiden suhdetta tekstien muutosprosesseihin.

3.3.3. Toimitustyön kirjallisteknisiä piirteitä

Tekstijakso Jer. 25:1–14 sisältää lukuisia sellaisia kirjallisteknisiä piirteitä, joiden avulla olisi periaatteessa mahdollista päästä tekstin kirjallisen kehityksen taustalle myös ilman Septuagintaa hyödyntävää vertailevaa tutkimusta. Niinpä yksi tekstijakson ja Jeremian kirjan merkitys tutkimukselle on, että se tarjoaa tekstivarianttiansa kautta dokumentoitua evidenssiä monista kirjallisuuskritiikin parissa klassisesti esitetyistä kriteereistä, joilla pyritään tunnistamaan tekstin kerroksellisuutta. Samalla vertaileva tutkimus paljastaa niitä tekniikoita, joita tekstin toimittajat ovat hyödyntäneet tekstiä laajentaessaan. Näin olemme siis mielenkiintoisessa risteyskohdassa tekstikritiikin ja kirjallisuus- sekä redaktiokriittisen tutkimuksen välillä.²³⁷

Ensimmäinen tekninen huomio tekstijakson Jer. 25:1–14 masoreettisen tekstin lisäysten kohdalla on, että laajennuksista valtaosa on lainauksia²³⁸ muualta Heprealaisesta Raamatusta. Erojen analyysin kohdalla kävi selväksi, että mahdollisia lisättyjä lainauksia on ainakin Jeremian kirjan luvuista 7, 25, 27, 35 ja 50 sekä 2. Kuningasten kirjan luvuista 24 ja 25. Kirjallisuuskriittisessä tutkimuksessa juuri lainausten suuren määrän nähdään toisinaan viittaavan tekstin

²³⁶ *Contra* John Hill (2002, 35–42), jonka mukaan Jeremian kirja esittää nimenomaan positiivisen puheenvuoron profetian jatkumiseen vallitsevana aikana. Hänen mukaansa Jeremian kirja esittää vastakkaisen puheenvuoron Sakarjan kirjan profetiaa polemisoivaan kannanottoon. Oleellinen Hillin mukaan on Jer. 23:33–40, jossa Sakarjan kirjan kaltainen profeettojen vähättely tuomitaan. Hillin argumenttia ei ole syytä tässä kohtaa tarkemmin avata, mutta yksi sen ongelmista on, että masoreettisen Jeremian kirjan suhde profetiaan nähdään monoliittisenä. Todennäköisesti Jeremian kirja heijastelee moninaisia kannanottoja profetiaan.

²³⁷ Tässä kappaleessa esitetyistä kirjallisuuskritiikin kriteereistä ja kirjallisteknisistä liitännäkeinoista ks. Riekkinen & Veijola 1986, 88–122.

²³⁸ Käytän käsitettä lainaus tiedostaen, että intertekstuaalisessa raamatuntutkimuksessa on vallalla tarkemmin määriteltyjä intertekstuaalisuuden muotoja (esim. sitaatti, alluusio ja kaiku). Tarkoitoin lainauksella laajasti ottaen sitä, että varhaisemman tekstin vaikutus näkyy sanastollisella ja ilmauksellisella tasolla myöhäisemmässä tekstissä.

myöhäisyyteen ja kerroksellisuuteen.²³⁹ Jeremian kirjan kohdalla tilanne on hyvä, sillä myöhäisemmät sitaatit voidaan tunnistaa Septuagintan ja masoreettisen tekstin vertailun avulla. Edelleen tutkimuksen tulevaisuuden haasteita on Septuagintan pohjatekstin käyttämien lainausten tunnistaminen ja ajoittaminen.

Silmiinpistävin runsaasti lainauksia sisältävä tekstikohta on jae 14. Sen lisäksi että jae on lähes täysin lainausta jakeista 27:7 ja 25:6, se erottuu selvästi kontekstistaan sisällöllisesti ja tyylillisesti. Myös tätä on pidetty perinteisessä kirjallisuuskriittisessä tutkimuksessa lisäyksen kriteerinä.²⁴⁰ Ensinnäkin jae toistaa tarpeettomasti jo jakeessa 12 esitetyn vierasta maata eli masoreettisen tekstin Babyloniaa kohtaavan rangaistuksen. Toiseksi se toistaa jakeessa kuusi esiintyneen ilmauksen, jossa kansaa rangaistaan sen omien kättensä rikkomusten mukaan. Kolmanneksi jakeen oletettu alkuperäisyys rikkoisi Septuagintan asettelun logiikan, jossa jakeen 13 kirjan mainitsemista seuraa ”kirja” oraakkeleista kansoja vastaan. Jakeen alun sanat ”גַּם־הַמָּוֶה ... כִּי” toimivat kielellisenä keinona liittää jae osaksi tekstijaksoa.

Erityisen vahvoina kirjallisuuskriittisinä kriteereinä on tutkimuksessa pidetty tekstissä olevia toistoja ja jännitteitä.²⁴¹ Tekstijakson lisäyksistä jakeen seitsemän loppu (”לְמַעַן הַכְּעִיֶּסְנִי בְּמַעֲשֵׂה יְדֵיכֶם לְרַע לְכֶם”) on hieman muokattuna sanatarkkaa toistoa edellisestä jakeesta kuusi. Myös muita yksittäisiä ilmauksia on masoreettisessa tekstiversiossa toistettu häiritsevästi. Tällainen on esimerkiksi jakeen yksitoista ”לְהַרְבֶּה”, joka on tuotu jakeesta yhdeksän. Myös ”נִאֲמַם־יְהוָה” -formelia on toistettu 14 jakeen sisällä varsin usein. Vertailevan tutkimuksen kautta jokainen näistä toistokerroista paljastuukin lisäykseksi, joka korostaa Jahven roolia. Toisaalta ”נִאֲמַם־יְהוָה” näyttää myös toimivan toimitustyössä formelina, jolla toimittaja voi edelleen jatkaa Jahven repliikkiä tekstissä.

Sisällöllisistä jännitteistä silmiinpistävin tekstijakson masoreettisessa lukutavassa on se, että ensin profeettoja kutsutaan Jahven palvelijoiksi ja sitten Nebukadnessarille annetaan sama arvonimi. Tällainen tekstin sisäinen jännite puhuu sen puolesta, että Nebukadnessarin arvonimi olisi syntynyt vasta myöhemmin, mikä paljastuukin tekstivarianttien vertailun myötä erittäin todennäköiseksi. Lisäksi jakeen yhdeksän Nebukadnessar-lisäyksen kohdalla lisäys luo tekstiin syntaktisesti heikon rakenteen.²⁴² Myös tätä pidetään

²³⁹ Riekkinen & Veijola 1986, 104.

²⁴⁰ Riekkinen & Veijola 1986, 103.

²⁴¹ Riekkinen & Veijola 1986, 88; 94.

²⁴² Ks. 3.2.1.3.

kirjallisuuskritiikissä merkinä siitä, että tekstiä on saatettu toimittaa. Tässä tapauksessa tutkittu tekstijakso tarjoaa dokumentoitua evidenssiä sille, että tällainen päättely on oikeutettua.

Näiden kirjallisuuskriittisten kriteerien lisäksi tekstijaksossa on tunnistettavissa ainakin kaksi toimitetuissa teksteissä usein esiintyvää kirjallisteknistä liitântäteknikkaa.²⁴³ Myös näistä tekstijakso tarjoaa siis tekstivarianttinsa ansiosta evidenssiä. Ensinnäkin tekstijaksossa on nähtävissä ainakin yksi toistoliitântä (*Wiederaufnahme*) jakeessa yksi, jossa toimittaja on lisännyt ajoitukseen viittauksen Nebukadnessarin ensimmäiseen hallintavuoteen. Toimittaja toistaa lisäyksessä pohjatekstin lauseen alusta ja lopusta sanat ”שָׁנָה” ja ”מֶלֶךְ”. Sanat on sijoiteltu lisätyssä lauseessa rakenteellisesti samalla tavalla kuin pohjatekstin lauseessa, mikä vahvistaa käsitystä toistoliitännästä. Molempien lauseiden rakenteet ovat muutenkin samankaltaiset.

בְּשָׁנָה הָרִבְעִית לַיהוֹקִים בְּיָאִשְׁהוּוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה Pohjatekstin lause

הַשָּׁנָה הָרִאשׁוֹנִית לְנְבוּכַדְרֶאצַּר מֶלֶךְ בָּבֶל Lisätty lause

Jeremian kirjan myöhäisemmän tekstin toimittajan käyttämistä kirjallisista tekniikoista toistoliitântä näyttää muutenkin olevan yleisin ja selvimmin havaittavissa. Tästä löytyy lukuisia esimerkkejä. Luvun 27 jakeiden 19 ja 20 tekstivarianttien vertailu osoittaa, että toimittaja on tehnyt käyttämäänsä pohjatekstiin merkittäviä laajennuksia. Niinpä toimittajan luomassa jakeessa 21 toistetaan edeltävien jakeiden elementeistä johdatteleva formeli ja profetian kohde (”הַכְּלִים הַנּוֹתְרִים” ja ”כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת”). Myös jakeissa 28:3–4 olevien pitkien laajennusten yhteydessä toimittaja näkee tarpeelliseksi toistaa jakeen kolme sanat ”אָנִי מְשִׁיב אֶל הַמְּקוֹם” myös jakeessa neljä, joissa niille ei löydy vastinetta Septuagintan lukutavasta.²⁴⁴

Toinen toimitustyössä käytetty klassinen liitântäteknikka on luvun 25 laajemman toimitustyön yhteydessä tekstiin syntynyt kaksinkertainen puhejohdanto. Jakeessa kahdeksan Jahven puheeseen johdatellaan yleisellä formelilla ”כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת”. Vaikka Jahven puhe jatkuu luvussa saumattomasti, formeli toistetaan uudelleen tutkimamme tekstijakson jälkeen jakeen 25:15 alussa (”כִּי כֹה אָמַר יְהוָה”). Septuagintan varhaisemmassa asettelussa jaetta 25:13 seurasi

²⁴³ Liitântäteknikoista enemmän Riekkinen & Veijola 1986, 105–110.

²⁴⁴ Lisää esimerkkejä toistoliitännästä Jeremian kirjan masoreettisessa editiossa ks. Tov 1981, 166.

välittömästi oraakkelit kansoja vastaan. Kun oraakkelit siirrettiin pois, tilalle siirrettiin Jahven vihan maljojen jakso, joka alkaa myös Septuagintan lukutavassa Jahven puheeseen johdattelevalla oraakkelilla (”Οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ἰσραηλ”). Uudessa kontekstissaan tekstiin syntyi siis tarpeeton kaksinkertainen puhejohdanto, joka rikkoo tekstin soljuvuuden. Masoreettista tekstiä lukeva tunnistaa liitântätekniikan, ja tekstivariantteja vertaileva tutkimus vahvistaa, että kyseessä on todella myöhäisen toimitustyön synnyttämä toisto.

3.3.4. Vertaileva tekstianalyysi toimitustyön tutkimuksessa

Lopuksi on syytä korostaa, että tekstikatkelmassa on lukuisia sellaisia toimituksellisia piirteitä, joita silkan kirjallisuus- ja redaktiokriittisen metodin avulla ei olisi voinut havaita. Ensinnäkin puheen 25:3–7 subjekti on vaihdettu taitavasti pienillä lisäyksillä Jahven puheesta Jeremian puheeksi. Masoreettiseen tekstiin sisältyy kyllä tiettyjä hepreankielen syntaksin ongelmia, mutta pienempien subjektia vaihtavien lisäysten havaitseminen vaatii vertailevaa tekstiaineistoa. Näitä lisäyksiä ovat erityisesti jakeen kolme ”הָיָה דְּבַר־יְהוָה אֵלַי” ja jakeen neljä pieni ”יְהוָה”-lisäys sekä persoonapronominin vaihdos. Näyttääkin siltä, että pelkästään masoreettisesta tekstistä käsin kirjallisuuskriittistä tutkimusta tekevä ei välttämättä pääsisi puheen varhaisempaan subjektiin käsiksi.

Toiseksi epiteettien laajennukset olisivat haastellisia havaita ilman vertailevaa tekstiaineistoa. Tekstikatkelmassa lisättyjä epiteettejä olivat Jeremian ”הַנְּבִיא” ja Jahven ”צְבָאוֹת”. Vaikeus tunnistaa näitä lisäyksiksi käyttäen apunaan pelkästään masoreettista tekstiä johtuu siitä, että epiteettejä on joissain kohdissa todennäköisesti käytetty jo varhaisemmassa lukutavassa (esim. 5:14 ja 42:2). Masoreettiseen tekstiin tehdyt lisäykset ovat siis jo tekstissä olemassa olevien epiteettien laajennuksia. Niinpä näiden Jeremian kirjassa laajasti esiintyvien epiteettien tekstikriittisessä arvioinnissa on käytettävä vertailevaa tekstievidenssiä. Erityisen tärkeää tämä on nähdäkseni joidenkin Babylonia-lisäysten kohdalla, sillä esimerkiksi nimen ”נְבוּכַדְרֶאצַּר” kaikkia lisäyksiä on mahdotonta tunnistaa pelkästään hepreankielistä tekstiä arvioimalla (esim. 28:14).

Kolmanneksi tekstijakson 25:1–14 masoreettista lukutapaa varhaisempaa merkitystä olisi vaikea selvittää ilman Septuagintaa. Tekstijakson yhteys oraakkeleihin kansoja vastaan selviää Septuagintan Jeremian kirjan asettelusta. Masoreettisessa tekstissä tekstijaksoa on muokattu pienten lisäysten avulla sopimaan paremmin yhteen vihan maljan juontia kuvaavan jakson kanssa.

Tekstijakson merkitys liittyy siis laajemmin Jeremian kirjan asetteluun, jonka muutoksia olisi lähes mahdoton selvittää ilman Septuagintan säilyttämää varhaisempaa asettelua.

Tutkimukseni analyysin valossa näyttää ilmeiseltä, että tekstin toimitustyön tutkimuksessa päästään entistä tarkempiin johtopäätöksiin, jos käytössä on paitsi vertailevaa tekstimateriaalia myös klassiset kirjallisuus- ja redaktiokriittisen tutkimuksen menetelmät. Analysoitu tekstikatkelma osoittaa, että nämä tutkimuksen menetelmät palvelevat toisiaan tekstin muutosten tutkimuksessa. Jommankumman tutkimustradition hylkääminen johtaa tutkimuksessa väistämättä yksipuolisiin tuloksiin. Tutkimuksen oikea järjestys erityisesti Jeremian kirjan kohdalla näyttäisi olevan se, että lähdetään liikkeelle tekstimateriaalin tekstikriittisestä vertailusta, jonka jälkeen (ja osittain päällekkäin) tehdään kirjallisuus- ja redaktiokriittistä analyysiä.

4. Yhteenveto ja johtopäätökset

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin niitä periaatteita, jotka ovat ohjanneet Jeremian kirjan toimitustyötä. Tekstijakson 25:1–14 tekstikriittinen analyysi ja nollavarianttien tutkimus osoitti, että Septuaginta heijastelee todennäköisesti sellaista Jeremian kirjan hepreankielistä pohjatekstiä, joka on masoreettista Jeremian kirjaa varhaisempi. Masoreettinen Jeremian kirja on syntynyt tietoisena laajentavan toimitustyön seurauksena. Tästä toimitustyöstä voitiin havaita sekä sisällöllisiä että kirjallisteknisiä piirteitä. Niistä merkittävimmät olivat Jahven toiminnan merkityksen vahvistaminen teologisessa historian selittämisessä, profetioiden täyttymisen ilmaiseminen ja Jeremian roolin korostaminen profeettana. Nämä sisällölliset piirteet olivat näkyvimmillään Babylonia-viittausten laajentamisissa. Huomattavin toimitustyössä käytetty tekniikka oli toistoliitääntä. Toimitustyö on jättänyt muutenkin tekstiin paljon sellaisia havaittavia piirteitä, joita kirjallisuuskriittisessä tutkimuksessa on perinteisesti käytetty tekstin kerroksellisuuden tunnistamiseen. Näitä piirteitä olivat erityisesti toistot, jännitteisyydet, syntaktiset heikkoudet ja lainaukset.

Tutkimuksessa analysoitiin rajattua tekstikatkelmaa, minkä vuoksi tuloksiin on suhtauduttava pienellä varauksella. Tekstikatkelma sisälsi kyllä osittain sellaisia piirteitä ja toimituksellisia taipumuksia, joita voitiin havaita myös muualla Jeremian kirjassa. Tutkimusten johtopäätösten varmuuden vahvistaminen vaatisi kuitenkin edelleen laajemman tekstimassan ja useampien nollavarianttien tutkimusta. Tämän tutkimuksen puitteissa voidaan kuitenkin todeta, että erityisesti McKanen, Tovin ja Janzenin analysoima aineisto halki Jeremian kirjan näyttää tukevan allekirjoittaneen johtopäätöksiä.

Tutkimustulosten ja Jeremian kirjan varhaisen tekstihistorian tutkimuksen laajempi merkitys eksegetiikalle on ainakin kahtalainen. Ensinnäkin tutkimustulokset vahvistavat, että Jeremian kirjaa on lähestyttävä vahvasti toimitettuna teoksena. Suoraviivaiset yritykset rakentaa kuva historiallisesta Jeremiasta tai hänen aikaisten kuninkaidensa ajanhistoriasta epäonnistuvat, sillä ne eivät ota huomioon Jeremian kirjan kirjallista kerroksellisuutta. Jeremian kirjasta tehtyjen huomioiden voidaan ajatella pätevän Heprealaisen Raamatun profeettakirjallisuuteen – erityisesti niin sanottuihin suuriin profeettakirjoihin – ylipäänsä. Jeremian kirjan eri versiot tarjoavat dokumentoitua evidenssiä niistä tavoista, joilla profeettojen perintöä luettiin ja uudelleentulkittiin erilaisissa historiallisissa tilanteissa. Tämä uudelleentulkinta tapahtui toisen temppelin

aikana erityisesti kirjurien ja kirjanoppineiden toimesta, jotka näiden tutkimustulosten perusteella olivat enemmän tradition muokkaajia kuin orjallisia kopioijia.²⁴⁵

Toiseksi Jeremian kirjasta saadut tutkimustulokset tarjoavat empiiristä evidenssiä²⁴⁶ kirjoitusten toimitusprosesseista toisen tempelin ajan juutalaisuudessa. Viimeaikoina tutkimuksessa on korostettu juuri tällaisen empiirisen eli dokumentoidun evidenssin tärkeyttä. Taustalla on tyytymättömyys sellaiseen historiallis-kriittiseen tutkimukseen, jossa tehdään melko pitkälle meneviä redaktio- ja kirjallisuuskriittisiä johtopäätöksiä pelkästään yhden tekstin sisäisistä johtolangoista.²⁴⁷ Jeremian kirjan kahden eri version vertailevasta tutkimuksesta voikin tehdä kaksi johtopäätöstä. Toisaalta tulokset oikeuttavat kirjallisuus- ja redaktiokritiikin perusolettamuksen, jonka mukaan kirjoituksia on muokattu sekä toimitettu ja että tuo toimitustyö on jättänyt tekstiin jälkiä. Vertaileva tutkimus tarjoaa edelleen näistä jäljistä empiiristä evidenssiä. Toisaalta vertaileva tutkimus varoittaa tekemästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä yhden tekstin pohjalta tehdyistä kirjallisuuskriittisistä havainnoista.²⁴⁸ Paralleelisia tekstejä vertaileva tutkimus on tärkeää aina, kun se on mahdollista. Parhaimmillaan molemmat metodit tukevat tutkimuksessa toisiaan.

Jeremian kirjan varhaisesta tekstihistoriasta kumpuava evidenssi ei ole nähdäkseni vielä saavuttanut tutkimuksessa niitä mittasuhteita, jotka se ansaitsisi. Lisätutkimusta kaipaisivat erityisesti ne tekniikat, joita masoreettisen Jeremian kirjan toimitustyössä on käytetty. Näitä tutkimalla voisi saavuttaa tarkentavaa metodista tietoa redaktio- ja kirjallisuuskriittisistä liitântätekniikoista yleisellä tasolla. Tästä olisi edelleen hyötyä kaikelle historiallis-kriittiselle tutkimukselle. Toisaalta Septuagintan Jeremian kirjan hepreankielinen pohjateksti on alitutkittu.

²⁴⁵ Näin myös Weissenberg, Pakkala & Marttila 2011, 7.

²⁴⁶ Empiirisen evidenssin ajatuksen toi eksegetiikkaan Tigay (1985, 13), jonka mukaan empiiristä evidenssiä ovat esim. Heprealaisen Raamatun paralleeliset tekstit, eri käsikirjoitusversiot ja vertaileva Muinaisen Lähi-idän materiaali. Tigayn toimittamassa teoksessa Tov (1985, 211–237) esitteli juuri Jeremian kirjan kaksi versiota tällaisena empiirisenä evidenssinä. Myös Weissenberg, Pakkala & Marttila (2011, 3–9) korostavat kokoamansa teoksen johdannossa dokumentoidun evidenssin tärkeyttä. Erityisesti Qumranista löytyneet käärot ja Septuagintan tutkimus tarjoavat rikkaan lisän tämänsuuntaiseen tutkimukseen. Käsitettä empiirinen voi toki aiheellisesti kritisoida, kun on kyse tekstien vertailevasta tutkimuksessa, jossa ei tehdä käytännön koeasetelmia. Käsite onkin suuntaa-antava ja sen tarkka määrittely kirjoitusten tutkimusten yhteydessä vaatisi enemmän palstatilaa.

²⁴⁷ Näin toimi esim. Gesundheit 2012, jonka kirjallisuuskriittistä mallia käytiin läpi erityisesti kappaleessa 3.1.1.

²⁴⁸ Näin myös Aejmelaeus 2002, 462.

Tekstiä on joissain tutkimuksissa paikoin rekonstruoitu,²⁴⁹ mutta kokonainen hepreankielisen pohjatekstin kriittinen rekonstruktio puhumattakaan sille suoritetusta kirjallisuuskriittisestä analyysistä uupuu. On ilmeistä, että tällainen rekonstruktio ja erityisesti sille tehty redaktio- ja kirjallisuuskriittinen analyysi olisi luonteeltaan dokumentoitua evidenssiä spekulatiivisempi. Rohkeakin tieteentekeminen on kuitenkin tärkeää, jotta tutkimus kulkee eteenpäin.

²⁴⁹ Esim. Stulman 1986 tarjoaa oivalliset Septuagintan pohjatekstin rekonstruktiot proosamuotoisten puheiden osalta.

Lähde- ja kirjallisuusluettelo

Lyhenneluettelo

ANET	Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament
BHS	Biblia Hebraica Stuttgartensia
BIOSCS	Bulletin of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies
CBQ	Catholic Biblical Quarterly
HTR	Harvard Theological Review
HYTTK	Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirjasto
ICC	The International Critical Commentary
JSOT	Journal for the Study of the Old Testament
LXX	Septuaginta
LXX Jer.	Septuagintan Jeremian kirja
MT	Masoreettinen teksti
MT Jer.	Masoreettinen Jeremian kirja
NETS	A New English Translation of the Septuagint
ZAW	Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft

Lähteet

ANET

- Ed. by J.B. Pritchard. 3rd ed. with Supplement. Princeton: Princeton University Press, 1969.

BHS

- Ediderunt. K. Elliger et W. Rudolph et. al. Editio quinta. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1983.

Septuaginta

- Vetus Testamentum Graecum. Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum. Ieremias-Baruch-Threni-Epistula Ieremiae. Edidit Joseph Ziegler. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1957.

Septuaginta

- Editio altera. Edidit Alfred Rahlfs & Robert Hanhart. Deutsche Bibelgesellschaft, 2006.

Qumran Scrolls

- The Biblical Qumran Scrolls. Transcriptions and Textual Variants. Ed. by Eugene Ulrich. Leiden: Brill, 2010.

Apuneuvot

Aspinen, M.

2011 Raamatun heprean kielioppi. Helsinki: Finn Lectura.

Liddell, H.G.; Scott, R.,

1961 An Intermediate Greek–English Lexicon. 7th ed. Oxford: Clarendon Press.

Koehler, L.; Baumgartner, W.

1953 Lexicon In Veteris Testamenti Libros: Wörterbuch zum Hebräischen Alten Testament in Deutscher und Englischer Sprache. Wörterbuch zum Aramäischen Teil des Alten Testaments in Deutscher und Englischer Sprache. Leiden: Brill.

BibleWorks 9 -ohjelmisto

Kirjallisuus

Aejmelaeus, Anneli

2002 Jeremiah at the Turning-point of History: the Function of Jer. XXV 1-14 in the Book of Jeremiah. – *Vetus Testamentum* 52. Leiden: Brill. 450–482.

2005 Nebuchadnezzar, my servant: Redaction History and Textual Development in Jer 27. – *Interpreting Translation: Studies on the LXX and Ezekiel in Honour of Johan Lust*. Ed. by F. García Martínez, M. Vervenne. Leuven: Leuven University Press. 1–18.

Baumgärtel, Friedrich

1961 Zu den Gottesnamen in den Büchern Jeremia und Ezechiel. – *Verbannung und Heimkehr: Beiträge zur Geschichte und Theologie Israels im 6. und 5. Jahrhundert v. Chr.* Hg. v. Arnulf Kuschke. Tübingen: Mohr. 1–29.

Bright, John

1965 *Jeremiah: Introduction, Translation, and Notes*. Garden City: Doubleday.

Carroll, Robert P.

1986 *Jeremiah: a Commentary*. London: SCM Press.

Cross, Frank M.

1964 The History of the Biblical Text in the Light of Discoveries in the Judean Desert. – *HTR* 57. Cambridge: Harvard University Press. 281–299.

Cornill, Carl H.

1895 *The Book of the Prophet Jeremiah. Critical Edition of the Hebrew Text Arranged in Chronological Order With Notes*. Translated in english by C. Johnston. Leipzig: J.C.Hinrichs'sche Buchhandlung.

- Debel, Hans
2011 Rewritten Bible, Variant Literary Editions and Original Text(s): Exploring the Implications of a Pluriform Outlook on the Scriptural Tradition. – Changes in Scripture. Rewriting and Interpreting Authoritative Traditions in the Second Temple Period. Ed. By Hanne von Weissenberg, Juha Pakkala & Marko Marttila. Berlin: De Gruyter. 65–91.
- Duhm, Bernhard
1901 Das Buch Jeremia. Tübingen: Mohr.
- Eichhorn, Johann G.
1777 Bemerkungen über den Text des Propheten Jeremias. – Repertorium für Biblische und Morgenländische Litteratur 1. Leipzig: Weidmanns Erben und Reich. 141–168.
- Fischer, Georg
2005 Jeremia 1–25. Übersetzt und ausgelegt. Herders theologischer Kommentar zum Alten Testament. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Gesenius, Wilhelm
2005 Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. 3, Kaf-Mēm. Berlin: Springer.
- Gesundheit, Shimon
2012 The Question of LXX Jeremiah as a Tool for Literary-Critical Analysis. – *Vetus Testamentum* 62. Leiden: Brill. 29–57.
- Gosse, Bernard
1998 The Masoretic Redaction of Jeremiah: An Explanation. – *JSOT* 77. Oxford: Sage. 75–80.
- Grabbe, Lester L.
2004 A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period, Vol. 1. Yehud: a history of the Persian province of Judah. London: T&T Clark.
- Hill, John
2002 Book of Jeremiah MT and Early Second Temple Conflicts about Prophets and Prophecy. – *Australian Biblical Review* 50. Burwood: FBS. 28–42.
- Holladay, William L.
1986 Jeremiah, Volume 1. *Hermeneia: a Critical and Historical Commentary on the Bible*. Philadelphia: Fortress Press.
1989 Jeremiah, Volume 2. *Hermeneia: a Critical and Historical Commentary on the Bible*. Minneapolis: Fortress Press.
- Hyatt, Philip J.
1984 The Deuteronomic Edition of Jeremiah. – *A Prophet to the Nations. Essays in Jeremiah Studies*. Ed. by Leo G. Perdue & Brian W. Kovacs. Winona Lake: Eisenbrauns. 247–267.

- Janzen, J. Gerald
 1973 Studies in the Text of Jeremiah. Cambridge: Harvard University Press.
 1989 A critique of Sven Soderlund's "The Greek text of Jeremiah, a revised hypothesis". – BIOSCS 22. Winona Lake: Eisenbrauns. 16–47.
- Joosten, Jan
 2008 L'excédent massorétique du livre de Jérémie et l'hébreu post-classique. – Conservatism and Innovation in the Hebrew Language of the Hellenistic Period: Proceedings of a Fourth International Symposium on the Hebrew Language of the Dead Sea Scrolls & Ben Sira. Leiden: Brill. 93–108.
- Lemke, Werner E.
 1966 Nebuchadrezzar, my servant. – CBQ 28. Washington (DC): CBA. 45–50.
- Lundbom, Jack R.
 2004 Jeremiah 21-36: a New Translation with Introduction and Commentary. New York: Doubleday.
 2005 Haplography in the Hebrew Vorlage of LXX Jeremiah. – Hebrew Studies 46. Milwaukee: NAPH. 301–320.
- McKane, William
 1986 A Critical and Exegetical Commentary on Jeremiah. Vol. 1, Introduction and Commentary on Jeremiah I–XXV. ICC. Edinburgh: T&T Clark.
 1996 A Critical and Exegetical Commentary on Jeremiah. Vol. 2, Commentary on Jeremiah XXVI–LII. ICC. Edinburgh: T&T Clark.
- Mowinckel, Sigmund
 1914 Zur Komposition des Buches Jeremia. Kristiania: J. Dybwad.
- Nissinen, Martti
 1989 Jeremian kirjan synty. – Teologinen aikakauskirja 94. Helsinki: Teologinen julkaisuseura. 15–28.
 2009 The Historical Dilemma of Biblical Prophetic Studies. – Prophecy in the Book of Jeremiah. Beihefte zur ZAW 388. Berlin: De Gruyter. 103–120.
- Pakkala, Juha
 2013 God's Word Omitted. Omissions in the Transmission of the Hebrew Bible. Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Petersen, David L.
 2002 The Prophetic Literature: an Introduction. Louisville: Westminster John Knox Press.

- Pietersma, Albert & Saunders, Marc
2007 Jeremias: to the Reader. – NETS. New York: Oxford University Press. 876–881.
- Riekkinen, Vilho & Veijola, Timo
1986 Johdatus eksegetiikkaan. Metodiotoppi. Toinen, uudistettu painos. Helsinki: Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja.
- Rofé, Alexander
2009 The Arrangement of the Book of Jeremiah. – ZAW 101. Berlin: De Gruyter. 390–398.
- Rudolph, Wilhelm
1958 Jeremia. Hanbuch zum Alten Testament XII. 2nd edition. Tübingen: Mohr.
- Seitz, Christian R.
1990 Mose als Prophet: Redaktionsthemen und Gesamtstruktur des Jeremiasbuches. – Biblische Zeitschrift 34. Paderborn: Ferdinand Schöningh. 234–245.
- Seppänen, Christian
2006 Min-preposition kääntäminen Septuagintan Pentateukissa. Vanhan testamentin eksegetiikan pro gradu -tutkielma. HYTTK.
- Sharp, Carolyn J.
2003 Prophecy and Ideology in Jeremiah: Struggles for Authority in the Deutero-Jeremianic Prose. London: T&T Clark.
- Soderlund, Sven
1985 The Greet Text of Jeremiah: a Revised Hypothesis. JSOT Supplement series 47. Sheffield: JSOT Press.
- Stipp, Hermann-Josef
1994 Das masoretische und alexandrinische Sondergut des Jeremiabuches. Textgeschichtlicher Rang, Eigenarte, Triebkräfte. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Streane, Annesley William
1896 The Double Text of Jeremiah (Massoretic and Alexandrian Compared) together with an Appendix on the Old Latin Evidence. Cambridge: J. & C.F. Clay.
- Stulman, Louis
1986 The Prose Sermons of the book of Jeremiah. A Redescription of the Correspondences with the Deuteronomistic Literature in the Light of Recent Text-Critical Research. SBL Dissertation Series 83. Atlanta: Scholars Press.

- Thelle, Rannfried I.
 2009 Babylon in the Book of Jeremiah (MT): Negotiating a Power Shift. – Prophecy in the Book of Jeremiah. Beihefte zur ZAW 388. Berlin: De Gruyter. 187–232.
- Thiel, Winfried
 1973 Die deuteronomistische Redaktion von Jeremia 1-25. Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 41. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag.
 1981 Die deuteronomistische Redaktion von Jeremia 26-46 mit einer Gesamtbeurteilung der deuteronomistischen Redaktion des Buches Jeremia. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag.
- Thompson, John Arthur
 1980 The Book of Jeremiah. New International Commentary on the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans.
- Tigay, Jeffrey
 1985 Empirical Models for Biblical Criticism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Tov, Emanuel
 1973 The Septuagint Translation of Jeremiah and Baruch. A Discussion of an Early Revision of the LXX of Jeremiah 29-52 and Baruch 1:1-3:8. Harvard Semitic Monographs 8. Montana: Scholars Press.
 1979 Exegetical notes on the Hebrew Vorlage of the LXX of Jeremiah 27 (34). – ZAW 111. Berlin: De Gruyter. 73–93.
 1981 Some Aspects of the Textual and Literary History of the Book of Jeremiah. – Le Livre de Jérémie: Le Prophète et son Milieu les Oracles et leur Transmission LIV. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium. Leuven: University Press. 145–167.
 1992 Three Fragments of Jeremiah from Qumran Cave 5. – Revue de Qumran 15. Paris: Gabalda. 531–541.
 1999 The Literary History of the Book of Jeremiah in light of its Textual History. – The Greek and Hebrew Bible: Collected Essays on the Septuagint. Leiden: Brill. 363–384.
 2001 Textual Criticism of the Hebrew Bible, 2nd revised edition. Minneapolis: Fortress Press.
- Tucker, Miika
 2012 Sheker and the bisectioning of Jeremiah LXX: analysis and evaluation. Vanhan testamentin eksegetiikan pro gradu -tutkielma. HYTTK.
- Ulrich, Eugene
 2011 The Evolutionary Production and Transmission of the Scriptural Books. – Changes in Scripture. Rewriting and Interpreting Authoritative Traditions in the Second Temple Period. Ed. By Hanne von Weissenberg, Juha Pakkala & Marko Marttila. Berlin: De Gruyter. 47–64.

Van der Kooij, Arie

1994 Jeremiah 27:5–15: How do MT and LXX Relate to Each Other? –
Journal of Northwest Semitic Languages 20. Stellenbosch:
Department of Ancient Near Eastern Studies. 59–78.

Volz, Paul

1920 Studien zum Text des Jeremia. Kommentar zum Alten Testament X.
Leipzig: A. Deichert.

1928 Der Prophet Jeremia. Übersetzt und erklärt von Paul Volz.
Kommentar zum Alten Testament X. Hrsg. Von Ernst Sellin. Leipzig:
Scholl.

Weissenberg, Hanne von, Pakkala, Juha & Marttila, Marko

2011 Introducing Changes in Scripture. – Changes in Scripture. Rewriting
and Interpreting Authoritative Traditions in the Second Temple
Period. Ed. By Hanne von Weissenberg, Juha Pakkala & Marko
Marttila. Berlin: De Gruyter. 3–20.

Würthwein, Ernst

1995 The Text of the Old Testament. Second revised and enlarged edition.
English translation by Errol F. Rhodes. Grand Rapids: Eerdmans.